

K A F O U D A L

**Revue des Sciences Sociales
de l'Université Peleforo Gon
Coulibaly de Korhogo**

EDITORIAL

La Science de tout temps a toujours été, d'abord l'apanage des initiés. Elle devient accessible à la communauté soit de manière didactique soit à travers les solutions et/ou résultat qu'elle met à la disposition de cette communauté. Cette caractéristique, qui est valable pour les périodes de l'histoire, permet à présent de faire un parallèle entre un lieu de rituel Senoufo dénommé le *Kafoudal* et une revue scientifique. Conçu pour accueillir des événements exceptionnels lors du rite initiatique du *poro*, elle peut abriter, à la demande d'un tiers et à titre exceptionnel, des cérémonies de non-initiés. Passé cette dérogation, cette place redevient sacrée et privée. Un symbole pour une revue scientifique qui à l'origine est une initiative privée mais qui sert de plateforme de publicisation et de publication à toutes les personnes intéressées. Quoi de mieux pour désigner une revue dont la vocation est de contribuer à assurer une meilleure visibilité des résultats des recherches universitaires. Ces résultats issus des publications et des réflexions des universitaires, restent un défi majeur et permettent d'établir un lien avec le *Kafoudal*. Ainsi, cette revue se positionne comme une lucarne pour aider à la prise de décision des acteurs politiques dans l'exécution des programmes de gouvernance et de développement aux niveaux étatique et local. Elle vise avant tout à servir de lieu d'expression pour tous ceux qui conduisent des recherches pour nourrir la science. La **revue *Kafoudal*** est pluridisciplinaire et publie, à ce titre, des recherches originales de Géographie, de Sociologie, d'Anthropologie, d'Histoire, d'Économie, de Droit, de Science Politique. Elle accepte, également, des comptes rendus de lecture.

Jérôme ALOKO-N'GUESSAN

Directeur de Recherches CAMES

**« KAFOULDAL » LA REVUE DES SCIENCES SOCIALES DE L'UNIVERSITE
PELEFORO GON COULIBALY**

CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

- Alphonse Yapi-Diahou**, Professeur titulaire de Géographie (Université Paris 8)
Cel : 0033668032480 ; Email : yapi_diahou@yahoo.fr
- Jérôme Aloko-N'guessan**, Directeur de Recherches à l'Université Félix Houphouët-Boigny, email : poitoucharente@gmail.com
- Koffie-Bikpo Céline Yolande**, Professeur titulaire de Géographie (Université Félix Houphouët-Boigny), email : bikpoceline@yahoo.fr
- Brou Emile Koffi**, Professeur Titulaire de Géographie (Université Alassane Ouattara, UFR CMS)
- Da Dapola Evariste Constant**, Professeur titulaire de Géographie à l'Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso), 06 BP : 9800 Ouagadougou 06, E- mail : evaristeda@gmail.com
- Maïga Alkassoum**, Professeur Titulaire de Sociologie, Université Ouaga I Professeur Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)
- Diomandé Dramane**, Professeur titulaire d'Hydrobiologie, Université Peleforo Gon Coulibaly)
- Dedy Seri Faustin**, Maitre de Recherche de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
- Edinam Kola**, Professeur Titulaire de Géographie, Université de Lomé (Togo), email : edikola@yahoo.fr
- Anoh Kouassi Paul**, professeur titulaire de Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny, email : anohpaul@yahoo.fr
- Maurice Boniface Mengho**, Géographe ruraliste, Professeur titulaire, (Université de Brazzaville (République du Congo), BP 13 097 Brazzaville, email : maumautina@gmail.com
- Koné Issiaka**, Professeur Titulaire de Socio-Anthropologie des Organisations (Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa), BP 150 Daloa, email : koneissiaka1@gmail.com
- Dossou Guedegbe Odile**, Professeur Titulaire des Universités (CAMES) Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) Université d'Abomey-Calavi (Bénin)
- Machikou Nadine**, Professeure titulaire de Science Politique, Université Yaoundé 2 (Cameroun)
- Assi Kaudjhis Joseph**, Professeur Titulaire de Géographie (Université Alassane Ouattara)
- Yoro Blé Marcel**, Professeur Titulaire d'Anthropologie et de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
- N'Goran François**, Directeur de Recherche de Sociologie, Université Alassane Ouattara
- Gbodje Sékré Alphonse**, Professeur titulaire d'histoire, Université Peleforo Gon Coulibaly, email : sekrealphonse@yahoo.fr, Cel : 47649099

COMITÉ ÉDITORIAL

Directeur de Publication

Prof Brou Emile Koffi (Université Alassane Ouattara, UFR CMS) Cel. : (225) 05 92 89 93 ; email : koffi_brou@yahoo.fr

Rédacteur en Chef

Konan Kouamé Hyacinthe

Rédacteurs en Chef Adjoints

Guehi Zagocky Euloge

Kra Kouadio Joseph

Correspondance : revuekafoudal@gmail.com

konanhyacinth@gmail.com

<https://www.univ-pcg.edu.ci>

Comité de lecture international

- Aboubakar Kissira**, Maitre de conférences de Géographie, université de Parakou (Benin)
- ALLA Della André**, Maître de conférences de Géographie, Université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Côte d'Ivoire)
- Akou Loba Franck Valérie**, Maitre de Conférences, Université Felix Houphouët-Boigny, (Côte d'Ivoire)
- Koffi Yao Jean Julius**, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara, (Côte d'Ivoire)
- Nassa Dadié Axel Désiré**, Maitre de Conférences, Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Côte d'Ivoire)
- Diakité Moussa**, Maitre de Conférences, Géographie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- Mazou Hilaire**, Maitre de Conférences de Sociologie, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire)
- Yassi Assi Gilbert**, Maitre de Conférences de Géographie, École Normale Supérieure, (Côte d'Ivoire)
- Gnabro Ouakoubo Gaston**, Maitre de Conférences, Histoire, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
- Dayoro Zoguehi Kevin**, Maitre de Conférences de Sociologie, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire) Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)
- Kouassi Siméon**, Maitre de Conférences d'Archéologie, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)
- Moundza Patrice**, Maitre de Conférences, Géographie, Université Marien N'Gouabi (Congo)
- Kouamé Atta**, Maitre de Conférences, Anthropologie Biologique, Université Felix Houphouët- Boigny, (Côte d'Ivoire)
- Djané Kabran Aristide**, Maitre-assistant, Socio Anthropologie Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
- Kessé Blé Adolphe**, Maitre-assistant, Science Politique, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)
- Koffi Yeboué Stéphane Koissy**, Maitre-assistant, Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo (Côte d'Ivoire)

1. Note aux contributeurs

La Revue des Sciences Sociales de l'Université Peleforo Gon Coulibaly « *Kafoudal* » est fondée en 2018. *Kafoudal* est un espace de diffusion de travaux originaux des Sciences Sociales. Elle publie des articles originaux, rédigés en français, non publiés auparavant et non soumis pour publication dans une autre revue. Les normes qui suivent sont conformes à celles adoptées par le Comité Technique Spécialisé (CTS) de Lettres et sciences humaines/CAMES. Les contributeurs doivent s'y conformer.

1.1. Les manuscrits

Un projet de texte soumis à évaluation, doit comporter un titre (Book Antiqua, taille 12, Lettres capitales, Gras), la signature (Prénom(s) et NOM (s) de l'auteur ou des auteurs, l'institution d'attache), l'adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structuration habituelle du texte scientifique : Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche (Méthodologie) ; Résultats ; Analyse des Résultats ; Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques (s'il s'agit d'une recherche expérimentale ou empirique). Les notes infrapaginales, numérotées en chiffres arabes et continu, sont rédigées en taille 10 (Book antiqua). Réduire au maximum le nombre de notes infrapaginales. Écrire les noms scientifiques et les mots empruntés à d'autres langues que celle de l'article en italique (*Adansonia digitata*). Le volume du projet d'article (texte à rédiger dans le logiciel Word, Book antiqua, taille 12, interligne 1.5) doit être de 30 000 à 40 000 caractères (espaces compris). Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau, premier titre (Book antiqua 12 gras) 1.1. Deuxième niveau (Book antiqua 12 gras italique) 1.2.1. Troisième niveau (Book antiqua 12 italique sans le gras)

1.2. Les illustrations

Les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l'ordre de leur apparition dans le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l'élément d'illustration (centré). La source (centrée) est indiquée au-dessous de l'élément d'illustration (Taille 10). Ces éléments d'illustration doivent être : i. annoncés, ii. Insérés, iii. Commentés dans le corps du texte.

La présentation des illustrations : figures, cartes, graphiques, etc. doit respecter le miroir de la revue. Ces documents doivent porter la mention de la source, de l'année et de l'échelle (pour les cartes).

2. Notes et références

2.1. Les passages cités sont présentés entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépasse trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en retrait, en diminuant la taille de police d'un point.

2.2. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu'il suit : - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'auteur, année de publication, pages citées (B. A. SY. 2008, p. 18) ; - Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom de l'Auteur (année de publication, pages citées). Exemples: - En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est «d'élargir l'histoire des mathématiques de telle sorte qu'elle acquière une perspective multiculturelle et globale (...)» - Pour dire plus amplement ce qu'est cette capacité de la société civile, qui dans son déploiement effectif, atteste qu'elle peut porter le développement et l'histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit : Qu'on ne s'y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours su opposer à la philosophie de l'encadrement et à son volontarisme leurs propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait preuve ce que l'on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il faudra donner l'appellation positive d'économie populaire. - Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu'il le dit : Le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique (exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais aussi crise socioculturelle et de civilisation traduisant une impréparation socio-historique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 105).

2.3. Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en continue et présentées en bas de page.

2.4. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Titre, Lieu de publication, Éditeur, pages (p.) pour les articles et les chapitres d'ouvrage. Le titre d'un article est présenté entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2^{de} éd.).

2.5. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur. Par exemple : Références bibliographiques AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L'Harmattan.

AUDARD Cathérine, 2009, Qu'est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, Paris, Gallimard. BERGER Gaston, 1967, L'homme moderne et son éducation, Paris, PUF. DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d'une rencontre », Diogène, 202, p. 145-151. DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine du développement, Paris, L'Harmattan. Pour les travaux en ligne ajouter l'adresse électronique (URL).

3. Nota bene

3.1. Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet d'un projet d'article.

3.2. Tous les prénoms des auteurs doivent être entièrement écrits dans la bibliographie.

3.3. Pagination des articles et chapitres d'ouvrage, écrire p.2-45, par exemple et non pp.2-45.

3.4. En cas de co-publication, citer tous les co-auteurs.

3.5. Éviter de faire des retraits au moment de débiter les paragraphes, observer plutôt un espace.

3.6. Plan : Introduction (Problématique, Hypothèse), Méthodologie (Approche), Résultats, Analyse des résultats, Discussion, Conclusion, Références Bibliographiques Résumé : dans le résumé, l'auteur fera apparaître le contexte, l'objectif, faire une esquisse de la méthode et des résultats obtenus. Traduire le résumé en Anglais (y compris le titre de l'article) Introduction : doit comporter un bon croquis de localisation du secteur de l'étude pour les contributeurs géographes. Outils et méthodes : (Méthodologie/Approche), l'auteur expose uniquement ce qui est outils et méthodes Résultats : l'auteur expose ses résultats, qui sont issus de la méthodologie annoncée dans Outils et méthodes (pas les résultats d'autres chercheurs). L'Analyse des résultats traduit l'explication de la relation entre les différentes variables objet de l'article ; le point "R" présente le résultat issu de l'élaboration (traitement) de l'information sur les variables. Discussion : la discussion est placée avant la conclusion ; la conclusion devra alors être courte. Dans cette discussion, confronter les résultats de votre étude avec ceux des travaux antérieurs, pour dégager différences et similitudes, dans le sens d'une validation scientifique de vos résultats. La discussion est le lieu où le contributeur dit ce qu'il pense des résultats obtenus, il discute les résultats ; c'est une partie importante qui peut occuper jusqu'à plus deux pages. Le plan classique est également accepté. Enfin, les auteurs sont entièrement responsables du contenu de leurs contributions. La Revue Kafoudal reçoit en continu les contributions et paraît deux fois dans l'année : juin et décembre. Le nombre d'instructions pour accepter une contribution est de 1 (une) au moins. Un article accepté pour publication dans Kafoudal exige de ses auteurs une contribution financière de 40 000f, représentant les frais d'instruction et de publication.

*« Les opinions exprimées dans les différents articles sont celles de leurs auteurs
et nullement de Kafoudal ».*

La revue des Sciences Sociales « *Kafoudal* »
Secrétariat : Unité de Formation et de Recherche des Sciences Sociales
Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire
ISSN : 2663-7596 Cel : +225 07 255 083 E-mail : revuekafoudal@gmail.com

La revue des Sciences Sociales de l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo

SOMMAIRE

Sociologie

SOGODOGO Allassane et KONÉ Issiaka : Le *Ghetto* : situation des déguerpis au secteur abattoir de Port-Bouët dans le district autonome d'Abidjan et état des lieux en matière de salubrité1-21

Géographie

CAPDEV-IGT : Restitution de la mission de terrain exécutée dans la cadre de l'excursion pédagogique des Licence 3 : Option population 2023 22-50

KOUAMÉ Kouakou Fidèle Constant et ALLA Della André : Risque d'inondation par débordement des cours d'eau suivant une approche multicritère dans le bassin-versant aménagé du fleuve Sassandra à Soubré, Côte d'Ivoire 51-69

KOULOMIAN Dao et KONAN Kouamé Hyacinthe : Orpaillage et inégalités économiques : Analyse des politiques de répartition des revenus dans le département de Boundiali..... 70-84

N'ZI Kouakou Parfait ¹, KOUADIO Nanan Kouamé Félix ², KACOU Eddie ³, KOFFI Kouakou Richard ⁴, KOUADIO Kouassi Josué ⁵, ASSALÉ Amenan Grass Elysée ⁶ : Risque de pollution des eaux de surface dans le département de Dimbokro 85-107

KOFFI Fils Epaphras Jonathan et BOSSON Eby Joseph : Analyse géographique de la verticalité résidentielle dans le quartier de la riviera palmeraie (commune de Cocody, à Abidjan) 108-123

COULIBALY Moussa : Usages de l'eau de la vallée de Tégouéré et risques sanitaires sur les utilisateurs dans la ville de Korhogo (nord - Côte d'Ivoire) 124-139

KRA Koffi Siméon, AKA BEIBRO Florence, KOUADIO Adjoua Ange Parfaite : Dynamique de l'hévéaculture et sécurité alimentaire dans le département de Zoukougbeu (centre-ouest de la Côte d'Ivoire)..... 140-157

KONATÉ Fasséry, KRA Kouadio Joseph : Les entreprises privées de sécurité à Korhogo :
quelle contribution dans la lutte contre l'insécurité urbaine ? **158-172**

**PREGNON Lhey Raymonde Christelle ¹, DJAKO Albert Thierry ², LOBA Akou Don
Franck Valéry ³** : Profil sociodémographique des populations résidant autour de la
décharge d' Akouédo (Abidjan-côte d'Ivoire)..... **173-198**

LE GHETTO : SITUATION DES DÉGUERPIS AU SECTEUR ABATTOIR DE PORT-BOUËT DANS LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN ET ETAT DES LIEUX EN MATIÈRE DE SALUBRITÉ

Allassane SOGODOGO

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

drsogodogosociologie@yahoo.fr

Issiaka KONÉ

Université Alassane OUATTARA de Bouaké

koneissiaka@gmail.com

Résumé

L'urbanisation croissante de la ville d'Abidjan devenu un district autonome de plein exercice depuis la loi N° 2014-453 du 05 août 2014 où son statut a été clairement défini. C'est bien le 27 décembre 2023 que le nouveau Ministre gouverneur a été nommé et dans la foulée, il a entamé un vaste programme de démolition et de déguerpissement de population sur de nombreux sites. Ces actions se sont amplifiées et ont touché le secteur abattoir, des milliers de logements, ateliers d'artisans. Dans tout cet imbroglio, le parc à bétails délocalisé momentanément à Adjamé sur les deux versants de la *casse*. Ce secteur a subi le tranchant des lames des bulldozers du district dans la commune de Port-Bouët. Les personnes sont délogées et mis à la rue sans possibilité de relocalisation. C'est pourquoi, nous nous posons la question principale suivante : Comment se présente le cadre de vie au secteur abattoir de Port-Bouët et quels sont les formes de résiliences adoptées par les déguerpis ? Il s'agit pour nous de décrire le cadre de vie au secteur abattoir de Port-Bouët et les formes de résiliences adoptées par les déguerpis. Le secteur abattoir et le nouveau site de vente de bétail à l'ancienne casse d'Adjamé sont les sites choisis. L'étude qualitative de fin février au 29 juin 2024 à viser ethnographique s'est appuyée sur la boule de neige et le choix raisonné pour le choix des acteurs. Les entretiens semi-dirigés ont été effectués avec 57 personnes. L'analyse de contenu a servi à traiter les données et l'identité sociale comme méthode d'analyse de ces données. L'étude montre en effet que le cadre de vie est insalubre sur le site. Les pratiques des acteurs ne permettent pas d'avoir un environnement propre. Aussi, les déguerpis s'emploient à se reloger chez des parents, amis et connaissances ou à quitter la Côte d'Ivoire notamment pour les non-ivoiriens. Malgré tout, la gouvernance telle que mise en œuvre ne permet pas de faciliter la cohésion sociale à Abidjan.

Mots-clés : Démolition, quartiers à risques, secteur abattoir de Port-Bouët, gouvernance territoriale, Abidjan.

Abstract

The growing urbanization of the city of Abidjan has become a full-fledged autonomous district since Law No. 2014-453 of August 5, 2014 where its status was clearly defined. It was on December 27, 2023 that the new Minister Governor was appointed and, in the process, he began a vast program of demolition and eviction of the population on many sites. These

actions have increased and have affected the slaughterhouse sector, thousands of homes, craftsmen's workshops. In all this imbroglio, the cattle yard temporarily relocated to Adjamé on both sides of the scrapyards. This sector has suffered the sharp edge of the blades of the district bulldozers in the commune of Port-Bouët. People are evicted and put on the street without the possibility of relocation. This is why we ask ourselves the following main question: What is the living environment like in the Port-Bouët slaughterhouse sector and what are the forms of resilience adopted by the evicted? For us, it is a question of describing the living environment in the Port-Bouët slaughterhouse sector and the forms of resilience adopted by the evicted. The slaughterhouse sector and the new cattle sales site at the old Adjamé scrapyards are the sites chosen. The qualitative study from the end of February to June 29, 2024, to be ethnographic, was based on the snowball and the reasoned choice for the choice of actors. Semi-structured interviews were conducted with 57 people. Content analysis was used to treat data and social identity as a method of analyzing this data. The study shows that the living environment is unhealthy on the site. The practices of the actors do not allow for a clean environment. Also, the evicted are working to relocate with relatives, friends and acquaintances or to leave Côte d'Ivoire, especially for non-Ivorians. Despite everything, governance as implemented does not facilitate social cohesion in Abidjan.

Keywords: Demolition, high-risk neighbourhoods, Port-Bouët slaughterhouse sector, territorial governance, Abidjan.

Introduction

La gouvernance dans les capitales africaines est constamment soumise à des processus complexes de renégociation d'espaces entre les populations et l'Etat d'une part. D'autre part, à la modernisation par la construction d'infrastructures socio-économiques multiples et à l'aménagement de nouveaux espaces pour assainir et embellir les cadres de vie. C'est dans ce contexte qu'à Abidjan, un nouveau Ministre gouverneur est nommé le 27 décembre 2023 à la tête du District Autonome d'Abidjan. Deux mois après cette nomination, ce dernier va procéder sans ménagement au déguerpissement des emprises reconnues comme étant « à risque ». Ce programme à toucher les sites bien connus comme *boribana*, *marcory sans-fil*, Yopougon GESCO, *Djorogobité 1*, *Doukouré*, *fromagé*, *carrefour du zoo*, et un établissement en pleine année scolaire à Yopougon. En réalité, ce sont 178 zones qui doivent à long terme être touchées dans le grand Abidjan (R. Comoé, P. Ozer, S. Ginesu, A. Ozer, 2016 ; B. C. Houédin et al, 2023, p. 1242 ; B. C. Houédin et R. L. Otcho, 2024, p. 356). C'est dans la commune de Port-Bouët que le déguerpissement a été perçu comme assez difficile pour les résidents. Sur ce site, des habitations et des commerces cohabitent avec l'abattoir du district. La commune de Port-Bouët compte 618 795 habitants dont 321726 hommes contre 297 069 femmes. Près de 100 mille

personnes sont concernées par cette situation. La démolition et le déguerpissement du secteur abattoir avec près de 595 foyers vient certainement mettre à nue les enjeux d'une politique sectaire dans la gouvernance territoriale (RGPH, 2021). L'insalubrité sur le site est perceptible à différents endroits dans l'abattoir, au niveau du parc à bétail et à proximité des commerces qui y sont installés. Même si les populations ont développé des formes de résidences pour se recaser ou quitter le pays, les responsables de parc de vente de bétail s'emploient à organiser le site qui leur a été octroyé à la casse d'Adjamé. Ce travail traite du problème de l'insalubrité constaté sur le site et des formes de résiliences adoptées par les populations afin de se loger. Il s'agit pour nous de décrire le cadre de vie au secteur abattoir de Port-Bouët et les formes de résiliences adoptées par les déguerpis.

Figure 1 : Localisation du site de l'abattoir à Port-Bouët

Source : BNETD/CCT, 2024

De nombreuses questions laissées en suspens méritent des réponses appropriées pour favoriser une cohésion certaine dans la mise en œuvre de la politique globale liée à la gouvernance et à l'employabilité des jeunes. L'élevage et l'abattage des animaux constituent des secteurs clés de l'économie ivoirienne (G. S. S. Mishra et A. E. N'Depo, 1978, p. 435 ; Y. Akaffou et al, 2024, p. 871). Cette étude qualitative à viser ethnographique s'appuie sur un ensemble d'outils et de méthodes pour bâtir nos analyses. Il conviendra d'aborder donc la méthodologie appliquée à l'étude les résultats et la discussion avant de conclure.

1. Méthodologie

Cette étude purement qualitative a été menée sur deux sites distincts de fin février au 29 juin 2024. Au secteur abattoir après la démolition, la boucherie et la salle d'abattage sont encore en activité. D'autres commerces également sont visibles. Le second site est situé à la casse d'Adjamé sur les deux versants sur la route d'Abobo. Le site abattoir a été choisi car il est le plus vaste des sites démolis à Abidjan et possède le seul abattoir du district où les bouchers et populations se fournissent. Deux techniques d'échantillonnage ont été utilisées. La boule de neige a permis de retrouver une première catégorie d'acteurs. Ces derniers sont pour la plupart des analphabètes. Ils travaillent ensemble sur le site et chacun à la possibilité de nous permettre d'identifier des individus du même groupe d'activité. Le choix raisonné a concerné ceux issus de l'administration comme le MIRAHA, le district Autonome d'Abidjan, l'Union Régionale des Sociétés Coopératives des Marchands de Bétail d'Abidjan (URSCMABA) et l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP). Ces structures sont sur des sites connus et accessibles pour l'étude. Ainsi, les entretiens semi-dirigés (R. Sauveyre, 2013, p. 162-164) ont été effectués avec des habitants (12), des mécaniciens (6) et des menuisiers (6), des vétérinaires (3), (03) membres de l'Union Régionale des Sociétés Coopératives des Marchands de Bétail d'Abidjan (URSCMABA), (03) agents du service de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP), des bouchers (6), des rabatteurs (6), des restaurateurs (6), dont 2 hommes et 4 femmes et des responsables de parcs (6) et des responsables de marché de vente de bétail (6). Au total, nous avons eu 57 personnes. Le choix des acteurs est lié au fait qu'ils exercent ou ont exercé sur le site et constituent des personnes ressources pour l'étude (D. Ajar et al, 1983, p. 19). L'analyse de contenu catégorielle a permis de vérifier la qualité des verbatim des personnes pour en ressortir les contradictions et les ressemblances. La théorie de l'identité sociale a été convoquée car elle reflète la capacité des acteurs à se regrouper selon les activités ou selon l'ethnie ou la nationalité d'origine. Cela fait d'eux des construits sociaux aux logiques collectives et toujours déterminantes. Le groupe d'appartenance est le groupe de référence. Son objectif a été d'analyser les données recueillies par opération de découpage du texte en unités puis par la classification de celles-ci en catégorie selon des regroupements

totalement analogiques (A. Strauss et J. Corbin, 2003, p. 367). Elles ont été opérées grâce au logiciel SPSS.

2. Résultats

Les résultats de cette étude tournent autour des questions de démolition du secteur abattoir de Port-Bouët. Elle met en évidence une situation qui met à la rue des milliers de familles et de commerçants. La délocalisation du parc de vente de bétail est un élément souligné, ainsi que l'insalubrité et les pratiques de vie chez la jeunesse du site.

2.1. A la connaissance du secteur abattoir de Port-Bouët

L'abattoir de Port-Bouët a été créé en 1959 avant les indépendances et il devait servir à cette époque pour une population estimée à 500 mille personnes. Il est le seul du district aujourd'hui et dessert toutes les communes à travers les boucheries des marchés. La volaille provient des villes de l'intérieur du pays et du grand Abidjan. Les moutons et les bœufs sont acheminés depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso (L. Tia et al, 2017, p. 107). Avec de grands espaces appropriés pour le pastoralisme, ils ont constitué l'essentiel de l'importation du bétail sur le territoire. En 2023, la demande en viande était de 350 mille têtes pour tout le pays et 150 mille pour le district d'Abidjan. Le pays ne produit que 44% de sa consommation en viande et en abats (District Autonome d'Abidjan, 2024).

« Depuis 1962, je suis dans le quartier et les gens ont la mémoire courte. Le quartier était là et les autorités ont envoyé l'abattoir ici. Il y avait trop de projet avec le vieux Houphouët. Les animaux venaient par le train et le marché était ravitaillé chaque jour. Mes parents rentraient en Côte d'Ivoire par les frontières et le vieux avait fait tout pour eux pendant les temps de transhumance. Les points d'eaux étaient créés et ils avaient des maisons pour dormir. Certains prenaient le train pour venir nous saluer ici. L'histoire de ce pays, je crois que les gens ne la connaissent pas du tout. On veut nous chasser ? On va rentrer chez nous et c'est tout. On nous a tout promis parce que c'est nous on a construit l'économie de ce pays. » Entretien avec un habitant du secteur abattoir démoli, un ancien comme il le dit.

L'abattoir de Port-Bouët dispose d'un abattoir moderne, d'un ensemble de boucheries, d'un parc à bétail sur deux versants, d'un immense poulailler. A cet abattoir est greffé des commerces, des restaurants et autres lieux de consommation de viande braisée. Il faut noter que la caution pour un boucher afin de s'installer est de 30 mille FCFA pour 1 mois de caution et 1 mois d'avance. Quant aux propriétaires

de parcs, ils payent la somme de 700 mille FCFA au district. Un mécanicien nous relate son parcours :

« Depuis 1990, je suis ici avec mes parents. Mon papa a fait la mécanique ici depuis. Aujourd'hui, il est malade et c'est moi j'ai pris sa place. La vie ici n'est pas facile. Les gens viennent et nous racontent trop de choses. Mais moi je vous dis qu'on est à l'aise ici. Chacun sait ce qu'il doit faire et chacun est à sa place le matin et le soir. Même les jeunes savent ce qu'ils doivent faire. Les gens pensent qu'on est arrivé ici comme ça. Personne ne connaît l'abattoir mieux que nous. » Entretien avec un mécanicien sur le site.

L'histoire de l'abattoir est certainement liée à la vie des personnes sur le site. A les écouter, ils n'ont aucun autre endroit où aller s'installer. Chacun selon sa chapelle évoque son parcours et ses besoins :

« Depuis 50 ans, les gens travaillent ici et gagnent leur vie. Tous les maires qui sont passés chez nous ont vu leur travail avancé. On connaît les problèmes du pays et on ne met pas nos bouches dedans. Politique de Côte d'Ivoire ça peut tuer et nous on fait notre travail qu'on connaît, c'est tout. L'abattoir là c'est pour nous et sans nous personne ne peut gérer la viande ici. On ne doit pas se mentir, les gens n'ont qu'à nous laisser faire notre travail et il n'y aura pas de problèmes. » Entretien avec un membre de l'URSCMABA.

2.1.1. L'abattoir moderne

Cet abattoir a été réhabilité à plusieurs reprises pour un manque d'hygiène et pour sa faible capacité à répondre à la demande croissante en viande. C'est environ 700 bêtes qui sont tuées par jour pour la consommation des personnes qui constituent la population d'Abidjan estimée en 2021 à 5 616 633 habitants (RGPH, 2021). Plusieurs fois réhabilités, sa capacité au fur et à mesure reste faible face aux besoins. Pour un agent de l'INHP cela était nécessaire :

« Les réhabilitations sont toujours nécessaires pour ce genre de structure. D'une part, elles permettent d'augmenter leur capacité. Et d'autre part, d'améliorer les conditions d'hygiène. C'est toute une population qui consomme cette viande et c'est important de regarder ce côté. On ne peut pas accepter qu'on abatte des animaux malades qui sont souvent source de contamination pour nos populations. Nous avons des normes strictes à respecter en la matière. » Entretien avec un agent de l'INHP sur le site.

La salle d'abattage est sous le contrôle du District Autonome d'Abidjan. Les services du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) n'y opèrent qu'en y envoyant des vétérinaires pour la couverture sanitaire au niveau des bêtes. Les frais d'abattage oscillants entre 20750 et 30 mille FCFA avec 3 mille pour le district comme taxe. Plusieurs fois réhabilités, l'abattoir demeure un lieu important pour la commercialisation. La première réhabilitation de l'abattoir a eu lieu en 2011 pour 3,3 milliards de FCFA (District Autonome d'Abidjan, 2024). Réhabilitée en 2014 au

même moment que l'abattoir, la boucherie couvre qu'une superficie de 2, 8 hectares pour 2949 emplois directs et 77143 emplois indirects. La troisième le 22 mai 2019 inaugurée par les autorités en charge du département aux côtés du Préfet de région et du Gouverneur du district d'alors (District Autonome d'Abidjan, 2024). A cette époque, ce sont plus de 18 milliards ont été investis dans cet ouvrage. Un agent vétérinaire nous relate les difficultés du terrain :

« Tous ces aménagements n'ont pas vraiment permis d'assainir le milieu. On doit mettre de l'ordre dans ces certains endroits. Tous ceux qui exercent sur le site ne respectent pas les consignes que nous donnons. Chacun fait ce qu'il veut et quand on doit sévir, les syndicats se déplacent et en font un problème général. Franchement, nous sommes impuissants ici. L'Etat a investi beaucoup d'argent à chaque fois pour nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Hélas. » Entretien avec un vétérinaire sur le site.

Phot 1 : Une vue de l'intérieur du pôle d'abattage

« Si quelqu'un peut dire qu'il a lutté pour qu'on ait cet endroit-là propre et utilisable comme cela, ce sont les bouchers et nous. Quand tu travailles dans un coin sale personne ne va venir acheter ce que tu veux vendre. Le district gagne des milliards chaque année avec nous et le coin n'est pas propre. Qui peut comprendre ça ? On a fait trop de réunions avec eux et à chaque fois, ils veulent que ce soit notre argent qui rentre dedans. On met la pression comme on peut et c'est tout ce qu'on peut faire pour que les autorités prennent leur responsabilité. Mais nous pensons que ce n'est pas fini car il y a encore du travail à faire et nous continuons de discuter pour trouver les solutions durables. » Entretien avec un membre de l'URSCMABA.

Cliché : Sogodogo, 2024

2.1.2. La boucherie traditionnelle

C'est bien le lieu où il est plus facile pour les populations de faire leurs emplettes. Ce sont des ensembles de boxes qu'utilisent les bouchers pour découper la viande de mouton, de cabri afin de les exposer pour la vente. Ils sont aidés dans leur vente par des rabatteurs qui aguichent les clients en dehors du site. Ils les ramènent vers les boxes et leur fixe un prix. Ce sont plus de 200 jeunes qui jouent ce rôle à la boucherie de Port-Bouët. Dans leur fonctionnement, ils sont liés à un boucher et peuvent entamer leur démarche pour à chaque fois se faire des bénéfices. Un bon nombre de jeunes dormaient au secteur abattoir dans les logements aux côtés de leurs parents

ou connaissances. Ils sont pour la plupart des Nigériens ou des Maliens. Nous avons pu avoir un contact avec ces jeunes et chacun à son niveau a pu nous expliquer exactement ce qu'ils font sur le site et leurs attentes :

« Mon papa est propriétaire de parc ici. Mes frères sont dispersés et d'autres sont avec lui. On apprend au fur et à mesure le travail et on donne de l'argent pour les repas. On sait que les moutons et les cabris sont jusqu'à Adjamé. En fonction de ça, on donne un prix. La viande de mouton ici c'est 3500 FCFA et pour le cabri c'est 4500 FCFA. Ces prix sont fixés et chez chacun ici c'est comme ça on vend. Chaque boucher à des petits et quand on décide du prix, tout le monde doit suivre. On a un bénéfice de 1500 FCFA pour chaque kilo de viande acheté. Si on peut nous installer aussi, je crois que ça sera bon car les gens qui sont là maintenant sont en train de tout nous arracher. On pense souvent à retourner chez nous. » Entretien avec un rabatteur sur le site de la boucherie de Port-Bouët.

Photo 2 : Des boxes de bouchers sur le site

Cliché : Sogodogo, 2024

« Les animaux qu'on doit tuer pour dépecer et vendre, on envoie ça dans une autre commune. Moi je ne comprends pas vraiment ce que les gens sont en train de préparer. C'est notre travail ils vont gêner. Ici au moins, soit tu achètes le mouton directement ou tu achètes la viande. Tout dépend de toi. Mais c'est coûteux pour nous et on n'a pas les moyens pour faire venir les moutons ici. Notre travail est mélangé et les associations ne peuvent pas nous expliquer clairement ce qui va se passer. On n'est pas chez nous et va laisser faire. Nos enfants sont nés ici et on dit que les étrangers veulent arracher le pays pour faire ce qu'ils veulent avec. » Un autre boucher sur le site.

Tout en pointant du doigt une gestion sévère et rigoureuse des boxes un boucher s'exprime pour dire ce qu'il pense de tout cela.

« Vous voyez qu'on travaille comme avant. La différence c'est que la dame qui nous fait louer les magasins a mis carreaux sur le sol. Sinon quand il pleut, c'est toujours difficile de passer. La société de la femme augmente le prix des magasins. On est obligé de prendre les jeunes pour nous envoyer les clients. Le travail est devenu difficile. Les gens disent que nous les étrangers ont été trop et que les ivoiriens doivent venir s'asseoir. Les gens d'ici n'ont pas l'habitude de faire ce travail. Ils n'aiment pas se salir les mains et nous, on fait tout ça et maintenant on doit quitter. La politique a tout gâté dans le monde. C'est ici que ma vie a bien commencé et j'ai eu tout ce que j'ai aujourd'hui. Tous mes enfants sont nés ici. Mais je sais qu'un jour je dois quitter. » Entretien avec un boucher sur le site de Port-Bouët.

2.1.3. Le parc à bétail

D'une superficie estimée à 3, 2 hectares, le parc à bétail est composé de deux versants. Le premier est alloué aux moutons et aux cabris, quand le second concerne les bœufs. C'est celui des moutons et cabris qui a été relocalisé sur l'axe Adjamé-Abobo. Selon les services vétérinaires, ce sont plus de 700 têtes de bétail qui sont

abattus sur le site de façon quotidienne pour alimenter les ménages et autres boucheries de la ville.

Celui recevant les bœufs n'est pas vraiment salubre et les clients ont du mal à se faufiler dans les déjections des animaux et autres eaux usées qui stagnent partout. Les animaux y arrivent par des transports terrestres, notamment les véhicules poids lourds de 40 tonnes pour la plupart du temps. Les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire sont les plus grands fournisseurs. Les ravitaillements étaient plus rapides avec le train et ce n'était pas tant coûteux. Il faut traverser tout le pays avec les animaux et il peut y avoir des accidents et d'autres imprévus. Les taxes s'élèvent à chaque fois et c'est très compliqué pour les vendeurs.

Photo 3 : Un versant du parc à bétail à l'abattoir

« Pour ce qu'on donne au district et en regardant les conditions dans lesquelles on travaille, ce n'est pas normal. Quand nos bêtes arrivent, on est obligé de dégager nous-mêmes un coin pour les mettre à l'abri. Les hangars que vous voyez ne permettent pas aux animaux d'avoir la bonne santé. Tu peux envoyer les bœufs ici et ils vont attraper des maladies. On doit prendre ce travail au sérieux, on donne tout ce qu'ils veulent mais à la fin c'est trop compliqué. Trop de taxes, telles ou telles cotisations et on est coincé mais on est déjà là. Il faut vendre les animaux et retourner au pays car chaque jour qui passe, tu dois payer de l'argent. Les lieux sont dégradés et trop anciens pour conserver bien les animaux. » Entretien avec un responsable de parc à bœufs à l'abattoir.

Cliché : Sogodogo, 2024

2.1.4. Les autres commerces influencés par la prostitution et la drogue

Des espaces assez réduits font office de commerce pour de nombreuses personnes qui y gagnent leur vie. Ainsi, plus de 450 magasins et commerces sont ouverts sur le site. Les activités s'y font de jour comme de nuit. Des centaines de jeunes circulent et offrent de multiples services aux abonnés. Hormis les lieux de restauration, des *bistrot*¹ et *gbêlêdromes*², le commerce du sexe y est exercé. Des filles dont l'âge varie entre 15 et 55 ans se prostituent à des endroits bien fréquentés du site. Des bars où les entrées et sorties ne sont pas contrôlés favorisent les arrivées de très jeunes individus.

¹ Endroits où l'on vend la boisson et qui sont beaucoup pratiqués par les jeunes.

² En langage de rue ivoirien, il s'agit de lieu de vente d'une boisson locale appelée *koutoukou*.

A côté de la prostitution, les jeunes existent. Les joints jonchent le sol à quelques endroits. C'est certainement un autre monde qui défie toutes les formes d'attraction en ces lieux. Autour des commerces, se pratiquent sans aucun souci, les plaisirs mondains. Tout se vend et tout s'achète, pourvu que vous ayez de l'argent. Toutes les nationalités se retrouvent là tous les secteurs sont partagés. Les nigérianes, les ghanéennes, les maliennes, les togolaises et les ivoiriennes se partagent la clientèle venue se satisfaire sexuellement. Le secteur abattoir tel qu'organisé par les habitants permettaient de trouver tous les besoins primaires des populations.

« Le travail que nous on a commencé ici était simple. Il n'y avait pas toutes ces choses que nous on voit aujourd'hui. La cigarette, la boisson, vraiment on est vieux mais on est étonné de voir trop de choses ici. La ville a grandi et les jeunes ont trop de besoin. Je crois que c'est ça le problème. On règle des affaires bizarres ici, mais ce sont nos enfants et on ne peut que leur donner des conseils. C'est vrai que des affaires nous dépassent, car vendre viande et faire autre chose, ça ne marche pas. Les garçons sortent avec les garçons, ah ! Mon cœur se déchire souvent. Il y a des interdits dans ce métier, mais les jeunes ne respectent rien. » Entretien avec un chef de communauté nigérienne à l'abattoir.

L'un des dangers qui guette le site au niveau des restaurations et lieux de dégustation de viandes braisées, c'est le positionnement de ces derniers sous les pylonnes de hautes tensions. Cela constitue vraisemblablement un danger réel pour les visiteurs et les riverains. Ces images qui suivent nous montrent une ligne de haute tension sous laquelle déambulent les visiteurs et tenanciers de maquis. La seconde montre un couloir où nous pouvons clairement apercevoir des casiers de bières en attente de remplacement devant des *bistrot*s.

Planche 1 : Des commerces sous des pylonnes de hautes tensions et un couloir abritant des maquis

Clichés : Sogodogo, 2024

Aucun habitant du secteur abattoir, ni aucun travailleur n'ignore ce qui s'y passe véritablement. En réalité, chacun table sur l'omerta qui est la meilleure façon d'éviter des problèmes et surtout de vivre en toute intelligence avec les autres :

« Notre génération n'a pas fait ce que les jeunes d'ici font. A cause de notre foi religieuse, nous ne touchons pas aux prostituées et cela est condamnable. En plus, certains prennent la drogue et c'est vrai. Mais on ne sait pas où ils achètent ça. Il y a trop de choses qui ne sont pas justes ici et on ne peut rien faire. Les enfants prennent l'alcool, ils cherchent femmes comme ils veulent et on ne sait pas qui est leur modèle. Vous-mêmes regarder dans leurs yeux, c'est n'importe quoi et avec ça on ne peut pas construire un avenir. » Entretien avec un responsable du marché de vente de bétail sur le site.

D'autres entretiens ne sont pas aussi explicites mais à chaque fois, les populations montrent bien le comportement négatif de la jeunesse et son rapport inquiétant avec la drogue.

« Moi, je ne sais pas grande chose dans les affaires d'ici. On se réunit pour parler entre adultes sur la vie du quartier et du travail que nous faisons. Après le travail, je suis chez moi où je vais à la prière. Je vois les jeunes et aussi les adultes sortir de bars ou de couloirs alors que les filles sont assises là-bas. C'est difficile à accepter et je peux dire que la vie à changer dans notre quartier. Qui peut laisser sortir ses filles la nuit avec des gens comme ça ? Je crois qu'on a fermé les yeux dessus mais, aujourd'hui on doit dénoncer ces comportements dangereux. » Entretien avec un boucher qui a habité le quartier.

2.2. L'insalubrité sur le site

Chaque année, la sonnette d'alarme est lancée pour dénoncer la gestion de cet abattoir. Il couve le grand Abidjan et pourtant l'hygiène y fait défaut. Un lieu aussi prisé qui manque d'entretien ? C'est vraiment inacceptable et inconcevable. Les photos 6 et 7 qui suivent nous montrent un environnement insalubre et pourtant pratiqué jour et nuit par des milliers de personnes.

Planche 2 : L'insalubrité dans une zone marchande aussi importante

Clichés : Sogodogo, 2024

Chaque acteur accuse l'autre de ne pas respecter le protocole d'exécution des tâches.

Mais depuis quelques années, des écrits avertissaient sur ce phénomène :

« Combien de fois nous n'avons pas convoqué les uns et les autres pour revoir le dispositif et salubrité ? C'est une question d'éducation. Des latrines existent mais on préfère se soulager partout comme des animaux. On pisse partout et on ne doit pas en parler. Regarder là où on gare les brouettes, c'est infernal et nous ne pouvons rien faire. Nous sommes envahis par des personnes qui n'ont rien à faire sur le site. Des bandes de jeunes se forment, s'invitent partout avec n'importe quoi. A ce jour je ne sais même pas combien de personnes sont sur le site et qu'est-ce qu'ils y font exactement ? Nous avons besoin de bien organiser cette affaire et voir ce qui ne va pas. Nous voulons être la vitrine de ce pays et je ne crois pas que ce soit avec cette façon de travailler. » Entretien avec un vétérinaire sur le site d'abattage.

D'autres avis sont contraires aux propos avancés :

« Les gens se plaignent mais je crois qu'ils ont la mémoire courte. Nous avons proposé un plan de travail pour rendre tout le site propre. La société de ramassage d'ordures ne vient pas aux jours donnés. On ne peut pas accuser celui qui fait son travail et celui qui refuse de le faire. Les bouchers et les autres travailleurs doivent salir et ils salissent. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais où sont ceux qui doivent nettoyer ? Les eaux usées et, le sang, les abats et triples gâtés, on les jette où ? Il n'y a aucune canalisation pour expulser ces déchets et ça aussi on a fait des propositions. Tout ceci c'est pour chasser les gens d'ici, c'est tout. » Entretien avec un membre de l'URSCMABA.

Les abords de l'abattoir reflètent l'intérieur du site et en y regardant bien on peut aisément se poser des questions. Mais curieusement cette organisation qui semble informelle est réglée par des personnes bien connues du milieu. Les responsables des structures qui défendent les droits de tous ceux qui sont sur le site. Chaque lopin de terre a un coût. Certaines taxes et les plus nombreuses sont informelles et cela ne sécurise en aucun cas un travail débuté sur les lieux.

Photo 8 : L'extérieur de l'abattoir au niveau des entrées secondaires

Cliché : Sogodogo, 2024

« On ne sait même pas où on peut jeter les saletés. Partout on a des magasins ou boutiques. On verse ça où c'est plus proche et pis c'est tout. Ce n'est pas notre marché, c'est à ceux qui donnent les tickets de bien regarder ce côté. Même pour chier, c'est difficile. Toilettes là c'est 100 FCFA. On préfère se mettre dans un coin pour pisser et ça marche ? On roule. Pour les hommes c'est facile, tu t'arrêtes et tu pisses tranquillement, personne ne va parler. Les gens ne nous respectent pas nous aussi on fait comme on veut et personne ne perd, mais allons seulement. » Entretien avec une restauratrice sur le site.

2.3. Des démolitions inattendues

C'est le 1^{er} juin 2024 autour de 4h du matin que les bulldozers accompagnés de la police se sont présentés devant les habitations et ont entamé la démolition. Cette situation a engendré des échauffourées avec des bandes de jeunes mécontents et déterminés à mettre fin à cet acharnement. Des véhicules ont été incendiés et au final, tout le quartier a été rasé grâce à la détermination des forces de l'ordre. Les engins ont investi les maisons et des milliers de personnes sortis de leur sommeil. Certains et les plus nombreux d'ailleurs n'ont pas eu le temps de prendre des effets personnels. C'est tout un patrimoine et des histoires de vie tissées sur ce site qui ont disparu. L'approche du secteur abattoir a été particulière et s'est inscrite dans le cadre de l'embellissement de la ville.

Photo 9 : Le nettoyage du site de l'abattoir après les démolitions

Source : Sogodogo, 2024

Les espaces rasés font places aux engins pour le nettoyage du site. Le projet à venir va consister à la construction d'un nouveau parc à bétail, de supermarchés et autres magasins mieux équipés. L'embellissement de la ville d'Abidjan qui se veut la vitrine de l'Afrique de l'Ouest, a débuté par un projet du Ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Ce projet est visible sur les grandes artères à travers le planting d'arbres, de gazon et de fleurs. Les communes de Cocody, plateaux, le boulevard lagunaire, la promenade de Port-Bouët en allant jusqu'à Grand-Bassam. Les travaux d'embellissement concernent les alentours des infrastructures nouvelles : le pont HKB, l'échangeur de Marcory, le 4^{ème} pont, la rocade Y4, la réalisation d'un pont dans le cadre du métro d'Abidjan. C'est bien la question de l'embellissement des artères à Abidjan qui a été le mobile avancé pour approcher les populations du quartier abattoir. Mais très vite, ce projet suspicieux a fait place à la destruction des

premières emprises de l'abattoir. Il était donc question d'aller à la négociation tout en proposant un site nouveau pour la relocalisation des populations. Les populations expliquent les faits :

« Nous sommes en Côte d'Ivoire et ce qu'on voit en Côte d'Ivoire et ce qu'on voit là on n'a jamais vu ça, ok. Il y a des quartiers qui ont été déguerpis à l'époque. Mais on a trouvé d'abord une solution avant de déguerpier, n'est-ce pas ? Comment on casse maison de quelqu'un et puis on dit il y a un terrain quelque part là on va aménager pour lui. Mais entretemps on fait quoi ? Hein frère, entretemps tu fais quoi ? Terrain-là, moi on ne m'a pas dit. Ici à Port-Bouët-là, le chef du village c'est moi. Avant de faire ça on doit parler au chef du village d'abord. Alors, on fait ça derrière le chef de village et on dit on a trouvé terrain. Mais quel terrain ?

Bon Bacongo, à l'époque il a dit qu'il allait venir vous recenser-là. Je lui ai dit ah avant de recenser les gens, je dis recenser-là c'est pour quoi faire ? Il dit parce qu'on a trouvé 36 hectares quelque part où on va construire pour les gens. Je dis d'accord, mais laisse-moi moi-même je vais parler à mes administrés. Mais avant de parler à mes administrés, 36 hectares-là, c'est où ? Il dit lui-même il ne sait pas... Lui-même il ne connaît pas donc moi aussi je ne connais pas, n'est-ce pas ? Et on a mis les maires ensemble, les districts ensemble et on a dit avant de faire quoi que ce soit dans une mairie, il faut que le Maire soit d'abord. Hier, ils ont fait la réunion là-bas encore, moi je ne suis pas parti là-bas parce que j'estime qu'on ne m'a pas respecté. » Le Maire de la commune de Port-Bouët face aux déguerpis du secteur abattoir.

En réponse à Monsieur le Maire, un administré n'y est pas allé du dos de la cuillère pour dire ce qu'il pense de tout cet imbroglio.

« Qu'on nous donne un toit, qu'on ne nous ne donne pas un toit. Que vous nous donniez un toit, que vous ne nous donniez pas un toit, sachez une chose : Je suis sûr d'une chose, le RHDP est radié de Port-Bouët. » Entretien avec un habitant en réponse aux propos du Maire.

2.4. La relocalisation du parc de vente de bétail

Sur décision du Ministre gouverneur, le parc à bétail a été relocalisé à l'ancienne casse d'Adjamé sur les deux versants. Ce site inapproprié est à risque et aucune garantie de sécurité pour les hommes et les animaux. Cette nouvelle localisation ne permettra pas forcément aux clients de se positionner pour leur achat. L'accès est vraiment difficile pour ces usagers. Les vendeurs de moutons se disent abuser et sans défenses :

« On nous a envoyé ici forcer. Personne pour nous défendre. Comment les clients vont arriver jusqu'ici ? On est obligé de veiller sur nos animaux à cause du coin qui est ouvert sur tous les côtés. Vous-mêmes regardé comment ils nous ont eus. Pourtant, on cotisait pour avoir un bon coin bien arrangé et voici comment s'est devenu. Franchement, les choses sont trop compliquées pour nous. » Entretien avec un bouvier sur le nouveau site d'Adjamé.

Les vendeurs de bétail n'ont aucune idée de l'organisation du nouveau site et leurs attentes en matière de sécurité et d'hygiène sont nombreuses. Pour l'heure, ils organisent de nombreuses réunions avec l'union pour trouver les réponses aux difficultés quotidiennes.

Photo 10 : Une relocalisation à la hâte sur un site inapproprié à l'accès difficile pour les véhicules des potentiels clients

Cliché : Sogodogo, 2024

« On a donné à chaque fois ce qu'on nous a demandé pour ne pas être traité comme ce qui vient de se passer. Nos présidents sont corrompus. Les ivoiriens veulent prendre le marché pour eux et je crois que c'est ce qui a comme ça. On a perdu des animaux en nous chassant. Beaucoup de nos animaux ont été attrapés et emportés par les corps habillés et même ceux qui étaient là ont pris ce qu'ils voulaient. » Entretien avec un responsable de vente de bétail sur le nouveau site.

Malgré leurs mécontentements, ils savent bien que les négociations e de telles circonstances restent la seule alternative afin de regrouper tous les acteurs du site et réaménager l'espace octroyé.

2.5. La cohabitation entre hommes et bétail

Nous avons tantôt décrié la mauvaise hygiène à l'abattoir de Port-Bouët. Cependant, après la relocalisation du parc à bétail à la casse d'Adjamé, la situation là-bas est plus complexe. Sur les deux côtés, notamment le versant droit qui jouxte le quartier de Williamsville, se dresse les premières bâtisses. Un grand fossé aménagé sépare les deux entités. En fait, les déjections des animaux sont accompagnées et amplifiées par les eaux de pluie en cette saison et les eaux issues des opérations d'abattage sur les lieux. Ce genre d'environnement est favorable à l'installation et à l'éclosion des moustiques, mouches tsé-tsé et moucheron. Ces nids ont pour conséquences d'accroître les taux de paludismes, de typhoïdes, le verre de Guinée et d'ulcération de certaines plaies chez les personnes en contact avec le milieu. Sur place, la vente de repas ne répond à aucune norme et les personnes mangent sans état d'âme ce qui leur est servi. La photographie ci-dessous nous montre la lisière des deux entités.

Photo11 : Un caniveau séparant une rive de Williamsville et le versant 2 de l'abattoir
relocalisé

Cliché : Sogodogo, 2024

Un responsable de parc s'explique :

« Aujourd'hui, on met trop de problèmes sur nous dans ce pays. En tout cas on est fatigué. Loin n'est pas propre et on nous envoie ici pour le travail. Bœuf qui est là-là, il se lave aussi dans l'eau. On achète des produits pour le rendre propre. Bon si le coin n'est pas propre comment le bœuf peut être propre ? Les gens font tout pour nous décourager et c'est vraiment difficile. »

Une visite sur les lieux a permis de constater la construction de hangars de fortune pour les responsables de parcs, d'un manque de toilettes. Ces commodités sont absentes sur le site et les personnes sont obligées de se soulager dans les broussailles environnantes. Des parcs à bétail existent dans de nombreux pays et ce ne sont pas les plans qui manquent, nous avons une question de vision et de projection à ce niveau. C'est bien là un désengagement du district qui laisse ces gens-là se débrouiller, la charrue avant les bœufs et pour avancer c'est bien difficile. Cette saison des pluies permettra de mettre à nue une décision spontanée aux conséquences incalculables sur un site non opérationnel, à la périphérie des logements. Les enjeux politiques et sécuritaires qui entourent ce projet. La pulvérisation de certains nids se fait à Abidjan à certaines périodes. Mais il ne s'agit pas de vastes programmes pour couvrir toutes communes. Pour un membre de l'URSCMABA, ils n'ont pas le choix :

« On a discuté avec le district et souvent c'est comme si ce ne sont pas les mêmes personnes. On ne les reconnaît plus, ils changent de paroles comme des enfants et voici où ça nous a emmené. Le coin n'est pas propre et difficile pour les clients. Y'a pas WC et routes pour passer. On parle, personne ne vous écoute. »

Ce n'est pas toujours on va gérer, cette fois-ci ça s'est gâté devant nous tous et c'est devant nous tous on va arranger ça. »

2.6. Ces étrangers dans l'élevage et l'abattage des bêtes : un casse-tête pour l'Etat ivoirien ?

La transhumance bovine a été l'un des canaux pour desservir la Côte d'Ivoire en viande et autres produits issus de cette filière. Cette politique a surtout été encouragée et soutenue par le Président HOUPHOUET-BOIGNY avec la création de la Société pour le Développement de la Production Animale (SODEPRA). A cet effet, il avait fait aménager des lacs et réservoirs d'eau, des couloirs de transhumance pour le bétail abondant et utile pour l'économie nationale. Les autres transferts se sont effectués par la voie ferrée par les villes clés jusqu'à Abidjan. Cette économie était sous le monopole des non ivoiriens issus des pays voisins. Malgré la réduction de ces arrivées par la voie ferrée, les arrivages par la voie terrestre se sont amplifiés de plus belle (W. D. Oyetola et *al*, 2022, p. 113). Des dizaines de camions quittent ces pays pour nos grandes agglomérations pour aboutir toujours à Abidjan. Là, se font les plus grandes transactions. D'autres villes comme Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa, Man pour ne citer que celles-là. Les acteurs premiers de cette filière sur les abattoirs, les convoys sont les non-ivoiriens à plus de 90%. Les nations ont quelques tâches dans les structures de gestion et d'autres rôles moins importantes. Les ivoiriens en réalité n'ont jamais eu connaissance des savoir-faire concernant le domaine. Dans nos zones, les autorités administratives, politiques, les cadres et jeunes fonctionnaires et autres personnes influentes utilisent ce canal pour se bâtir une économie personnelle. Nous conviendrons que les conflits intermittents entre éleveurs/agriculteurs sont devenus des moyens illicites et corrompus de s'enrichir en donnant des jugements faux au profit des peulhs. Ces derniers s'occupent de leurs bœufs et les entretiennent en toute tranquillité loin des regards du citoyen.

3. Discussion

Les questions liées à la gouvernance territoriale font l'objet d'écrits sous différents axes (F. Leloup et L. B. P. Moyart, 2003, p. 100 ; N. N. Eddine et *al.*, 2021, p. 241 ; M. M. Diallo, 2023, p. 351). Dans le cas-ci, il s'agit de la démolition d'espaces conquis depuis les périodes des indépendances. Certains auteurs se consacrent à la

démographie galopante dans le grand Abidjan comme facteur premier de désagrégation dans certaines communes. D'autres entrevoient la délocalisation ou la décentralisation comme processus de désengorgement d'une ville pour le foisonnement d'un environnement moins stressant, plus accueillant et moins polluée. (C. Bénit-Gbaffou et *al.*, 2009, p. 254 ; P. Calame, 2015, p. 64). La problématique qui entoure la situation des quartiers précaires ou "à risques" est récurrente. L'appellation "à risques" dépendant de la position. Le jeu des concepts qui se déroule ici ne tient pas compte de la vie de ces personnes vulnérables, aux emplois précaires ou non sécurisés. En tout état de cause, comme nous conforte F. M. Mbaye (2014, p. 59) et C. Alvergne (2015, p. 137), la question de la relocalisation, du recasement des personnes est prise en compte par les structures en charge des études d'impact environnemental et social (EIES). Celles-ci intègrent obligatoirement les Mécanismes de Gestion des Plaintes (MGP), les Plans d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP) et les Plans d'Action et de réinstallation (PAR). L'objectif pour nous n'est pas de décrire un processus de dédommagement, ni réinstallation. Mais ce sont bien les descentes nocturnes sur le secteur abattoir des bulldozers encadrés par les forces de l'ordre qui nous interpellent quant à l'accomplissement d'un projet clair. Ce n'est donc pas la résultante de dialogues constructifs et approuvés. Il s'agit incontestablement pour la force publique de sévir. Les écrits des auteurs tendent à présenter la nécessité d'identifier des sites à risques, de trouver des espaces de relocalisation le concernés sur des sites appropriés ou de les dédommager. Ces protocoles sont connus et ignorés par le district d'Abidjan. Ce qui est certain, c'est que l'assainissement de la ville d'Abidjan prend en compte celui de personnes. Dans un contexte d'insécurité et de récurrence d'attaques djihadistes, Il est indispensable pour le district de revisiter toutes les zones pouvant abriter des personnes indésirables et qui n'acceptent pas forcément la politique interne du pays. En 2011 sous l'ancien régime, ces actions avaient permis de détruire de nombreux commerces appartenant aux étrangers et des quartiers où ils logeaient. Toutes les communications liées à la démolition du quartier abattoir et à la relocalisation du parc à bétails sont engagées pour montrer la nécessité d'embellir le grand Abidjan et de le doter malgré tout, d'infrastructures modernes et d'aires de récréation ou de

détente. C'est bien à une autre forme de gouvernance que nous avons à faire au secteur abattoir, loin des protocoles engagés par de nombreux auteurs. Une chose est de se préoccuper de la vie des populations et une autre est de mettre à mal la cohésion sociale avec les communautés majoritairement étrangères ayant vécu sur le site pour réaliser le Grand Abidjan. Cependant, il est regrettable de voir le niveau de salubrité du site et des comportements des jeunes. Ces points sont à regarder de près et influencent certainement la vie des personnes et des commerces.

Conclusion

La démolition des quartiers dits « à risque » à Abidjan n'est que le début d'un long processus de récupération d'espaces avec l'Etat comme acteur principal. C'est principalement le secteur des habitations qui a subi une démolition totale du côté de l'abattoir. C'est une population estimée à plus de 13 mille âmes (RGPH, 2021) qui a été mise à la rue : hommes, femmes, enfants, personnes âgées et jeunes. Certains parmi les déguerpis ont préféré retourner dans leur pays d'origine avec leurs familles. Une minorité est certes ivoirienne et a pu retourner au village ou chez des parents dans d'autres communes. Du côté de la volaille, il nous a été donné de voir des matelas entre les cages car d'autres préfèrent vivre là tout simplement, malgré l'insalubrité. Lors de la crise post-électorale de 2011, les forces de l'ordre favorable à l'ex parti au pouvoir avaient détruits tous les sites jugés dangereux et pouvant servir de cache d'armes pour déstabiliser le pouvoir. Ce sont des zones non contrôlées par l'Etat qui ont été investies et maîtrisées. Il existe certes un besoin d'assainissement du secteur abattoir, mais elle se fait de façon brutale sans tenir compte du recasement des personnes et de leurs commerces. Les questions de gouvernance imposent obligatoirement pour des états de droit, une co-construction entre la force publique et les citoyens. Des enjeux politiques et sécuritaires qui se cachent derrière ces logiques de déguerpissement.

Références bibliographies

AJAR David, DASSA Clément et GOUGEON Hélène, 1983, L'échantillonnage et le problème de la validité externe de la recherche en éducation, *Revue des sciences de l'éducation*, Vol. 9, N° 1, p. 3-21.

- AKAFFOU Yapo, KOMARA Moussa, VAN Dexter, BI Irié et DAGNOGO Komissiri, 2024, Détermination du caractère phénotypique et zootechnique chez les caprins abattus à l'abattoir de Port-Bouët pour la boucherie d'Abidjan, *International Journal of Innovation and Applied studies*, Rabat, Vol. 41, N° 3, 867-875.
- ALVERGNE Christel, 2015, Développement local, gouvernance territoriale : Enjeux et perspectives, Paris, Karthala, pp. 127-145.
- BENIT-GBAFFOU Claire, Oluseyi Fabrice et Peyroux Elisabeth, 2009, Sécurisation des quartiers et gouvernance locale : Enjeux et défis pour les villes africaines (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Nigéria, Paris, Karthala, 461 p.
- CALAME Pierre, 2015, La gouvernance territoriale, clé de la transition vers les sociétés durables, *L'économie politique*, 68 (4), pp. 59-70.
- DIALLO Mohamadou Mountaga, 2023, L'aménagement du territoire en République du Congo entre approche descendante et processus de décentralisation : Le défi d'une gouvernance territoriale, *ESI Preprints*, 22, pp. 340-362.
- EDDINE Nachouane Nour, Saddou Hicham et Knidiri Aïcha, 2021, Mobilisation des ressources territoriales dans les projets touristiques et développement des espaces marginaux, *O Ideario Patrimonail*, pp .225-249.
- FABIENNE Leloup et Moyart Laurence Pecqueur Bernard, 2003, Le développement local en Afrique de l'Ouest : Quelle (es) réalité (s) possibilité (s) ? *Mondes en développement*, Vol. 4, N° 128, pp. 95-112.
- HOUEDIN Cossi Barnabé et OTCHO Régine Lydie, 2024, Déguerpir pour rénover, rénover pour un nouvel ordre urbain : Etude de cas dans le district d'Abidjan, *Revue Scientifique des Sciences Sociales du Langages, Lettres, Langues et Communication, Akofena*, ol. 1.30, N° 12, pp. 341-362.
- HOUEDIN Cossi Barnabé, N'GUESSAN Djédjé Daniel, DIABY Maimouna et OTCHO Régine Lydie, 2023, Le déguerpissement comme effet pervers du développement urbain : Etude de cas dans le district d'Abidjan (2021-2022), *Revue Internationale De La Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, I (6), 1233-1252.

<https://news.abidjan.net/articles/727352/Abidjan>

<https://www.facebook.com/r/Mj53BhxL9Rr49UtD/?mibextid=oFDknk>

MBAYE Mbengue Faye, 2014, Projet d'exploitation agrion de 2024, 5 ha Djeuss nord (commune de Diama de l'unité agroindustrielle de 2x8 t/h (commune de Diama), rapport final, 303 p.

MISHRA Ganast Shri Shankar et N'DEPO A. E., 1978, Les cysticerques des animaux abattus à l'abattoir de Port-Bouet (Abidjan), *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 31 (4), 431-436.

OYETOLA Délé Wilfried, Diène Maimouna, M'Bari Kiffopan Benjamin et Banfoh Bassirou, 2022, Transhumance transfrontalière et répartition spatiale de la brucellose en Côte d'Ivoire, *Revue d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux*, 75 (4), p. 109-116.

RGPH (Recensement Général de la Population et de l'Habitat), 2021 : République de Côte d'Ivoire.

SAOUVAYRE Romy, 2021, *Initiation à l'entretien en sciences sociales : Méthodes, application pratiques QCM*, Armand Colin, Cursus, Paris, 208 p.

SASSY Tchéméné Lucien, KOUAME Aka, GBOCHO Ohoueu Didier, 2023, Projet de restructuration des quartiers précaires d'Abidjan et son impact sur la population et son environnement : Cas du Grand Campement d Koumassi, *Revue Espace Géographique et Sociale Marocaine*, N° double 77-78, pp. 241-252.

STRAUSS Anselme et Corbin Julien, 2003, L'analyse données selon a grounded theory. Procédure de codage et critères d'évaluation, in Daniel Cefaï (dir.), *L'enquête de terrain*, Paris, La Découverte, pp. 367-378.

TIA Lazare, KOUKOUGNON Gautier Wilfried et OBOUE Yapo Memin Anicet Durand-Claude, 2017, *Revue de géographie tropicale et de l'environnement*, EDUCI, N° 2, pp. 104-115.

UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

UFR Sciences de l'Homme et de la Société

Département de Géographie

**RESTITUTION DE LA MISSION DE TERRAIN EXECUTÉE
DANS LE CADRE DE L'EXCURSION PÉDAGOGIQUE DES LICENCE 3
OPTION POPULATION 2023**

**INVESTIGATION SUR LES CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES DANS LA
VILLE D'ABOISSO**

15 au 20 Mai 2023

.....

INITIATIVE DE L'ACTIVITE DE RECHERCHE
CAPDEV-IGT
Capdev.igt@gmail.com
08 BP 1718 Abidjan 08

COORDINATION ET DIRECTION SCIENTIFIQUE
BOSSON Eby Joseph
COULIBALY Sidiki Youssouf
LOBA Akou Don Franck Valéry

SUPERVISION
ATIORY Julienne
KONE Vassamouka
MAI Gilles
MEL Mèlèdje Melaine
YAO Bertrand

COLLECTE DES DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Promotion 2023 étudiants option population

COLLECTE DES DONNEES GEOSPATIALES
ADINGRA Emmanuel
ADJA Henri
ADJOBI Colombe
DJEDJE Aude Deborah
FLEAN Jaurès
KARIDIOULA Emmanuel
OUATTARA Fotcha
TOGOU Micaël

APPUI TECHNIQUE A LA REDACTION CARTOGRAPHIQUE
KONE Vassamouka
LOBA Akou Don Franck Valéry

COORDINATION DE REDACTION DU RAPPORT
BOSSON Eby Joseph
LOBA Akou Don Franck Valéry

Table des matières

<u>Table des matières</u>	24
<u>Liste des tableaux</u>	24
<u>Liste des figures</u>	24
<u>Introduction</u>	25
<u>Contexte du stage</u>	25
<u>Pourquoi Aboisso ?</u>	26
<u>Objectifs du stage</u>	26
<u>Résultats attendus</u>	27
<u>1. Méthodologie</u>	27
<u>1.1. Calcul de l'indice de vulnérabilité</u>	28
<u>1.2. Calcul de l'indice de dégradation du cadre de vie</u>	31
<u>1.3. Mise en œuvre de la production des données</u>	31
<u>1.3. Les procédures de traitement des données</u>	32
<u>2. Résultats</u>	33
<u>2.1. Etat de l'occupation du sol dans la ville d'Aboisso</u>	33
<u>2.2. Les équipements de la ville d'Aboisso</u>	36
<u>2.3. Les activités économiques dans la ville d'Aboisso</u>	38
<u>2.4. Les formes de la dégradation du cadre de vie dans la ville d'Aboisso</u>	42
<u>2.5. Etat du niveau de vulnérabilité socioéconomique dans la ville d'Aboisso</u>	45
<u>Conclusion</u>	47
<u>Références bibliographiques</u>	47
<u>Annexes</u>	48

Liste des tableaux

<u>Tableau 1 : Un aperçu des attributs et leur score de pondération</u>	30
<u>Tableau 2 : Coefficients-poids attribués aux formes de dégradation</u>	31
<u>Tableau 3 : Récapitulatif de l'occupation du sol</u>	35
<u>Tableau 4 : Récapitulatif des équipements et services publics urbain</u>	36
<u>Tableau 5 : Répartition des niveaux de dégradation du cadre de vie</u>	41
<u>Tableau 6 : Désignation des formes de dégradation du cadre de vie</u>	42
<u>Tableau 7 : Désignation des formes de dégradation de l'environnement</u>	44
<u>Tableau 8 : Récapitulatif désignant l'impact de la vulnérabilité socioéconomique dans la ville d'Aboisso</u>	46

Liste des figures

<u>Figure 1 : État de l'occupation du sol dans la ville d'Aboisso</u>	34
<u>Figure 2 : Les équipements de la ville d'Aboisso</u>	37
<u>Figure 3 : Les activités économiques de la ville d'Aboisso</u>	39
<u>Figure 4 : État de la dégradation du cadre de vie dans la ville d'Aboisso</u>	40
<u>Figure 5 : Les formes ponctuelles de dégradation suivant la variation de l'indice de dégradation de la ville d'Aboisso</u>	43
<u>Figure 6 : Cartographie de la vulnérabilité socioéconomique dans la ville d'Aboisso</u>	45

Introduction

Contexte du stage

A l'Institut de Géographie tropicale de l'Université Houphouët-Boigny d'Abidjan, la géographie de la population est enseignée au nombre des spécialités en géographie humaine et économique. La pédagogie et les activités de recherche relevant de cette spécialité sont régies par le groupe de recherche CAPDEV (Cartographie, Population et Développement des territoires et des sociétés). De la Licence 3 au Doctorat, la géographie de la population revendique une centaine d'étudiants. Lesquels sont encadrés par une dizaine d'enseignants-chercheurs. Dans le cadre de la formation des étudiants en licence 3, il est effectué chaque année sous la conduite des enseignants-chercheurs, un stage de terrain dont l'objectif est de mettre en pratique les notions théoriquement acquises. Ce stage pour ce qui concerne la géographie de la population, qui par le passé se déroulait en milieu rural a désormais lieu depuis 2022 dans un bourg semi urbain, une ville moyenne ou une ville à statut administratif marqué. Les étudiants y ont pour mission d'une part d'exécuter une enquête auprès d'un échantillon de ménage et d'autre part de procéder à la mise à jour de la cartographie de la localité. Pour les pouvoirs locaux, ce stage revêt un intérêt particulier dans la mesure où il participe à la production de données géographiques nécessaires à la gouvernance et qui bien souvent font défaut. Ce stage permet de procéder à des analyses sur des réalités spatiales et démographiques de haute portée pour la conduite du développement. La restitution des acquis de ce stage aux autorités locales serait d'une grande utilité pour la planification de la gouvernance et de la gestion urbaine. Pour les universitaires, ce stage est une contribution de notre savoir-faire à la vie socioéconomique et à la gouvernance des collectivités et des territoires. La présente activité nous permet de sortir de nos laboratoires et nous ouvrir à travers la mise en stage de nos étudiants à la société. En mettant notre savoir-faire au service territoires urbanisés ou de collectivités durant 5 à 7 jours, nous contribuons à la production de données de base utiles à la prise de décision.

Pourquoi Aboisso ?

La ville d'Aboisso a retenu notre attention comme champ d'expérimentation pour le stage de 2023. Après Adiaké en 2022, nous poursuivons notre observation des réalités urbaines dans le Sud Comoé, région dont Aboisso est d'ailleurs le chef-lieu. Plusieurs paramètres ont motivé ce choix. Le premier est lié à la dynamique spatio-démographique qu'entretient la localité depuis plus de deux décennies. Celle-ci induit des transformations tant spatiales que socioéconomique que notre analyse des ménages pourra facilement déceler et mettre en évidence. Deuxièmement, ayant un effectif avoisinant 80 étudiants pour cette année, nous disposons suffisamment de ressources humaines pour couvrir la ville chef-lieu de région. Troisièmement, la logistique mis à notre disposition par les autorités universitaires ne nous permet pas en matière de transport d'aller au-delà de 250 km, sur la base de cette restriction, Aboisso est apparu comme éligible. Cette proximité relative d'avec Abidjan s'impose dans la mesure où nous dépendons financièrement des cotisations mobilisées par les étudiants pour l'effectivité de ce stage. Aboisso fait partir de la sphère de villes ceinturant Abidjan et qui enregistrent d'importantes mutations dans leur urbanisation. La croissance démographique et sa proximité d'avec la frontière du Ghana demandent à ce qu'une attention se porte sur cette ville. En novembre 2021, une mission de reconnaissance dans la région avait permis d'identifier nombre de déterminants qui font des villes du Sud Comoé des champs d'expérimentation digne d'intérêt pour la géographie. Ce stage exécuté par les étudiants de la promotion 2023 est le point de départ d'un observatoire d'Aboisso et de sa périphérie. Nous fondons l'espoir de renouveler de façon triennal l'observation de cette aire.

Objectifs du stage

Cette activité pédagogique est avant tout une initiation à la conduite d'opération de recherche. Elle vise à mettre l'apprenant en face des contraintes et des réalités du terrain. Elle vise à faire comprendre la dynamique de l'urbanisation, en vue de contribuer à l'amélioration de la gestion durable des villes, ainsi que des conditions de vie des populations urbaines.

En somme, l'excursion portée par le présent stage a pour but de permettre aux étudiants de maîtriser les techniques de collecte de l'information géo-démographique notamment par le recensement de la population ou la conduite d'enquête thématifiée auprès des ménages. Cela passe par l'initiation à la maîtrise des principes de structuration des localités en îlots cadastraux et de l'organisation des logements.

Cette activité de terrain peut résumer à travers les objectifs spécifiques suivants :

- Produire à partir d'enquêtes ménage des bases de données démographiques et socioéconomiques des localités étudiées ;
- Réaliser des inventaires de l'habitat et des activités économiques ;
- Produire des données géospatiales par la cartographie des équipements, du logement et des services en vue d'élaborer une matrice de données spatiales et démographiques utiles pour la gestion du développement des villes étudiées.

Résultats attendus

- Des données sur le profil socioéconomique des ménages et des populations de la localité sont connues ;
- Le profil d'exposition à la pauvreté et à la vulnérabilité socioéconomique est connu ;
- La cartographie du bâti et des équipements de la localité est réalisée ou actualisée.

1. Méthodologie

La procédure de travail a essentiellement reposé sur l'administration d'un questionnaire via une interface virtuelle (au moyen de smartphone), l'observation directe et le pointage d'information par GPS. Le questionnaire a été l'outil sollicité pour définir les caractéristiques du cadre de vie des ménages et évaluer de façon quantitative le niveau de vie. A ce niveau un indice de vulnérabilité établi à partir de la méthode de pondération des ensembles flous a été sollicité. Les enquêteurs ont été déployés sur la base d'un procédé d'investigation dit de cartographie par carroyage (typiquement élaboré par CAPDEV pour ce type d'enquête). L'observation directe et le pointage par GPS ont permis d'identifier les équipements et services publics, les activités économiques et les formes de dégradation du cadre de vie. Les données issues de cette observation directe et du pointage GPS ont aidé à calculer par procédé d'affectation de coefficient-poids un indice de niveau de dégradation du cadre de vie.

C'est l'ensemble de ces procédures sollicités qui sont mis en évidence dans la présente section.

1.1. Calcul de l'indice de vulnérabilité

Pour calculer le niveau de vulnérabilité des ménages, neuf (9) variables socioéconomiques codifiées issues du questionnaire ont été mobilisées. Cette pondération obéit à une logique d'attribution de coefficient à chaque variable, afin de lui donner un aspect quantitatif qui exprime le rôle qu'elle joue dans l'expression de la vulnérabilité. Qualifiées d'indicateurs de pauvreté et de vulnérabilité, ces variables regroupent la typologie des logements (elle fait référence essentiellement aux matériaux de construction du local d'habitation), le statut d'occupation du chef de ménage (il définit, une relation de propriété par rapport au logement occupé par le ménage. On distingue la propriété et la non-propriété, y compris la location et le logement gratuit) les éléments de confort du ménage (ils regroupent, la disponibilité en eau courante, en électricité et l'existence des toilettes (WC) dans les ménages, ces éléments reflètent un certain niveau de confort du ménage. Étant donné leur importance dans le cadre de vie du ménage et leur effet sur le bien-être des membres du ménage, il est raisonnable de considérer le manque d'un ou de plusieurs de ces éléments comme un signe d'un niveau de confort très bas), le type d'aisance du logement (cet attribut permet de caractériser l'état de confort associé au logement et à l'hygiène, à la non-contamination du foyer, il concerne la disponibilité des WC avec ou sans chasse, WC avec fosse ou sans fosse, les édicules publics, ou faire les besoins dans la nature), le peuplement du ménage (pour des ménages de même taille, le nombre de personnes par pièce habitée peut être considéré comme un critère de différenciation en termes de confort. On admet que le surpeuplement et l'exiguïté sont des sources d'inconfort liées au manque de pièces. Pour cette raison, nous construisons cet indice, car il donne une certaine idée de la promiscuité qui règne dans un ménage), le niveau d'instruction du chef de ménage (le niveau d'instruction du chef de ménage nous donne une idée du niveau de compréhension du chef de ménage sur la vulnérabilité socio-économique et environnementale), l'activité professionnelle du chef de ménage (un chef de ménage exerçant une profession est

susceptible de sortir les membres de son ménage de la vulnérabilité en créant grâce à son activité, des conditions de vie optimale), les moyens d'information et de communications utilisés dans le ménage et les dépenses quotidiennes (le montant journalier dépensé par un ménage est aussi un indicateur de la pauvreté et/ou de la précarité. C'est donc à juste titre que cette variable nous a intéressés) (tableau 1).

Les variables que nous venons de décrire ont été consignées dans un questionnaire adressé à 1892 chefs de ménage résidant dans la ville d'Aboisso.

Le choix de ces chefs de ménage a été fait de façon empirique selon un procédé de cartographie par carroyage. En effet, l'espace d'Aboisso a été morcelé en plusieurs carreaux de 250 mètres de côté. Cette opération de morcellement de la surface a permis d'obtenir une grille de 72 carreaux de 62500 m². Ce quadrillage s'est fait en fonction de la densité du bâti, mais aussi en fonction de la discontinuité du paysage urbanistique. Le nombre de chefs de ménage à enquêter dans chacun des carreaux varie entre 10 et 20 personnes selon la superficie du carreau. Après l'enquête par administration du questionnaire, les neuf variables appelées à servir au calcul de l'indice de vulnérabilité, se sont vues attribuer des coefficients à chacune de leurs modalités. Ces coefficients oscillent entre 0 et 1.

Le degré d'appartenance à chaque indice est déterminé par le degré de possession de l'attribut, qui, comme mentionné, peut prendre la valeur inversement proportionnelle aux valeurs de l'intervalle [0, 1]. De ce fait, les valeurs les plus importantes correspondent au niveau de vulnérabilité élevée, et celles qui tendent vers 0 désignent les niveaux de vulnérabilité faible. Pour obtenir l'indice de vulnérabilité des ménages dans chaque carreau, une moyenne des coefficients est calculée dans chacune de ces unités de surface (carreau). Cet exercice a permis d'obtenir cinq niveaux de vulnérabilité. Le premier niveau correspond au niveau de vulnérabilité très faible. Le second correspond aux vulnérabilités faibles. Le troisième niveau de vulnérabilité est moyen, alors que le quatrième niveau est qualifié d'élevé. Le cinquième et dernier niveau de vulnérabilité est qualifié de très élevé.

Tableau 1 : Un aperçu des attributs et leur score de pondération

Attributs	Caractéristiques	Score	Attributs	Caractéristiques	Score
1-Statut d'occupation du logement	Propriétaires du logement et du terrain	0	6-Type du logement	Villa moderne	0
	Propriétaires du logement	0,3		Logement en bande	0,4
	Locataire	0,4		Appartement dans un immeuble	0,2
	Occupant avec des relations de dépendance	0,5		Concession	0,7
	Occupant gratuit	1		Case traditionnelle	1
	Autre	1		Baraque	0,9
2-Indice de peuplement	< 1 personne	0	7-Éléments du confort	Autre	1
	1-2 personnes	0		Sans élément du confort	0
	3-4 personnes	0,75		Eau courante seulement	0,5
	> 4 personnes	1		Électricité seulement	0,8
3-Niveau d'instruction	Aucun	1	WC seulement	0,8	
	Primaire	0,75	Eau + électricité	0,3	
	Secondaire	0,25	Eau + WC	0,2	
	Supérieur	0	Électricité + WC	0,5	
4-Dépenses par équivalent adulte	< 665	1	8-Information et télécommunication	Aucun	1
	665 - 1000	0,7		Radio seulement	0,8
	1000 - 5000	0,3		Télévision seulement	0,2
	> 5000	0		Téléphone seulement	0,3
5-Activité et situation actuelle	Occupé	0	Ordinateur seulement	0,1	
	Chômeur	1	Internet	0	
	En formation	0,6	Plusieurs moyens d'informations	0	
	Retraité	0,5	9-Type d'aisance	WC avec chasse	0
	Arrêt maladie	0,8		WC sans chasse	0,4
	Inactif	1		WC avec fosse	0,6
		Fosse perdue		0,8	
		Édicule public		1	
		Dans la nature		1	
		Autre	1		

Source : D'après les procédés des ensembles flous développés par SY, 2012

1.2. Calcul de l'indice de dégradation du cadre de vie

En ce qui concerne les formes de dégradation du cadre de vie, une procédure similaire de codification a été opérée au niveau de chacune des formes de dégradation identifiées. Cette codification tient compte du degré de nocivité de chacune des formes de dégradation. Au nombre de celles-ci, il y a les dépôts sauvages d'ordures, les eaux usées domestiques et canalisations obstruées ; les nids de poule sur la voirie. Des coefficients-poids ont été affectés à chacune de ces formes de dégradation de cadre de vie. Ces coefficients varient en 1 et 3. Ainsi les dépôts sauvages d'ordures portent le code 3, les eaux usées domestiques et écoulement le code 2 et enfin les activités et services formels et informels le code 1 (tableau 2). Après cette codification des indices de dégradation sont calculés pour chacun des carreaux de la grille obtenue au moment de l'administration du questionnaire.

Ainsi, plus la valeur de l'indice tend vers 3, plus le niveau de dégradation est avancé et inversement si la valeur est proche de 1. À partir de ce calcul, cinq niveaux de dégradation du cadre de vie ont été retenus pour faire l'analyse. Le niveau de dégradation faible, le niveau de dégradation moyen, le niveau de dégradation élevé et le niveau de dégradation très élevé.

Tableau 2 : Coefficients-poids attribués aux formes de dégradation

	Score
Formes de dégradation	En cas de présence dans chaque carreau
Dépôt sauvage d'ordure	3
Eaux usées domestiques et écoulement	2
Activités et services formels et informels	1

Source : Loba et Guédé, 2014 ; Nos enquêtes de terrain, Mai 2023

Les formes de dégradation ont été repérées des suites d'une observation directe des quartiers de la ville, puis enregistrées par GPS via des smartphones par l'application OSMTracker. Ce sont 3111 formes de dégradation qui ont été identifiées dans le champ de travail établi.

1.3. Mise en œuvre de la production des données

Le stage s'est étendu sur 3 jours. Les étudiants-stagiaires ont eu ce délai pour exécuter les tâches relevant de l'investigation auprès des ménages et de la cartographie opérationnelle. Les étudiants ont été répartis sur le site suivant une procédure de morcellement réalisée selon des principes du carroyage associé à la structuration urbaine et architecturale d'Aboisso. Chaque étudiant a été ainsi affecté dans un champ de travail dont la superficie (1 ou 2 carreaux) varie selon l'étendue du site et la charge démographique. Rappelons que les carreaux composant la grille qui

couvrait la ville avaient 250 mètres de côté. Les outils de collecte sont constitués d'un questionnaire ménage et d'un guide d'entretien. Pour ce qui est de la cartographie, les étudiants ont pour mission de procéder à l'enregistrement de point GPS (décrivant multiples réalités de la vie urbaine) à partir d'un smartphone équipé d'une puce de géolocalisation.

1.3. Les procédures de traitement des données

Les données issues du questionnaire ont été dépouillées puis saisies. En réalité, la saisie a concerné les questionnaires administrés sur papier, ils étaient au nombre de 1197 ; 694 questionnaires ont été administré au moyen de KoboCollect. Ces derniers ont été exporté vers le format Excel, et ont été adjoint à la vague des saisies. La vérification du travail de collecte et l'apurement des informations recueillies ont été réalisée par les stagiaires sous la supervision des enseignants-chercheurs. Ce travail leur a permis de noter les stagiaires. Notons que dans l'ensemble le travail de collecte a été effectué avec sérieux par les stagiaires qui ont bien exécuté la tâche demandée.

In fine via le logiciel Excel une matrice spatiale d'information des ménages questionnés a été réalisé. Celle-ci a été par procédure de jointure spatiale associée au fichier de forme qui a structuré la ville d'Aboisso suivant une grille dont les carreaux avaient 250 mètres de cotés. La jointure effectuée sur un fichier de forme polygonale (grille structurée en carreau) a permis de réaliser une seconde cette fois sur un fichier de forme ponctuelle abritant les centroïdes des carreaux de la grille. Ce qui a eu pour finalité d'arrimer les informations des chefs de ménage sur un fichier de forme de type ponctuel. Cette opération a permis de réaliser des opérations d'interpolation dont la finalité a permis d'obtenir une cartographie de la répartition du niveau de vulnérabilité socioéconomique des ménages de la ville d'Aboisso.

La seconde opération s'est vu réaliser sur la base des fichiers GPX découlant des opérations de collecte via OSM tracker. L'ensemble de ces fichiers a été fusionné en une seule matrice d'information sous le logiciel Excel. Un effort de correction de la toponymie et de regroupement suivant une typologie à classes définie a permis d'aboutir à un fichier apuré contenant 3111 formes de dégradations de cadre de vie et 3673 points relatifs à des équipements et à des activités économiques. Cette matrice a

été projetée en un fichier « évènement » sous arc gis 10.5, pour enfin devenir un fichier de forme. Les données de ces fichiers ont permis de calculer les niveaux de dégradation des cadres de vie à partir d'une attribution de coefficient de pondération aux 3111 formes de dégradation de cadre de vie identifiées. L'attribution s'est faite sur la base des informations contenues dans le tableau 2.

Les enseignants ont effectué un travail de supervision et ont veillé au bon regroupement des données. Ils ont dégagé des thématiques à partir desquels les étudiants ont rédigé de rapide compte-rendu de terrain. Ce travail a été évalué et a servi de note d'évaluation. A celle-ci a été associée une note préalable découlant du rendu des questionnaires et de la prise de note descriptive relative à l'observation directe de terrain. Sur la base des informations collectées, les enseignants organisent la présente restitution des travaux aux autorités de la localité à travers le présent document de synthèse à dominance cartographique.

2. Résultats

2.1. Etat de l'occupation du sol dans la ville d'Aboisso

Figure 1 : État de l'occupation du sol dans la ville d'Aboisso

Tableau 3 : Récapitulatif de l'occupation du sol

Formes d'occupation	Superficie (ha)	Proportion %
Espace bâti	445,33	24,34
Zone marécageuse	425,91	23,28
Végétation sauvage	410,09	22,41
Palmeraie	216,49	11,83
Plantation d'hévéa	174,33	9,53
Espace nu ou non entretenu	83,49	4,56
Fleuve Bia	73,96	4,04
Total	1829,61	100,00

Source : Nos enquêtes de terrain, Mai 2023

Commentaire de la carte relative à l'occupation du sol

La délimitation de l'emprise urbaine d'Aboisso que nous avons effectué nous a permis de constater une nette domination des aires non humanisées, c'est-à-dire non occupées par l'homme. Dans l'espace urbain d'Aboisso, ces aires représentent près de 76% de l'étendue de la ville. Ce sont les terrains marécageux, la végétation sauvage et les diverses exploitations agricoles plantées. Dans cette catégorie, les terrains portant la végétation sauvage nus sont les plus importants, ils totalisent 22,41% de l'ensemble des terrains intégrant l'aire urbaine. Ce sont des espaces occupés par de la végétation naturelle et qui semble-t-il n'ont pas encore connu un début d'urbanisation. Ils sont disséminés dans toute la ville d'Aboisso. Ils ceignent discrètement toute l'emprise des 24,34% de terrain bâti. Le bâti représente en effet moins du quart de l'aire assimilable à l'emprise de la ville. Le bâti est densément concentré dans le centre de la ville en l'occurrence dans la partie ouest. A ce niveau, la Bia qui représente moins de 4% de l'aire urbaine, structure la ville en deux compartiments. Dans sa traversée nord sud de la ville, la Bia donne d'observer une rive gauche densément bâti contrastant avec une rive droite concentrant moins de terrain bâti. D'ailleurs, c'est du côté de cette rive droite que les palmeraies et les plantations d'hévéa sont les plus étendues. À propos des palmeraies et des plantations d'hévéa, elles représentent environ 20% de l'aire urbaine. Elles semassent aux extrémités est et ouest de la ville ou d'ailleurs deux fronts d'urbanisation en pleine activité gagnent en extension ; ce qui a terme donnera d'observer un recul de l'activité agricole dans la ville.

2.2. Les équipements de la ville d'Aboisso

L'enquête de terrain a permis de géolocaliser 718 équipements dans la ville d'Aboisso (Voir tableau ci-après). Les sites touristiques et les espaces de loisirs représentent 38,16%, soit 274 édifices. Ils se massent généralement le long des principales artères de communication de la ville en l'occurrence dans le centre. Les équipements de services administratifs représentent 24,79%, occupant ainsi la seconde place dans cette répartition. Parmi eux, il faut dénombrer tous les bureaux représentant des ministères et autres départements de la fonction publique. Il faut aussi noter que les services divers leur ont été associés dans ce dénombrement. Ils ont été essentiellement localisés dans la partie centrale de la ville, c'est-à-dire le noyau ancien. Les lieux de cultes arrivent en troisième position et représentent 17,41% des équipements répertoriés dans Aboisso. Ils sont aussi majoritairement dans la partie centrale. Ils sont dominés par les places de prière de confession chrétienne. Les services de santé portés par l'hôpital général de la localité, représentent 05.99% des équipements. Ils sont concentrés dans le centre-ville. On note la présence de cliniques et d'infirmes privées les caractérisent. Les institutions de formation et d'éducation représentent 06,69%.

Tableau 4 : Récapitulatif des équipements et services publics urbain

Typologie des équipements	Effectif	Proportion
Administration	178	24,79
Aire de jeux	39	5,43
Lieu de culte	125	17,41
Educatif	48	6,69
Tourisme et loisir	274	38,16
Sante	43	5,99
Transport	11	1,53
Total	718	100,00

Source : Nos enquêtes de terrain, Mai 2023

Figure 2 : Les équipements de la ville d'Aboisso

2.3. Les activités économiques dans la ville d'Aboisso

Tableau 5 : Désignation des activités économiques d'Aboisso

Activités économiques	Effectif	Proportion (%)
Petit commerce	1280	36,58
Artisanat	664	18,98
Service	423	12,09
Restauration	395	11,29
Commerce	300	8,57
Loisir	274	7,83
Vente de Gaz	109	3,12
Agriculture	54	1,54
Total	3499	100,00

Source : Nos enquêtes de terrain, Mai 2023

Commentaires relatifs aux activités économiques dans la ville d'Aboisso

Les activités de commerce sont celles qui se remarquent facilement dans la ville d'Aboisso. En associant le petit commerce aux activités formelles de commerce, ils représentent à eux deux 45,17% des activités économiques répertoriées dans la ville. Notons que le petit commerce est l'activité la plus dominante (36,58%). Le commerce et le petit commerce pullulent le long des artères de la ville. On y observe de forte concentration parfois sur moins de 50 mètres. L'artisanat vient après le bloc « commerce ». Il mobilise 18% des activités recensées. Les services et les diverses formes de restaurations suivent avec respectivement 12,09 et 11,29%. Aussi avons-nous noté la présence de plusieurs magasins de vente de gaz butane. Quoiqu'ils ne représentent 3,12% des activités économiques, nous avons tenu à les distinguer du fait de son utilisation dépourvue des mesures minimales de sécurité. L'agriculture est présente, mais dans la périphérie. Les exploitations observées ne représentent que 1,54% des activités économiques de la ville.

Figure 3 : Les activités économiques de la ville d'Aboisso

Figure 4 : État de la dégradation du cadre de vie dans la ville d'Aboisso

Tableau 5 : Répartition des niveaux de dégradation du cadre de vie

Niveau de dégradation	Superficie (ha)	Proportion (%)
Très faible	243,69	13,44
Faible	390,17	21,52
Moyen	360,82	19,90
Élevé	116,69	6,43
Très élevé	702,03	38,71
Total	1813,40	100,00

Source : Nos enquêtes, Mai 2023

Commentaire relatif aux niveaux de dégradation du cadre de vie

Les emprises spatiales de niveaux de dégradation les importants (élevé et très élevé) totalisent 45,13 % de l'aire totale de l'espace urbain. Ces niveaux de dégradation se concentrent dans la partie centrale de la ville qui d'ailleurs enregistre les densités d'habitation les plus importantes. Cette emprise dessine principale dans l'espace urbain un arc qui du nord-ouest vers le sud-ouest traverse les quartiers Sokoura, Eboikro Sanwi, Plateau, Commerce et Belle vue. C'est d'ailleurs dans cette partie de la ville que les activités les plus importantes se concentrent. L'environnement dans ces parties de la ville est affecté par un incivisme hygiénique. Ces quartiers peuvent être considérés comme l'épicentre de la crise de la salubrité dans la ville d'Aboisso. Les initiatives de redressement devraient être amorcées dans ces secteurs de la ville. Ainsi plus on s'éloigne de cet arc qui marque le noyau initial de la ville, on observe de façon nette une baisse progressive de la dégradation du cadre de vie. Ainsi on peut affirmer que les quartiers des marges de la ville sont les espaces les moins impactés par la dégradation du cadre de vie. Les faibles niveaux de dégradation y sont assimilables au peuplement peu dense dans ces parties de la ville. La cartographie de l'occupation du sol a permis de déceler dans ces parties une absence notable de forme de bâti. Ces espaces sont en réalité des fronts d'urbanisation, donc encore vide d'hommes.

2.4. Les formes de la dégradation du cadre de vie dans la ville d'Aboisso

Tableau 6 : Désignation des formes de dégradation du cadre de vie

Formes de dégradation et risques divers	Effectif	Proportion (%)
Friches sauvages	1294	41,60
Habitat précaire	2	0,06
Problème de canalisation	226	07,26
Problème d'écoulement	657	21,12
Problème d'ordure	932	29,96
Total	3111	100

Source : Nos enquêtes, mai 2023

Figure 5 : Les formes ponctuelles de dégradation suivant la variation de l'indice de dégradation de la ville d'Aboisso

Commentaire relatif aux formes de dégradation du cadre de vie

Dans cette rubrique les formes de dégradations du cadre de vie sont associées avec des manifestations de risques liés à certaines habitudes citadines. La dégradation de l'environnement est la manifestation la plus répandue. Elle représente un peu plus de 8/10 des situations observées. La dégradation de l'environnement est nettement perceptible à plus de 60% par les dépôts sauvages d'ordures, les obstructions de regards, les caniveaux bouchés ou mal curés et les diverses formes d'écoulement d'eaux usées. Ce type de dégradation est concentré là où est observé les activités économiques de type informel, liés à la restauration de rue, à l'artisanat et à la production diverse d'articles.

Tableau 7 : Désignation des formes de dégradation de l'environnement

Manifestation de dégradation de l'environnement	Effectif	Proportion (%)
Problème d'ordures	932	29,95
Problème de canalisation	226	7,26
Problème d'écoulement d'eaux usées	657	21 ,11
Friches sauvages	1294	41,59
Habitat précaire	2	0,09
Total	3111	100

Source : Nos enquêtes, Mai 2023

Pour ce qui est des risques liés aux pratique dans le cadre de vie, avons-nous observé la multiplication de points de vente de gaz butane dans des magasins ne présentant aucune disposition sécuritaire. 109 magasins de ce type ont été répertoriés dans la ville, soit près de 3% des formes potentiel de risque. L'habitat défavorisé, qui est souvent agent de propagation de formes d'insalubrité et d'insécurité représente 2% des formes de risque. Il a aussi été noté des logements inachevés qui jouent le rôle de réceptacle de toute forme d'insalubrité et de délinquance, ils représentent 4,11% des formes de risques.il existe des constructions en hauteur, nous les avons classés en risque potentiel du fait de l'actualité et des dérives observés dans la construction verticale urbaine ces dernières années en Côte d'Ivoire, elles représentent 6,6%.

2.5. Etat du niveau de vulnérabilité socioéconomique dans la ville d'Aboisso

Figure 6 : Cartographie de la vulnérabilité socioéconomique dans la ville d'Aboisso

Tableau 8 : Récapitulatif désignant l'impact de la vulnérabilité socioéconomique dans la ville d'Aboisso

Niveau de vulnérabilité socioéconomique	Emprise de de la vulnérabilité socioéconomique	
	Superficie (ha)	Proportion (%)
Très faible [0-0,2]	31,19	1,79
Faible [0,2-0,4]	155,96	8,96
Moyen [0,4-0,6]	630,67	36,22
Élevé [0,6-0,8]	555,11	31,88
Très élevé [0,8-1]	367,59	21,11
Total général	1741	100,00

Source : Nos enquêtes de terrain, Mai 2023

Commentaire relatif à l'emprise des niveaux de vulnérabilité socioéconomique

La répartition des niveaux de vulnérabilité socioéconomique indique que 10,75% de l'aire de la ville est le fait de niveau indiciaire inférieure à 0.4 (qui est le seuil de la faible exposition à des risques de pauvreté). Au sein de cette tranche, qui regroupe toutes les portions de l'espace impactées par les mentions « faible et très faible », sont identifiés les fronts nord et ouest de la ville plus précisément dans les quartiers Sokoura et Panan Panan principalement. Ce niveau indiciaire est le fait de ménages vivant dans des conditions de pauvreté non avérée, que l'on pourrait assimiler à des classes relativement aisées socialement. D'ailleurs dans ces portions de l'espace urbain, l'on compte des habitations classées au rang de standing apparenté à des quartiers dits résidentiels. Dans le reste de l'aire urbaine, en l'occurrence dans les pointes nord-ouest et est, le centre et l'extrême sud-ouest, ce sont 52,99% des ménages qui vivent dans des conditions de vulnérabilité avérée. Cette frange de la population peut être considérée comme exposé à des risques de paupérisation. Entre les deux classes que nous venons d'énumérer, s'interpose la classe dite moyenne dont la valeur indiciaire oscille entre 0,4 et 0,6, qui couvre 36,22% de l'aire de la ville. Les 36,22% couvrent presque tous les quartiers de la ville. Les plus concernés sont Eboikro prof, Eboikro Sanwi, Eboikro SOS, Petit Marché, la moitié ouest de Sesse et d'Antenne.

Conclusion

La mission conduite par les enseignants de CAPDEV-IGT du 15 au 20 mai 2023 dans la ville d'Aboisso a permis une exploration du paysage socioéconomique et démographique. Les étudiants ont été initiés à l'observation directe du cadre de vie et aux activités de collecte de données. L'utilité de ce stage réside pour les apprenants dans ce que les informations recueillies par leurs soins parviennent à la création de d'information géospatiale. Cette compétence apparaît au jourd'hui comme un préalable à tout établissement de politique de développement. Ce type de stage est à promouvoir. D'une part, il participe à la professionnalisation de la géographie, à la rendre visible auprès des décideurs et d'autre part, il permet de promouvoir l'intérêt de la création de données géographiques pour la gouvernance locale. Il y a une nécessité avérée pour l'amélioration de la gouvernance locale à un insérer le profil de géographe dans le management et l'administration des services techniques des collectivités. En effet c'est au sein des services techniques que l'urgence et la nécessité de disposer de données géographiques est le plus perceptible. Ce service doit se muer en créateur de données utiles à la prise de décision. On doit pour l'heure retenir que la mission exécutée a permis d'identifier par cartographie les équipements existants dans la ville, d'établir l'état de l'occupation du sol et d'évaluer le niveau des conditions de vie des populations. Nous espérons que ces résultats serviront à apporter une valeur ajoutée aux autorités locales dans le cadre de leur politique de lutte contre la pauvreté urbaine. Pour clore ce rapport de mission de terrain, nous voulons adresser nos remerciements à Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Aboisso, au Docteur Foba, à Mademoiselle Eugenie Kouamelan. Il nous faut aussi saluer le comportement exemplaire de nos étudiants durant la tenue de ce stage de terrain.

Références bibliographiques

- ASCHAN-LEYGONIE Christina, CUNTY Claire et DAVOINE Paule-Annick, 2019, Les systèmes d'information géographique : Principes, concepts et méthodes. Editions Armand colin, Paris France, 267 p.
- BENNET Lauren et VALE Flora, 2010, Spatial statistics: simple Ways to more data. Technical workshop. ESRI,155 p.

CALOZ Regis et COLLET Claude, 2011, Analyse spatiale de l'information géographique. Presses polytechniques et universitaires romandes de Lausanne, 383 p.

LOBA Akou Don Franck Valéry et GUÉDÉ Cataud Marius, 2014 : Approche cartographique de l'évaluation de la dégradation environnementale dans la commune de Yopougon, à Abidjan (Côte d'Ivoire), Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou Numéro 003, pp 171-191.

PUMAIN Denis et SAINT-JULIEN Thérèse, 1997, L'analyse spatiale, tome 1 : les localisations dans l'espace. Paris, Armand Colin, Collection cursus, 192 p.

SY Ibrahim, 2012. La pauvreté multidimensionnelle au Sénégal entre 2002 et 2006 : une analyse par l'approche par la théorie des ensembles flous. <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00752986>, 60 p. Consulté le 09 novembre 2015.

THERA Adou, 2019. Étude géographique de la vulnérabilité sociale et économique des ménages en milieu : l'exemple des communes d'Attécoubé et d'Adjamé, Université Houphouët-Boigny, 313 p.

Annexes

Photographies prises au cours de la mission

RISQUE D'INONDATION PAR DÉBORDEMENT DES COURS D'EAU SUIVANT UNE APPROCHE MULTICRITÈRE DANS LE BASSIN-VERSANT AMÉNAGÉ DU FLEUVE SASSANDRA À SOUBRÉ, CÔTE D'IVOIRE

Kouakou Fidèle Constant KOUAMÉ

*Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de
Cocody-Abidjan*

Kouakou07@gmail.com

Della André ALLA

*Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de
Cocody-Abidjan*

gnalladella@mail.com

Résumé

L'exploitation du bassin fluvial du Sassandra cumulé aux fortes précipitations occasionne chaque année des risques d'inondation à Soubré. L'objectif de cette étude est d'évaluer par la cartographie le risque d'inondation des cours d'eau à travers des facteurs d'aléa et d'enjeux dans le bassin aménagé du Sassandra à l'exutoire de Soubré. La méthodologie s'est appuyée sur la technique de modélisation hiérarchique multicritère de Saaty intégrée dans un système d'information géographique. Mais également sur la revue documentaire et la collecte de données pluviométriques mensuelles de la station de Soubré et l'exploitation de sources géospatiales telles que les images satellitaires. Les résultats révèlent une exposition du bassin aménagé aux risques d'inondation par débordement des cours d'eau avec 11% pour le cumul des risques fort et très fort, 22% pour le risque moyen et enfin, 67% pour le niveau faible. Une contribution qui peut servir de modèle pour la gestion des inondations à l'échelle des bassins fluviaux ivoiriens très anthropisés et confrontés aux inondations fluviales chaque année.

Mots clés : Soubré, risque d'inondation fluviale, multicritère, bassin aménagé

Abstract

The exploitation of the Sassandra river basin in Soubré, combined with heavy rainfall, creates risks of flooding due to seasonal floods every year. The objective of this study is to spatialize and assess the risk of river flooding through hazard and vulnerability factors in the basin of the Sassandra river at the Soubré outlet. Through the Saaty multi-criteria hierarchical modeling technique integrated into a geographic information system, the methodology adopted was based on the documentary review, monthly rainfall data (1989-2019) from the Soubré station and the exploitation of geospatial sources such as satellite images. The results reveal an exposure of the developed watershed to the risk of flooding due to river overflow, with 11% for the cumulative high and very high risks, 22% for the medium risk, and finally, 67% for the low level. The methodological approach used has the capacity to serve as a

recommendation to administrative civil protection authorities for mapping the risks of multiple floods related to overflowing rivers in Côte d'Ivoire.

Keywords: Soubré, river flood risk, multi-criteria, developed watershed

Introduction

L'augmentation de la fréquence et de l'intensité de plusieurs types d'évènements météorologiques et climatiques extrêmes entraînent des impacts irréversibles sur les systèmes naturels au-delà de leurs limites d'adaptation dans toutes les régions du monde (GIEC, 2023, p. 6). L'occurrence de ces phénomènes extrêmes tels que les fortes précipitations couplées aux actions anthropiques a fait de l'Afrique de l'Ouest l'une des zones les plus vulnérables au changement climatique (A. Faye, 2019, p. 8). A l'instar de ces nombreux pays d'Afrique de l'Ouest dans la zone intertropicale, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par les impacts extrêmes des changements climatiques. L'ensemble de son système hydrologique et pluviométrique subit de façon imprévisible les conséquences induites par les effets de cette variabilité du climat (V. M. Sorokoby, 2013, p. 288 ; K. K. Martin, 2018, p. 135 ; A. M. Kouassi *et al.*, 2010, p. 3). Dans ce contexte, 29 % de la population mondiale sont exposées à une crue centennale à risque, soit une probabilité de survenance de 1% sur 10 ans ou de 50% sur une vie de 68 ans (J. Rentschler et M. Salhab, 2020, p. 4). A titre d'illustration, en octobre-novembre 2010 et 2011 et juillet 2018, la crue de la Bia, fleuve transfrontalier (Côte d'Ivoire, Ghana) a occasionné des inondations. Ces inondations d'une extrême ampleur ont provoqué des destructions de plantations, de constructions et fait des pertes en vie humaines à l'aval des barrages hydroélectriques d'Ayamé, (N. H. Mélédje *et al.*, 2015, p. 187 ; L. A. N'cho, 2022, p. 127-129). Au Centre-ouest en septembre 2018, le fleuve Bandama sort de son lit et inonde plusieurs localités riveraines dont des quartiers des villes de Bouaflé et Zuénoula. En septembre 2019, une crue du fleuve Sassandra dans la zone du barrage de Soubré a poussé les autorités régionales et CI-ENERGIES à la production d'un communiqué d'alerte et de vigilance sur le risque d'inondation découlant de ces crues. Ainsi, 45 000 personnes sont touchées par les inondations chaque année pendant les saisons de pluie en Côte d'Ivoire (CIMA Research Foundation, 2021, p. 17). Pourtant, ces cours d'eau offrent également des potentialités de développement d'infrastructures liées à l'eau. C'est l'exemple du

bassin versant de Sassandra à l'exutoire de Soubré dans le Sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cette partie du bassin versant est au cœur d'importants aménagements, avec les barrages de Buyo et de Soubré respectivement mis en service en 1980 et 2018 et le barrage de Gribo-Popoli en construction depuis 2018. De sorte que la zone est fréquemment touchée par des crues imprévues dues aux fortes précipitations. Ces crues combinées aux effets des aménagements hydroélectriques entraînent des inondations dans la zone aménagée du bassin du Sassandra. Ces situations hydrométéorologiques causent de nombreuses situations, notamment des pertes en vie humaine, des destructions de cultures, et des dégâts environnementaux. La présente étude vise à faire une évaluation du risque d'inondation fluviale (par débordement des cours d'eau) dans le bassin versant aménager du fleuve Sassandra à l'exutoire de Soubré.

1. Méthodologie

1.1. Présentation du milieu d'étude

La zone aménagée du bassin qui fait l'objet de cette étude est une section du bassin versant du fleuve Sassandra à l'exutoire de Soubré. Le bassin-versant du fleuve Sassandra s'étend du Nord au Sud dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, entre les coordonnées 9°45' et 4°55' de latitude Nord et entre les 8°45' et 5°45' de longitude Ouest (Figure n° 1).

Figure 1 : Localisation du bassin-versant aménagé du Sassandra à l'exutoire de Soubré

Source : SRTM du bassin de Soubré, 2014. Réalisation : Kouamé K. F. Constant, 2022

Les conditions climatiques spécifiques et la présence d'un relief élevé au Nord-ouest du bassin lui confèrent un réseau hydrographique dense (H. Camus, 1969, p. 5). Ainsi le bassin aménagé à l'exutoire de Soubré est caractérisé par un régime subéquatorial où la première saison des pluies est observée de mars à juin, suivie d'un ralentissement entre juillet et août et enfin d'une seconde saison des pluies de septembre à octobre. La saison sèche, entre novembre et février, est assez bien marquée. Dans cette partie du bassin (zone de Soubré), la pluviométrie annuelle oscille selon l'année et le lieu entre 1 500 mm et 1 600 mm avec une moyenne annuelle de 1600 mm au poste pluviométrique de Soubré (H. Camus, 1969, p. 14).

1.2. Données de l'étude

Le risque d'inondation a été réalisé à travers l'exploitation des données suivantes : les hauteurs pluviométriques mensuelles de la période 1989-2019 émanant des services de la Société d'Exploitation et de Développement Aéroportuaire Aéronautique et Météorologique (SODEXAM) ; les images des satellites OLI et TIRS Landsat 7/8,

représentées par les scènes 197-055 et 198-056. Ces images téléchargées sur le site <https://earthexplorer.usgs.gov/> ont une résolution de 30 m x 30 m. Sur ce même site, une image Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) de même résolution a permis de mettre en œuvre les dérivées topographiques du bassin versant. Enfin, le logiciel ArcGIS 10.8 a permis le traitement des images satellitaires et la confection des différentes cartes thématiques.

1.3. Méthode d'analyse

Pour qualifier le risque et spatialiser les zones à risque d'inondation par débordement des cours d'eau, la méthode de Hiérarchie Multicritère (MHM) appelée aussi technique AHP (Analytic Hierarchy Process) de Saaty (2008, p. 85-86) a été utilisée. Le choix de l'approche de l'AHP se justifie par sa capacité à élaborer un modèle composé d'une hiérarchie de critères dans le but d'évaluer des alternatives considérées pour l'atteinte d'un objectif donné (R. Rivest, 2019, p. 17). Cette méthode d'application a été employée et expliquée dans de nombreux travaux de recherche dont ceux de V. M. Sorokoby (2013, p. 89-94) ; S. Das (2018, p. 7) ; C. Faye et *al.*, (2021, p. 46) et A. E. Eba et *al.*, (2021, p. 282). Par ailleurs, l'application de cette méthode a été précédée d'une approche cartographique liée à l'analyse des différents facteurs concourants à une susceptibilité à l'inondation dans le bassin. La représentation cartographique se révèle comme la première et la plus informative des outils d'analyse des risques d'inondation (G. Palka et *al.*, 2016, p. 75). La cartographie des risques d'inondation se fonde sur la combinaison de différents facteurs dérivant de la dynamique de ces deux composantes principales : aléa et vulnérabilité.

1.3.1. Choix et classification des critères ou facteurs d'analyse du risque d'inondation

Huit (8) facteurs avec des importances différentes dans la survenance du risque d'inondation par débordement des cours d'eau ont été choisis et classés en facteurs d'aléa et d'enjeux. Ces paramètres sont tous considérés comme pertinents car utilisés dans des études similaires pour l'analyse du risque d'inondation liés aux cours d'eau dans un bassin versant (O. Patrikaki, 2018, p. 8 ; S. Das, 2018, p. 9 ; C. Faye et *al.*, 2021, p. 46).

- *Facteurs d'aléas générateurs des crues et inondations fluviales*

L'identification de l'aléa est l'une des phases non moins importantes de l'élaboration de la cartographie des risques d'inondation (N. Gendreau, 1998, p. 9). L'aléa fait donc référence aux conditions hydro-pluviométriques et physiques du milieu sur l'écoulement des eaux dans un contexte de risque d'inondation fluviale (S. Houessou, 2016, p. 57). En conséquence, les flux d'accumulation des débits, la densité du réseau de drainage et les dérivés de la topographie (pente, altitude, indice d'humidité topographique) constituent les facteurs retenus pour déterminer l'aléa inondation dans le contexte de cette étude. A partir du traitement du modèle numérique de terrain (MNT-SRTM) du bassin, les cartes thématiques ont été dérivées. Il s'agit des cartes des pentes, d'altitude, la carte de la densité du drainage et du réseau hydrographique par accumulation des flux. Le relief étant lié au ruissellement, il conditionne le processus d'écoulement des eaux dans un bassin versant. Quant à la densité du drainage, elle a permis d'apprécier les différents apports des affluents du fleuve. Cela a mis en évidence la zone d'influence des cours d'eau par rapport aux enjeux du bassin. En ce qui concerne l'Indice d'Humidité Topographique (TWI), appelé également, indice de Beven-Kirkby, il caractérise l'indice topographique d'estimation de la position des sols potentiellement saturés en eau (TII, 2020, p. 20). Le TWI peut être calculé à partir des outils de l'algorithme SAGA Wetness Index du logiciel SAGA-GIS (E. Drolet, 2020, p. 25) ou à partir du logiciel ArcGIS. Il est dérivé de la pente et de l'accumulation de flux diffus multiples. Il concentre les fortes valeurs d'accumulation correspondant aux milieux humides et hydriques. Sa formule se présente comme suit :

$$TWI = \ln \left(\frac{SCA}{\tan \beta} \right)$$

Avec SCA : aire drainée au point considéré (aire de drainage divisée par la largeur du flux, et β : angle de la pente).

Enfin, la méthode de classification par seuils naturels (Jenks) a été utilisée pour optimiser le regroupement des valeurs similaires pour faciliter l'analyse des différents milieux selon leur niveau d'humidité.

- *Facteurs d'enjeu face à l'inondation fluviale dans le bassin aménagé de Soubré*

Les unités d'occupation du sol (spécifiquement le bâtis), la densité de la population et la distance des enjeux par rapport au réseau de drainage (ou la zone d'influence des cours d'eau) ont été choisis comme facteurs de vulnérabilité à l'inondation fluviale après une analyse profonde de la revue de littérature (M. Kouamé, 2023, p. 435 ; A. Kangah et D. A. Alla, 2015, p. 301).

L'aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux humains, économiques et environnementaux. Ainsi, la densité de population constitue un facteur non moins important de vulnérabilité à l'inondation fluviale (ou par débordement des cours d'eau). La densité de population a été obtenue à partir des données de recensement général de la population et de l'habitat (RGPH, 2014) de cinq (5) grandes sous-préfectures/communes de la zone d'intérêt. Il s'agit des localités de Buyo, Dapéoua, Grand-Zattry, Soubré et Gnanmangui. L'interpolation effectuée par les fonctionnalités du logiciel ArcGIS a permis d'avoir le nombre d'habitant au Km² dans le bassin aménagé. En ce qui a trait à l'occupation du sol représentant la trame des unités d'occupation du sol, il est obtenu par le traitement de l'image satellitaire OLI/TIRS de Landsat 8 de l'année 2020. Ensuite, pour ce qui concerne la distance au réseau de drainage ou zone d'influence du réseau de drainage, il est obtenu par traitement successif de l'image MNT-SRTM de la zone du bassin aménagé. Enfin, la classification à cinq (5) niveaux a été également adoptée pour tous les facteurs d'enjeux face à l'inondation fluviale.

1.3.2. Normalisation de la matrice de comparaison par paire

Après l'identification et le choix des critères d'analyse la pondération de chaque critère de décision à travers la technique de comparaison par paire est élaborée (tableau 1).

Tableau 1 : Matrice de comparaison par paire des différents facteurs de risque d'inondation

Aléa	Critères	Densité de drainage	Accumulation des débits	Pente	Indice d'Humidité Topographique (TWI)	Altitude
	Densité de drainage	1	2	3	3	2
	Accumulation des débits	1/2	1	2	1/2	1/2
	Pente	1/3	1/2	1	1/2	2
	Indice d'Humidité Topographique (TWI)	1/3	2	1/2	1	1/2
	Altitude	1/2	2	1/2	2	1
	Somme colonne	22/3	71/2	7	7	6
<hr/>						
Enjeux	Critères	Occupation du sol		Densité de population		Distance au réseau hydrographique
	Occupation du sol	1		3		1/2
	Densité de population	1/3		1		1/3
	Distance par rapport aux réseaux de drainage	2		3		1
	Somme colonne	41/2		6		12/3

Source : Traitements de données, 2022

Il s'agit de calculer les poids relatifs de chaque facteur/critère à partir d'une matrice de comparaison par paire et de comparer l'importance relative de tous les facteurs retenus pris deux à deux pour configurer une matrice carrée réciproque (T. L. Saaty, 1977, p. 246). Cette méthode permet de produire des coefficients de pondération standardisés dont la somme est égale à "1".

1.3.3. Normalisation de la matrice, établissement des vecteurs de priorité et cohérence de la démarche

Cette étape permet de déterminer la valeur propre de chaque facteur. Pour ce faire, la somme de chaque colonne est calculée et chaque valeur d'appréciation d'une colonne ; c'est-à-dire chacune des entrées ou cases de la matrice est divisée par la somme de cette

colonne. Cette opération donne la valeur propre ou poids (λ) des différents facteurs (tableau 2). Il s'obtient à partir de la matrice de comparaison par paire.

Tableau 2 : Normalisation de la matrice et vecteur propre

Aléas	Critères	Densité de drainage	Accumulation des débits	Pente	Indice d'Humidité Topographique (TWI)	Altitude
	Densité de drainage	0,375	0,267	0,429	0,429	0,333
	Accumulation des débits	0,188	0,133	0,286	0,071	0,083
	Pente	0,125	0,067	0,143	0,071	0,333
	Indice d'Humidité Topographique (TWI)	0,125	0,267	0,071	0,143	0,083
	Altitude	0,188	0,267	0,071	0,286	0,167
Enjeux	Critères	Densité de population	Densité de population	Distance par rapport aux réseaux de drainage		
	Occupation du sol	0,300	0,429	0,273		
	Densité de population	0,100	0,143	0,182		
	Distance par rapport aux réseaux de drainage	0,600	0,429	0,545		

Source : Traitements de données, 2022

1.3.4. Vérification de la cohérence du jugement

Il s'agit de vérifier la logique des données obtenues par un test de cohérence. Cela permet de valider les priorités obtenues et de donner un sens « logique et cohérent » à la matrice de jugement ou de comparaison. Pour cela, T. L. Saaty (1977, p. 251) propose de déterminer l'Indice de Cohérence (IC) et le Ratio de Cohérence (RC). La valeur de RC est inférieure à 0,1 soit 10%. Ainsi l'Indice de Cohérence (IC) est calculé selon la formule suivante :

$$IC = \frac{\lambda - \text{nombre de colonne}}{\text{nombre de colonne} - 1}$$

Avec λ : $\lambda = \Sigma D / n$, n le nombre de critères ou facteurs et D la moyenne des vecteurs de priorité.

Quant au Ratio de Cohérence (RC), il s'obtient selon l'équation suivante :

$$RC = \frac{IC}{IA} \quad \text{Avec IA : l'Indice Aléatoire.}$$

RC est le ratio entre IC et un Indice Aléatoire (IA). Les valeurs de IA sont données en fonction du nombre de facteurs comparés. Ces différentes valeurs sont déjà déterminées par T. L. Saaty sur la base de plusieurs échantillons de matrice. Dans le cadre de cette étude, il y a 5 facteurs d'aléa et 3 d'enjeux identifiés. De tout ce qui précède, les Ratios de Cohérence sont présentés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Ratios de cohérence

Indice Aléatoire (IA)	Lambda max (λ)	Indice de Cohérence (IC)	Ratio de Cohérence (RC)
Aléa (1,12)	5,311	0,078	0,069
Vulnérabilité (0,58)	3,054	0,027	0,046

Source : traitements de données, 2022

Les différents ratios de cohérence sont inférieurs à 0,10 soit 10% au niveau de chaque composante comme le présente le tableau 3. Par conséquent, le processus de pondération des différents facteurs d'aléa et d'enjeux de risque d'inondation par débordement des cours d'eau a suivi une logique cohérente.

1.3.5. Agrégation des facteurs ou critères

Cette étape consiste en la sommation des valeurs normalisées et pondérées de chaque facteur ou critère intervenant dans le phénomène étudié. C'est-à-dire, qu'elle consiste à multiplier chaque facteur par son coefficient de pondération respectif et ensuite additionner ces résultats selon la formule ci-dessous :

$$S = \sum_{i=1}^n W_i X_i$$

Avec : S le résultat final W_i le poids du facteur ou critère i ; X_i la valeur standardisée ou normalisée du facteur i .

Ainsi pour l'élaboration du risque d'inondation fluviale (ou par débordement des cours d'eau), résultante des différentes composantes d'aléa et de vulnérabilité, on obtient ce qui suit :

Carte du risque d'inondation = Aléa x Enjeux (Vulnérabilité)

$$\text{Aléa} = 0,36 * nDd + 0,15 * nAd + 0,15 * nP + 0,14 * nTWI + 0,20 * nA$$

$$\text{Enjeux} = 0,14 * nDp + 0,34 * nOs + 0,52 * nDrh$$

Avec : **Dd** : Densité du drainage ; **Ad** : Accumulation des débits ; **P** : Pente ; **TWI** : Indice d'humidité topographique et **A** : Altitude ; **Os** : Occupation du sol ; **Dp** : Densité de population et **Drh** : Distance par rapport au réseau hydrographique et **n** : note affectée aux classes des facteurs

2. Résultats

2.1 Facteurs d'aléa et d'enjeux manifestes à l'inondation fluviale

Une reclassification pour l'aléa inondation a été adoptée afin de mieux appréhender l'analyse des informations : niveau faible (très faible à faible), niveau moyen et niveau fort (fort à très fort). De ce fait, l'analyse de la figure (Figure 2a) montre que l'aléa de niveau moyen occupe 46% de l'espace du bassin aménagé montre que l'aléa inondation de niveau moyen se manifeste sur plus de la moitié du bassin, soit environ sur 65% de l'espace du bassin aménagé. Les zones aléas de niveaux fort à très fort occupent 7% du territoire du bassin aménagé. La susceptibilité de ces aléas de niveau élevé se manifeste du Nord au Sud du bassin le long des cours d'eau avec emprise des différents lits majeurs. Quant au reste du bassin aménagé, il est occupé par l'aléa de niveau très faible à faible (28%) situé dans quelques secteurs de la partie Nord du bassin, au Nord-est avec quelques endroits de Grand-Zattry. En ce qui concerne les enjeux dans le bassin aménagé, ils sont constitués de l'homme, de ses installations et de ses biens. En effet, tout risque implique la présence d'une société humaine face à un aléa. De ce fait, l'analyse croisée des différents facteurs d'enjeux (vulnérabilité) considérés (la densité de population, l'occupation du sol et la distance par rapport au réseau hydrographique) présente plusieurs niveaux d'exposition des enjeux. Une reclassification en enjeux faibles (très faibles à faibles), moyens et importants (importants à très importants) fait ressortir que la zone aménagée du bassin est couverte à 7% par une exposition d'enjeux importants et à 19% par les enjeux moyens. Quant aux zones à faible enjeu, elles occupent 75% de du bassin aménagé, soit les 3/4 de l'espace étudié.

Figure 2 : (a) aléa inondation ; (b) Vulnérabilité à l'inondation

Source : SRTM du bassin de Soubré, 2014 ; Landsat 8 OLI/TIRS, 2020 ; SODEXAM, 2021.
Réalisation : Kouamé K. F. Constant, 2022

2.2. Niveaux de risque d'inondation par débordement des cours d'eau dans le bassin aménagé du Sassandra à Soubré

L'évaluation du risque d'inondation fluviale s'est faite par l'approche croisée des paramètres descripteurs des enjeux (vulnérabilité) du bassin et des facteurs d'aléa. La figure 3 présente le risque d'inondation fluviale dans le bassin aménagé. Les différentes reclassifications font ressortir trois (3) niveaux de risque à savoir les niveaux très faibles à faible, moyen et fort à très fort. Ainsi, les niveaux de risque fort à très fort représentent 11% du bassin aménagé. Ces niveaux de risque sont liés aux zones de pente faible allant de 0 à 4% dans l'ensemble. Ce degré de risque épouse les zones d'importants enjeux (7%) dans le bassin. Ils se manifestent majoritairement dans les zones de forte présence humaine avec une densité du réseau hydrographique. Ce sont les secteurs de Soubré à l'exutoire du bassin, les secteurs de Grand-Zattry,

Dapéoua, Petit Goa, Badayo, Gueyo, Gnamangui, Buyo, Loboville et environs. En plus, ces localités sont situées dans un espace d'influence immédiat des différents cours d'eau. Concernant les secteurs à risque moyen, ils occupent 22 % de la zone d'étude. Ces zones à risque d'inondation moyen sont situées au-delà de la zone d'influence première des cours d'eau, soit plus de 200 à 500 mètres d'équidistance des rives sur les lits majeurs. Le risque moyen est lié aux zones d'enjeux (vulnérabilité) moyens à l'intérieur du bassin aménagé. Ce type de risque s'étale presque partout dans le bassin aménagé où existe un cours d'eau. Quant aux risques de niveau très faible à faible, ils sont perceptibles sur environ 67% du bassin aménagé.

Figure 3 : Risque d'inondation par débordement des cours d'eau

Source : SRTM du bassin de Soubré, 2014 ; Landsat8 OLI/TIRS, 2020 ; SODEXAM, 2021.

Réalisation : Kouamé K. F. Constant, 2022

3. Discussion

La délimitation des zones potentiellement inondables constitue un des véritables outils de prévention des risques d'inondation, surtout ceux liés aux débordements des cours d'eau dans un contexte d'anthropisation accélérée d'un bassin versant fluvial. Selon les données EM-DAT (OMM, 2021, p. 16), entre 1970 et 2019, les aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques ont été à l'origine de 50% de toutes les catastrophes répertoriées dans le monde. Les inondations représentent pour l'Afrique sur cette même période 60% des catastrophes liées au temps, au climat et à l'eau le plus fréquent (OMM, 2021, p. 22, *op.cit.*). En effet, de nombreux facteurs influencent la genèse des inondations. Dans le contexte de cette étude, les facteurs considérés sont l'intensité pluviométrique, l'accumulation des débits du fleuve, la pente et l'altitude du relief, le réseau de drainage et sa zone d'influence, les unités d'occupations du sol et les types de fractures géologiques du bassin. Plusieurs auteurs ont fait le choix de certains de ces facteurs du fait de leur pertinence dans leurs travaux d'évaluation des risques d'inondation à l'échelle des bassins versants ruraux ou urbanisés (K. D. Kouassi et *al.*, 2021, p. 32 ; S. Das, 2018, p. 5-9 ; A. Sumatra, 2018, p. 3-5 ; A.E. Eba et *al.*, 2021, p. 7-9 ; H. Koumassi, 2014, p. 132 ; B. V. N'Guessan et *al.*, 2014, p. 7). Certains paramètres définissent la vulnérabilité du bassin pendant que d'autres mettent en exergue l'aléa inondation. Par l'application de la méthode hiérarchique multicritère (MHM) ou Analytic Hierarchy Process (AHP) de T. L. Saaty (1977, p. 13), combinée à un Système d'Informations Géographiques (SIG), la cartographie des zones à risque d'inondation fluviale est réalisée. La littérature dénombre plusieurs méthodes d'études sur les risques d'inondation. En effet, le processus de hiérarchie analytique est une méthode très extensible et bien structurée. Elle a la capacité de déchiffrer des problèmes de décision complexes intégrant plusieurs facteurs (S. Das, 2018, p. 5-9). Elle définit l'importance des différents paramètres à intégrer dans l'évaluation du risque d'inondation. Ainsi, à partir de l'outil de calcul matriciel intégré dans le logiciel de type Système d'Informations Géographiques (SIG), les différents critères sont croisés. En fonction des valeurs obtenues, plusieurs cartes thématiques y compris la carte du risque d'inondation sont produites. Les différents résultats permettent de mettre en exergue les zones à risque d'inondation sur la base de la classification d'intensité de

risque allant souvent de faible à très fort comme c'est le cas échéant. Le risque fort s'est révélé dans les secteurs à pente faible représentés par les zones de plaine autour de l'exutoire de Soubré et le long du fleuve dans les secteurs de Buyo, Dapéoua et localités environnantes. Ce risque occupe environ 10% du bassin aménagé. Un résultat similaire a été mis en exergue par Sorokoby (2013, p. 142-143) dans le bassin versant de la rivière Débo, un affluent de la rive gauche du fleuve Sassandra. Les zones (Ottawa, Oupoyo, Grébouo, Tagbayo) de forte vulnérabilité à l'inondation étaient situées le long du parcours de cette rivière jusqu'à son embouchure avec le fleuve Sassandra. Également, N'Guessan BI *et al.*, (2014, p. 13) ont permis de révéler que 17% du territoire du département de Sinfra, soit 50% de la sous-préfecture de Kuetinfla dans le Centre-ouest de la Côte d'Ivoire présentaient un risque élevé d'inondation par débordement des eaux de la rivière Houda. Dans cette logique, Faye *et al.*, (2021, p. 7) ont démontré que près de 40 % du sous-bassin Niéri-Ko dans le bassin de la Gambie sont soumis à un risque d'inondation élevé à travers la méthode dénommée « FIGUSED-S ». En fait, la méthode FIGUSED-S utilisée est une variante de la méthode AHP qui obéit au même processus d'approche multicritère sur la base de l'importance de chaque critère intervenant dans la genèse du risque d'inondation fluviale. Elle a également été utilisée par plusieurs auteurs à travers le monde dont O. Patrikaki *et al.*, (2018, p. 2) ; F. Z. Echogdali *et al.*, (2018, p. 9) ; A. Sumatra (2018, p. 2). Cette méthode « FIGUSED-S » fait référence aux initiales des différents paramètres considérés ((F), rainfall intensity (I), geology (G), land use (U), slope (S), and elevation (E)). Elle aboutit donc à l'évaluation du risque d'inondation fluviale à travers l'indice de risque d'inondation (FHI - Flood Hazard Index) (C. Wibow *et al.*, 2020, p. 2 ; C. Faye *et al.*, 2021, p. 11 ; F.Z. Echogdali *et al.*, (2018, p. 9). Cependant tous ces auteurs ont analysé le risque d'inondation fluvial sous un angle compact sans toutefois faire ressortir les facteurs de vulnérabilité et d'aléas, composantes du risque d'inondation fluviale. Cette méthode pourrait être opposé à la notion de risque qui résulte du croisement des données de vulnérabilité et d'aléas (P. Pigeon, 2002, p. 454 ; G. Fortin *et al.*, 2020, p. 6). Par ailleurs, utilisant également la méthode d'origine, celle utilisée dans cette étude à savoir analyser les composantes de risque (aléa et vulnérabilité), K. D. Kouassi *et al.*, (2021, p. 4-5) ont pu montrer que les inondations dans la commune d'Abobo sont liées de manière générale

à la configuration du relief, notamment les zones d'accumulation des eaux d'écoulement que sont les cuvettes et les vallées. L'emploi multiple de la méthode d'analyse multicritère couplée au système d'information géographique pour l'étude des risques d'inondation à l'échelle des bassins versant révèle la pertinence de la méthode, mais aussi des facteurs d'aléas et de vulnérabilité considérés dans cette étude. Pour finir, la connaissance et la maîtrise de ces zones inondables, permettent la mise en place d'outils cartographiques de prévention en vue des dispositifs d'anticipation des risques d'inondation. Ce qui permet de réduire la vulnérabilité des populations riveraines des cours d'eau comme le fleuve Sassandra qui connaît une anthropisation accélérée

Conclusion

La spatialisation des zones inondables et des différents niveaux de risque associés permet de prendre des mesures proactives à l'échelle du bassin versant afin de prévenir les risques d'inondation fluviale. Cela permet également d'identifier les biens et les personnes vulnérables à ce genre d'évènements. La méthodologie utilisée a identifié les différents facteurs de vulnérabilité et d'aléas intervenant dans la genèse des inondations fluviales ou par débordement des cours d'eau. Elle implique la combinaison des facteurs d'aléa et de vulnérabilité considérés dans un Système d'Informations Géographiques à référence spatiale. Il ressort que les secteurs à risque fort et très fort occupent 11% du bassin aménagé et les zones à risque moyen sont dispersées sur environ 22% du bassin aménagé. Le niveau de risque fort est lié aux zones de pente de 0 à 4% s'étalant aux abords des cours d'eaux et affluents du Sassandra à travers le bassin aménagé. Ces résultats montrent une exposition du bassin aménagé au risque d'inondation fluviale ou par débordement des cours d'eau. L'approche méthodologique employée dans cette étude a la capacité de servir de recommandation pour la gestion des inondations à l'échelle des bassins fluviaux ivoiriens très anthropisés et confrontés aux inondations fluviales chaque année. Toutefois, les résultats de cette étude pourraient être améliorés ou différents en intégrant d'autres critères telle que la couverture végétale. Egalement d'autres

perspectives d'approche de la problématique par l'intelligence artificielle (AI) à l'instar du modèle proposé par CHAPI en Inde est à exploiter.

Références bibliographiques

- AFFOUÉ Yao Berthe, GOULA Bi Tié Albert, KANE Alioune, OI MANGOUA Jules Mangoua et KOUAME Auguste Kouassi, 2016, « Cartographie du potentiel en eau souterraine du bassin versant de la Lobo (Centre-Ouest, Côte d'Ivoire) : approche par analyse multicritère » *Hydrological Sciences Journal*, 61 :5, pp. 856-867.
- CAMUS H., 1969, *Hydrologie du bassin du Sassandra (Note préliminaire)*, Côte d'Ivoire : Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, Centre d'Adiopodoumé d'Abidjan, volume N°5/69, 79 p.
- CIMA Research Foundation, 2018, *Profil de Risque de Catastrophe en Côte d'Ivoire*, 24 p.
- DAS Sumit, 2018 "Geographic information system and AHP based flood hazard zonation of Vaitarna basin, Maharashtra, India". *Arabian Journal of Geosciences* (2018) 11 : n°576, 13 p.
- EBA Anowa Evradé Larissa, AKE Gabriel Etienne, GOUADOU D'Avila Françoise et JOURDA Jean Patrice, 2021, « Evaluation de la vulnérabilité à l'inondation des communes à proximité des grandes villes ouest africaines : Cas de la commune de Bingerville (Est d'Abidjan - Côte d'Ivoire) ». *European Scientific Journal*, ESJ, 17(14), pp. 277-299.
- FAYE Adama, LEJEUNE Quentin, SYLLA Mouhamadou Bamba, NEYA Oblé, THEOKRITOFF Emily et D'HAEN Sarah, 2019, Points clés pour l'Afrique de l'Ouest du rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres, 21 p.
- FAYE Cheikh, SIDY Dieye, BOUBACAR Solly et FALL Ababacar, (2021), « Cartographie des risques d'inondation à l'échelle du bassin fluvial à l'aide de l'indice de potentiel d'inondation : Cas du sous-bassin du Niéri-Ko (Bassin de la Gambie) ». *Journal International Sciences et Technique de*

l'Eau et de l'Environnement Open Access Volume (VI) - Numéro 1 - Avril 2021, pp. 40-51.

GIEC (GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT), 2023, Synthèse du sixième rapport de synthèse du GIEC-The Shifters, Mars 2023. 17 p.

GUILLERMO Mendoza et MACOUN Phil, 2000, Application de l'analyse multicritère à l'évaluation des critères et indicateurs. CIRAD, CIFOR, Montpellier-France, 79 p.

KOUASSI Kan, KOUADIO Boyossoro, ALLA Della André, BACHIR Saley et DIABY Aly, 2021, « Apport de la géomatique et de l'analyse multicritère pour l'évaluation et la prévention du risque dans la commune d'Abobo (Abidjan, Côte d'Ivoire) », Revue Canadienne de Géographie Tropicale, Vol. 8 (1) : 31-37, 7 p.

KOUMASSI Dègla Hervé, 2014, « Risques hydroclimatiques et vulnérabilités des écosystèmes dans le bassin versant de la Sota à l'exutoire de Coubéri ». Thèse de doctorat Unique, Université d'Abomey-Calavi, 246 p.

MÉLEDJE N'Diaye Hermann, KOUASSI Kouakou Lazare, N'GO Yao Alexis et SAVANE Issiaka, 2015, « Caractérisation des occurrences de sécheresse dans le bassin hydrologique de la Bia transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Ghana : contribution des chaînes de Markov » Cah Agric No 3 volume 24, pp. 186-197.

N'CHO Ohoueu Kikou Arnaud Lionel, 2022, « Analyse du risque d'inondation en cas de rupture des barrages Ayamé 1 et 2 dans le département d'Aboisso (Sud-Est, Côte d'Ivoire) », Thèse de Doctorat, Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody- Abidjan, 262 p.

N'GUESSAN Bi Vami Hermann, SALEY Bachir, WADE Soulèye, DJAGOUA Eric Valère, KOUAMÉ Fernand et AFFIAN Kouadio, 2014, « Cartographie du risque d'inondation par une approche couplée de la télédétection et des systèmes d'informations géographiques (SIG) dans le département de Sinfra (centre-ouest de la Côte d'Ivoire) ». European Scientific Journal January 2014 édition vol.10, No.2, pp. 170-191.

- PATRIKAKI Olga, KAZAKIS Nerantzis, KOUGIAS Ioannis, PATSIALIS Thomas, THEODOSSIOU Nicolaos et VOUDOURIS Konstantinos, 2018, "Assessing Flood Hazard at River Basin Scale with an Index-Based Approach: The Case of Mouriki, Greece", *Géosciences*, 2018, 13 p.
- ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE, 2009, Gestion intégrée des crues : document de fond, Document technique APFM, Collection « Politiques de gestion des crues » (document OMM-N° 1047), Genève, OMM, juin 2009, 32 p.
- ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE, 2021, Atlas de la mortalité et des pertes économiques dues à des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes (1970-2019), Document OMM-N° 1267, 2021, 90 p.
- SOROKOBY Vano Mathunaise, 2013, Etude hydrologique et hydrogéologique de la région de Soubré (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire) dans un contexte de variabilité climatique. Thèse de Doctorat, Université de Cocody, Abidjan, 219 p.
- SAATY Thomas, 1977, A scaling method for priorities in hierarchical structures. *Journal of Mathematical Psychology*, 15, p. 234-281.
- TRAORE Kinakpefan Michel, 2016, Analyse des vulnérabilités de la ville côtière de San-Pédro (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire). Thèse de Doctorat, Université Felix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan, 356 p.
- ZINE, El A. Z., El A. & Nadji A., 2018, « Cartographie de la susceptibilité aux inondations par la méthode de l'analyse multicritère et SIG : Cas de la wilaya d'Oran Nord-Ouest de l'Algérie ». *Journal International Sciences et Technique de l'Eau et de l'Environnement : Volume III - Numéro 1 - Avril 2018*, pp.67-73.

ORPAILLAGE ET INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES : ANALYSE DES POLITIQUES DE RÉPARTITION DES REVENUS DANS LE DÉPARTEMENT DE BOUNDIALI

Dao KOULOMIAN

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

Kouldao001@gmail.com

Kouamé Hyacinthe KONAN

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

konanhyacinth@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, l'orpaillage est une activité ancienne qui s'est développée davantage au cours des dix dernières années, notamment après la crise militaro-politique de 2002. Si le Nord est reconnu comme une zone de prédilection de cette activité, le département de Boundiali demeure l'un des plus grands foyers. À l'instar de l'exploitation semi-industrielle et industrielle, l'orpaillage apporte des revenus importants. Toutefois, cette activité est fréquemment associée à des inégalités économiques importantes eu égard aux disparités des revenus générés entre les acteurs et les membres des communautés des localités qui abritent les sites. Cette contribution vise à montrer comment la répartition des revenus de l'orpaillage instaure des inégalités socioéconomiques et spatiales dans les localités d'exploitation aurifère. La méthodologie repose sur un sondage auprès de 320 orpailleurs dans quatre sous-préfectures du département afin d'obtenir des informations sur les tâches occupées dans l'activité et les bénéfices perçus. Les entretiens avec les propriétaires terriens, les propriétaires de sites et les chefs d'équipe des orpailleurs sont inclus dans cette démarche. Les résultats indiquent que l'orpaillage est devenu une alternative économique dans ces zones d'étude mais les acteurs étrangers génèrent davantage de revenus que les acteurs locaux, contribuant à renforcer les disparités économiques.

Mots clés : Boundiali, orpaillage, revenu, répartition, inégalité de revenus

Abstract

Gold panning is a long-established activity in Côte d'Ivoire, which has developed further over the past ten years, particularly following the military-political crisis of 2002. While the north of the country is recognized as a prime area for this activity, the department of Boundiali remains one of the biggest hotspots. Like semi-industrial and industrial mining, gold panning brings in substantial revenue. However, this activity is frequently associated with major economic inequalities, given the disparities in income generated between the players and community members in the localities where the sites are located. The aim of this paper is to show how the distribution of income from gold panning creates socio-economic and spatial inequalities in

gold mining localities. The methodology is based on a survey of 320 gold panners in four sub-prefectures of the department in order to obtain information on the tasks involved in the activity and the benefits received. Interviews with landowners, site owners and gold panning team leaders were also included in the process. The results indicate that gold panning has become an economic alternative in these study areas, but foreign players generate more income than local players, helping to reinforce economic disparities.

Keywords: Boundiali, gold mining, income, distribution, income inequality

Introduction

L'orpaillage est une activité ancienne en Afrique, notamment ceux d'Afrique de l'Ouest. Avant l'arrivée des colons le continent africain était déjà très actif dans le domaine minier. (Gnamien, 2014 p. 121). De nombreuses recherches sur le sujet montrent que les mines exploitées étaient artisanales et se focalisaient sur quelques matières premières, comme l'or, le cuivre et le fer. Selon Zongo (2019, p. 49), l'Afrique est un continent riche en ressources minières. L'orpaillage a joué un rôle essentiel dans la renommée et la puissance des empires du Ghana, du Songhaï et du Mali qui se sont succédés dans la région grâce à un contrôle sur les ressources ou le commerce de l'or (Mbodj, 2011, p. 18). *« Le métal est au cœur du commerce entre les puissances arabo-musulmanes d'Afrique du Nord et celles d'Afrique de l'Ouest. Échangé notamment contre du sel, il est la principale marchandise achetée par le Nord à partir du Xe siècle. Selon les estimations, entre 2 et 7 tonnes d'or sont importées chaque année depuis l'Afrique de l'Ouest »* (R. Petit-Roulet, 2023, p. 20). En Côte d'Ivoire, l'exploitation de l'or est une activité historique. Elle était plus répandue dans la partie méridionale du pays. Selon l'anthropologue Chauveau (1972 p. 100), l'extraction de l'or dans cette zone d'exploitation était réalisée en utilisant la technique de la batée dans les graviers terreux du lit des cours d'eau, pendant la période de basses eaux. L'or était recherché en raison des diverses fonctions socioculturelles qu'il remplissait. La période coloniale de l'extraction de l'or est caractérisée par un essai d'exploitation moderne. Selon Gnamien (2014, p. 122), des prospecteurs privés ou travaillant pour des entreprises minières affluent en Afrique à la recherche de minéraux. L'époque postcoloniale marque un véritable boom au niveau des activités industrielles en Afrique

de l'Ouest. Cela a été influencé par la combinaison de diverses circonstances, dont les principales demeurent le coût élevé de l'or, la stabilité politique et le faible coût d'investissement, ainsi que les réformes en matière d'exploitation minière liés à des plans d'ajustement structurel. Dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, les nations ouest-africaines, soumises aux contraintes des institutions financières internationales, vont progressivement adopter des lois et des codes miniers qui facilitent davantage l'entrée des multinationales étrangères dans le secteur minier (Géronimi et Mainguy, 2020, p. 19). Grâce à cette ouverture à l'extérieur, les pays d'Afrique de l'Ouest ont pour objectif principal d'augmenter leurs recettes fiscales (Géronimi et Mainguy, 2020, p. 19). Le développement de cette industrie a joué un rôle essentiel dans la redynamisation de l'orpaillage. Cette tendance a connu une augmentation significative depuis les années 2000 et touche la majorité des pays africains (R. Petit-Roulet, 2023, p.24). Selon Géraud (2017, p. 4), les facteurs qui contribuent à la pratique actuelle de l'orpaillage en Afrique de l'Ouest comprennent le prix de l'or, la croissance démographique, le sous-emploi, la diffusion de nouvelles méthodes de production, les crises économiques, la baisse des prix des équipements de production, ainsi que les crises socio-politiques et la pauvreté en milieu rural et urbain. Il semble que le désir de se refaire une santé économique renforce davantage la ruée vers l'orpaillage. Aujourd'hui, en raison d'un manque d'alternatives économiques, cette activité apparaît comme une activité essentielle et une source de revenus tout comme l'agriculture et l'élevage (Affessi et *al.*, 2016, p. 289). Les dernières décennies ont été marquées par une croissance dynamique de l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire, qui se caractérise par des méthodes d'exploitation des gisements sans respect des règles. Alors que le Nord est considéré comme une zone importante pour cette activité, le département de Boundiali reste le plus important. L'orpaillage, comme l'exploitation semi-industrielle et industrielle, génère des revenus considérables. Cependant, cette activité est souvent liée à des inégalités économiques significatives en

raison des inégalités de revenus entre les acteurs et les membres des communautés des localités où se trouvent les sites. Les écrits antérieurs sur les inégalités de revenus montrent que dans les pays en développement, il est courant de constater des disparités de revenus. C'est ce que D. Lambert (1981, p. 841) examine lorsqu'il soutient que trois éléments ont un impact sur la répartition des revenus. Tout d'abord, il met en avant l'importance de la croissance démographique dans l'accentuation des inégalités de revenus. Selon lui, une population en croissance peut avoir un impact sur les ressources disponibles, ce qui peut entraîner une augmentation des inégalités de revenus si les opportunités économiques ne s'accroissent pas en proportion. Par ailleurs, l'augmentation des prix, notamment lorsque les salaires ne s'accroissent pas au même rythme que le coût de la vie, peut augmenter les disparités de genre. Il arrive fréquemment que cela ait un impact disproportionné sur les populations à faibles revenus, ce qui impacte leur pouvoir d'achat et accroît les inégalités. Il s'intéresse également à l'importance de l'économie informelle comme facteur de fracture économique. Selon lui, cette économie, qui n'est pas réglementée et souvent non taxée, peut fournir des possibilités de revenus supplémentaires, mais elle renforce également les inégalités en excluant souvent les plus défavorisés des bénéfices économiques formels et des soins sociaux. La Banque africaine de développement (2012, p. 2) citant le cas particulier de l'Afrique souligne que malgré la croissance économique observée en Afrique, les disparités de revenus demeurent préoccupantes. Ces disparités sont amplifiées par des inégalités géographiques et contribuent à maintenir une grande partie de la population dans la pauvreté, même si l'économie du continent a progressé. En d'autres termes, les personnes aisées tirent le plus grand profit au détriment des personnes défavorisées. De plus, les inégalités économiques se caractérisent également par des différences géographiques significatives, en particulier entre les zones urbaines et rurales (K. E. K. Akrassi et M. D. Nevry Yessoh, 2022 p. 186). Dans les zones urbaines, les richesses et les opportunités économiques sont plus concentrées, tandis que dans les

zones rurales, où vit souvent une grande partie des populations pauvres, les ressources économiques sont limitées. Comme dans toute l’Afrique, les disparités de revenus se renforcent malgré la croissance économique encouragée par les industries extractives en Afrique de l’Ouest (Oxfam International, 2019, p. 2). Les profits de la croissance économique ne sont pas répartis de manière équitable, avec une forte concentration de richesse chez une minorité, alors que de nombreux segments de la population, notamment dans les régions rurales, sont toujours dans la pauvreté. Des éléments tels que des politiques économiques qui favorisent les élites dans les systèmes de redistribution des richesses aggravent cette situation. Pour cette raison, cette structure affirme que les disparités économiques en Afrique de l’Ouest constituent non seulement un défi social et économique important, mais aussi une menace pour la stabilité et le développement durable de la région. Selon les recherches de K. E. K. Akrassi et M. D. Nevry Yessoh (2022, p. 186, *op.cit.*), les disparités de revenus en Côte d’Ivoire sont réelles et sont influencées par une combinaison complexe de facteurs économiques, éducatifs, démographiques et sectoriels, qui ont des conséquences variées selon les régions du pays. Selon les différentes tranches de revenu et les districts géographiques du pays, ces facteurs ont des impacts différents sur les revenus. Cette analyse met en évidence que les disparités de revenus ne sont pas récentes, mais plutôt une situation complexe et multidimensionnelle qui perdure à travers le temps. Notre postulat est que les inégalités de revenus sont liées à une hiérarchie des postes qui ne permet pas aux diverses catégories d’orpailleurs de bénéficier de façon équitable des retombées de cette économie.

1. Méthodologie

Les données utilisées dans cette étude ont été recueillies dans huit différentes localités du département de Boundiali pratiquant l’agriculture et où il existait au moins un site minier actif. En ce qui concerne la sélection des populations interrogées, elles ont été choisies à partir d’un échantillonnage accidentel pour des raisons diverses. Il y a le

manque de données fiables sur les populations du fait des migrations qui caractérisent les sites d'orpaillage auquel s'ajoute l'extrême mobilité des orpailleurs. La collecte des données n'a été possible que grâce aux entretiens avec les différents responsables d'orpailleurs et auprès de 320 personnes. Ces personnes ont été enquêtées à l'aide d'un proche qui exerce dans l'activité de l'orpaillage. Cette enquête a été complétée par des entretiens auprès des propriétaires terriens, les propriétaires de sites et les chefs d'équipe des orpailleurs. La zone d'étude est représentée dans la figure ci-dessous, incluant toutes les localités enquêtées.

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d'étude

2. Résultats

2.1. Principales tâches exercées dans le secteur minier artisanal : qui fait quoi ?

L'itinéraire technique de l'activité de l'orpaillage englobe un large éventail de tâches. Ces tâches sont spécifiques à chaque genre. En effet, certaines tâches requièrent une force physique importante, telles que le creusage et le concassage. D'autres tâches demandent moins d'efforts physiques, comme le lavage. Le schéma ci-dessous répertorie toutes les tâches effectuées par les orpailleurs dans le département de Boundiali.

Figure 2 : Répartition des orpailleurs selon les tâches exercées

Source : Nos enquêtes, 2023

L'analyse de ce schéma démontre que la tâche la plus exercée par les orpailleurs interrogés est le creusage, avec une proportion de 19,06%. Le creusage consiste à creuser le sol à l'aide d'outils tels que des pelles et des pioches. Cette activité se déroule en surface et parfois en souterrain. Ensuite, les tâches de concassage, de lavage, de tirage et de transport suivent avec des proportions respectives de 17,81%, 13,75% et 10,63% pour les deux dernières tâches. Ces étapes sont cruciales dans l'activité de l'orpaillage. Le tirage consiste à remonter à la surface les roches des puits à l'aide de cordes et de bidons transformés en sceau. Le concassage permet de de fragmenter les blocs de

rochers afin de faciliter le broyage. Quant au lavage, il est utile pour séparer le minerai des particules de roches broyées. La récupération de l'or après le lavage se fait par amalgamation par soit avec le mercure ou le cyanure. Le transport consiste simplement à déplacer le minerai extrait vers les zones de concassage, de broyage et de lavage. Les professions représentant moins de 10% sont les machinistes (7,19%), les broyeurs (7,19%), les traiteurs de minerai (6,25%), la sécurité (4,68%) et les dynamiteurs (2,81%). Afin de réduire la criminalité sur les sites d'orpaillage, il est mis en place un système de sécurité animé par les chasseurs traditionnels communément appelés *dozos*. A côté de ces acteurs il existe les dynamiteurs dont le rôle est de faire exploser les roches les plus solides dans les puits. Le tableau ci-dessus montre comment les tâches sont réparties sur les sites d'orpaillage.

Tableau 1 : La répartition des tâches selon la nationalité des orpailleurs enquêtés

Tâches	Nationalités									
	Ivoirienne		Burkinabé		Maliennne		Guinéenne		Total	
	Effectifs	Proportion (%)	Effectifs	Proportion (%)	Effectifs	Proportion (%)	Effectifs	Proportion (%)	Effectifs	Proportion (%)
Concassage	28	49,12	14	24,59	8	14,04	7	12,28	57	100
Broyage	-	-	6	26,09	8	34,78	9	39,13	23	100
Creusage	26	42,63	16	26,23	10	16,39	9	14,75	61	100
Lavage	20	45,45	12	27,28	5	11,36	7	15,91	44	100
Traitement du minerai	-	-	6	30	12	60	2	10	20	100
Transport	17	50	6	17,65	5	14,71	6	17,64	34	100
Manipulation des détecteurs	1	4,35	8	34,78	9	39,13	5	21,74	23	100
Tireur	5	14,74	12	35,29	8	23,53	9	26,47	34	100
Dynamiteur	-	-	5	55,56	4	44,44	-	-	9	100
Sécurité	12	80	-	-	3	20	-	-	15	100
Total	109	34,06	85	26,56	72	22,5	54	16,88	320	100

Source : Nos enquêtes, 2023

Ce tableau montre que diverses nationalités exercent dans l'orpaillage mais l'on note une grande concentration d'orpailleurs étrangers dans certaines tâches. Une orientation qui s'explique par l'expérience dont ils jouissent en venant sur les sites. Les ivoiriens par contre se consacrent principalement au concassage, avec un taux de 49,12%, suivi des Burkinabè (24,56%). On observe le même schéma en ce qui concerne le creusage. 42,6% des ivoiriens et 26,23% des burkinabè exercent cette tâche. Une situation qui montre l'intérêt croissant des ivoiriens à une participation directe à l'orpaillage surtout dans le type alluvionnaire. Les Burkinabés par contre ont une meilleure maîtrise de l'exploitation de type filonien. Pour ce genre d'exploitation, les roches obtenues à l'intérieur des puits doivent être remontées. C'est alors qu'interviennent les tireurs. Les tireurs interrogés sont principalement des Burkinabè (35,29%) et des Guinéens (26,47%). Les ivoiriens sont absents du domaine du broyage. Les Maliens et les Guinéens sont les spécialistes de cette tâche, avec des proportions respectives de 34,78% et 39,13%. Les ivoiriens sont également absents de la tâche liée au traitement du minerai. Les acheteurs maliens confient cette tâche à leurs hommes de confiance. En ce qui concerne le transport, les Côte d'Ivoire sont davantage impliqués, représentant 50%. Cela concerne à la fois la maîtrise du territoire et la disponibilité du matériel de transport tels que les tricycles et les motos. Cela met en évidence le fait que la plupart de la population locale est restreinte à des emplois rémunérés de manière fixe et évolue rarement. Le tableau ci-après illustre la rémunération en lien avec les différentes tâches effectuées.

Tableau 2 : le mode de paiement des orpailleurs en fonction des tâches

Tâches	Mode de paiement
Concasseur	1500 Fcfa/sac de 50 kg
Creuseur détecteur	200-300 Fcfa/g d'or
Creuseur alluvionnaire	10000 à 25000 Fcfa par
Creuseur filonien	½ de la production
Sécurité civil	200 Fcfa/g
Sécurité traditionnel Dozo	200 Fcfa/g d'or
Agent sécurité	200 Fcfa/g
Laveur	2500 à 3000 Fcfa/ sac de
Transport	100 à 250 Fcfa par sac
Tireur	½ de la production
Dynamiteur	½ ou 1 sac de roche de 50
Traiteur du minerai	200 Fcfa /g
Broyeur	10000 à 15000 Fcfa par sac
Machiniste	150 Fcfa à 300 Fcfa/g d'or
Responsable du site	500 Fcfa/g
Chef d'équipe	200 Fcfa
Acheteur	200 Fcfa/g

Source : Nos enquêtes, 2023

Le tableau ci-dessus montre les tranches de rémunération perçue par les acteurs en fonction des tâches. Ces montants sont perçus en nature ou en espèces. Dans l'exploitation de type filonien, les rémunérations en nature sont plus fréquentes. La moitié de la production est versée aux creuseurs et aux tireurs, l'autre moitié revient au propriétaire du puits. Le propriétaire du puits peut, dans certaines situations, récupérer l'intégralité de son investissement initial avant de répartir équitablement le reste de la production en deux parts égales. Pour récupérer leur part, les creuseurs et les tireurs utilisent souvent deux moyens de partage. Le premier niveau consiste à faire le partage à partir des blocs de roches rangés par sac. L'autre niveau est de procéder au partage de la somme obtenue après la vente de l'or. Cette approche est plus répandue car elle met les différentes parties à l'abri des aléas car les blocs de roches n'ont pas la même teneur en or. Ce qui constitue une des raisons des inégalités en termes de répartition des

revenus dans cette économie. Outre ces acteurs, il y a les *caleurs* (ceux qui soutiennent les puits en utilisant du bois) qui sont des acteurs essentiels de l'exploitation minière. Ils ont pour mission de maintenir les parois en utilisant du bois. D'après la plupart des propriétaires de puits interrogés, ils sont habituellement rémunérés de la même manière que les dynamiteurs. Le paiement en espèces est utilisé pour le reste des tâches. Les propriétaires des machines dans l'exploitation alluvionnaire et des détecteurs sont responsables de la rémunération des mineurs dans ces exploitations. Toutefois, les conditions de paiement diffèrent. Dans l'exploitation avec détecteurs, les creuseurs sont rémunérés de 200 Fcfa. Cette somme peut augmenter en fonction des profits et la volonté du propriétaire du détecteur. De la même manière, le salaire des opérateurs de machines varie de 200 à 300 FCFA par gramme. Ils déclarent fréquemment qu'ils travaillent sans trouver d'or, mais qu'ils continuent d'être soutenus dans leurs besoins. Les travailleurs des exploitations alluvionnaires sont rémunérés par semaine. En l'absence de production d'or, ils reçoivent 10 000 Fcfa et 25 000 FCFA en cas de production. Une fois que les roches ont été extraites, elles sont envoyées aux concasseurs qui reçoivent une rémunération de 1 500 FCFA par sac de 50 kg. Il s'agit d'un métier qui demande du courage et de la force, c'est un travail accompli à la fois par les femmes et les hommes. On procède au concassage puis au lavage. Chaque sac de 50 kg lavé est rémunéré entre 2500 et 3000 FCFA par les travailleurs. La personne chargée de traiter le minerai reçoit un salaire de 200 FCFA par gramme d'or. Comme mentionné plus haut, ils accomplissent cette tâche avec une grande prudence, comme les laveurs. Ils veillent à ce que l'or soit bien traité afin d'obtenir un meilleur carat et garantir une vente à un meilleur prix. Ces différentes tâches sur le site d'exploitation et au niveau du comptoir sont effectuées sous la surveillance attentive des agents de sécurité, répartis en trois catégories. Les agents civils surveillent les environs des différents sites afin de détecter toute tentative de fuite des orpailleurs avec le minerai. Cette catégorie de surveillants perçoit 200 Fcfa par gramme d'or extrait. Recrutés parmi les populations

locales, ils se relaient à tour de rôle, tout comme les *dozos*, qui constituent la deuxième catégorie d'acteurs dans le domaine de la surveillance. Ces derniers sont chargés de contrôler les entrées et sorties des différents sites et des comptoirs. La dernière catégorie concerne les agents de sécurité recrutés par le propriétaire du site. Ils surveillent principalement l'entrée de la zone de traitement du minerai et celui qui effectue le traitement final de l'or. Tout comme la première catégorie des acteurs de la sécurité, les deux dernières catégories bénéficient de la même rémunération.

2.2. Les revenus de l'activité de l'orpaillage : profits éblouissants, inégalités croissantes

2.2.1. Les revenus moyens des artisans mineurs enquêtés

Tous les enquêtés estiment que l'activité minière est une source rapide d'enrichissement. Selon le type d'exploitation, il est parfois possible d'obtenir le métal peu de temps après le début de l'exploitation et de le vendre sur place. Parfois, cela peut prendre entre un et deux mois. Il arrive que certains jours, les mineurs obtiennent une quantité importante d'or, cet espace d'étude, le prix de l'or varie entre 20 000 FCFA et 30 000 FCFA. Les revenus peuvent varier d'une personne à une autre en fonction du poste occupé. Les données présentées dans le graphique ci-dessus illustrent les différences de revenus mensuels entre les mineurs, qui sont parfois influencées par les fonctions qu'ils occupent sur les sites (cf. figure 3).

Figure 3 : Répartition des revenus mensuels des orpailleurs

Source : Nos enquêtes, 2023

Ce graphique, e montre que 22,81% des orpailleurs interrogés perçoivent en moyenne entre 0 et 60 000 FCFA par mois. Ensuite, nous avons ceux qui gagnent entre 101 000 FCFA et 160 000 Fcfa, représentant spécifiquement 22,19% des enquêtés. Environ 20,94% des acteurs reçoivent une somme mensuelle variant entre 61 000 et 100 000 FCFA. En outre, 17,81% et 16,25% touchent respectivement de 161 000 FCFA à 250 000 FCFA et plus de 251 000 Fcfa par mois. Dans l'ensemble, un nombre significatif d'acteurs perçoivent des revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel garanti de la Côte d'Ivoire (SMIG) qui est de 75 000 FCFA. En effet, plus de 50% des acteurs gagnent mensuellement un revenu supérieur à 75 000 FCFA, compris entre 100 000 FCFA et plus de 251 000 FCFA. Ce qui justifie que l'orpillage est une source crédible d'emploi et de lutte contre la pauvreté. Il est important de souligner que les revenus des orpailleurs ne sont pas fixes. D'une part, les gains sont souvent déterminés le facteur chance et la teneur en or des sites. D'autre part, la période d'exploitation joue un rôle crucial dans les revenus, en fonction de la saison sèche ou pluvieuse. Parfois, la production est très élevée pendant la saison sèche, une période de travail intense

souvent privilégiée par les autochtones, notamment pendant la période de la fin des récoltes des produits agricole. En revanche, la période de faible rendement se situe généralement pendant la saison des pluies, en particulier dans le type d'exploitation filonienne, où les exploitants ralentissent les travaux par crainte des éboulements causés par les eaux de ruissellement. En prenant en compte ces revenus, il est évident que l'activité d'orpaillage offre une opportunité d'emploi aux populations qui n'ont pas d'autres alternatives durant la période de soudure. Cela leur permet ainsi de bénéficier de revenus additifs pour faire face aux difficultés économiques. Cependant, la répartition de ces revenus reste inégalitaire.

2.2.2. Des immigrants qui se taillent une bonne part du gâteau

Les acteurs étrangers détiennent les postes clés dans l'exploitation artisanale de l'or en raison de leur grande expérience. En général, les locaux travaillent souvent sous leurs directives. Cela entraîne principalement une concentration des revenus entre les mains des acteurs étrangers, comme le montre la figure ci-dessous qui répartit les revenus selon les nationalités :

Figure 4 : la répartition des revenus en fonction de la provenance des orpailleurs enquêtés

Source : Nos enquêtes, 2023

L'analyse de ce graphique indique 21,17% des Burkinabés et 16,67% des Guinéens gagnent plus de 251 000 FCFA comme revenu mensuel, contre 11,94% pour les Ivoiriens. Les Maliens, les Guinéens et les Burkinabés, avec des proportions respectives de 25%, 22,22% et 21,18%, regroupent les effectifs les plus élevés dans la catégorie des acteurs qui perçoivent entre 101 000 FCFA et 160 000 FCFA. Ce n'est que dans les tranches de revenus compris entre 0 - 60 000 FCFA et 61 000 FCFA - 100 000 FCFA que les Ivoiriens occupent les taux les plus élevés, avec respectivement 27,52% pour la première catégorie et 28,44% pour la deuxième catégorie. Cette répartition des revenus est due au fait que les étrangers sont principalement les propriétaires des sites d'exploitation. Par conséquent, ils accordent les postes les plus lucratifs à leurs proches. Les orpailleurs étrangers ont une forme d'organisation en réseau, ce qui leur permet de faire venir leurs parents et connaissances depuis leur pays d'origine, mais aussi d'accéder à des équipements qui augmentent leurs revenus. De plus, lorsque l'on compare les différents types d'exploitation, on constate que les étrangers sont plus actifs dans l'exploitation

filonienne et alluvionnaire, alors que ces types d'exploitation sont plus rentables que le type d'exploitation avec détecteurs, dans lequel les ivoiriens sont les représentés les acteurs ne qui ont les revenus les plus importants ne participent pas au développement local. Les fonds issus de cette activité sont transférés vers les pays d'origine par le transfert numérique d'argent (cf. planche 1).

Planche 1 : Lieux de transfert d'unités et d'argents à Nongana et Katiali

Cliché : KOULOMIAN Dao, 2022 et 2023

Les drapeaux que l'on aperçoit sur les images ci-dessus traduisent l'origine des orpailleurs mais aussi la destination des fonds issus de cette économie. Nos enquêtes ont permis de révéler l'ampleur des transactions d'argent de la Côte d'Ivoire vers ces pays voisins. Cependant quelques locaux y effectuent des transactions, notamment vers les grandes villes. La somme la plus modeste transférée en une journée est estimée à 300 000 Fcfa. Le transfert de ces fonds vers les pays d'origine favorise un faible ou de l'absence d'investissement dans les localités d'accueil. En plus des liquidités, l'or extrait est transporté vers les pays voisins avant d'être exporté à l'étranger. Certes, les acteurs étrangers accumulent plus de revenus que les acteurs locaux, mais certains locaux parviennent à obtenir des revenus importants. En effet, parmi les ivoiriens, 11% soit 12 personnes sur 109 gagnent entre 161 000 Fcfa et 250 000 Fcfa, et 11,94% ont des revenus supérieurs à 251 000 Fcfa. Tout comme les non nationaux ils investissent généralement

hors de leurs localités. Les secteurs d'investissements restent l'immobilier dans les localités urbaines. Même si les orpailleurs enquêtés dans la zone d'étude ne sont pas organisés en coopérative, ils veillent cependant à signer des protocoles d'accord avec les populations locales. En général, les paiements se font en espèces. Les propriétaires terriens gagnent entre 1000 Fcfa et 2000 FCFA par gramme. Cette somme est parfois partagée entre les différentes personnes dont les champs sont impactés. En effet, il arrive que le site d'exploitation minière se trouve sur plusieurs champs, comme à Fonondara où un site d'exploitation minière de plus de 5 hectares traverse deux champs appartenant à des acteurs différents. Ainsi, la somme de 1000 FCFA ou 2000 FCFA est versée une seule fois et ce sont les différents propriétaires terriens qui se chargent de la répartition de cette somme. À la suite du propriétaire terrien, il y a les chefs de village qui perçoivent 100 FCFA par gramme, répartis entre le chef de terre et les notables. Cependant, il arrive que le chef de village trompe ses collaborateurs, ce qui entraîne des conflits. À Nongana, où, les orpailleurs ont été parfois contraints de verser de l'argent aux notables en plus de ce qu'ils donnent au chef de village, car ce dernier refuse parfois de verser la part qui leur revient. Les présidents des jeunes et des femmes ne sont pas non plus oubliés. En effet, tout comme le chef de village, ils perçoivent 100 FCFA par gramme. Pour le contrôle du nombre de grammage, ils ont des représentants au comptoir.

3. Discussion

L'activité de l'orpaillage dans le département de Boundiali met en évidence son rôle crucial dans la création d'emplois et de revenus. Elle attire un grand nombre de personnes en Côte d'Ivoire ainsi que des étrangers qui exercent diverses tâches. Ces tâches varient en fonction de l'expérience et la capacité des différents acteurs à travailler dans les secteurs de l'orpaillage. Nos résultats montrent que les rétributions de ces activités sont spécifiques à chaque tâche. Ces résultats sont conformes à ceux de de O. Sangaré et *al*, (2016, p. 63) qui mentionnent que la répartition des revenus entre les

orpailleurs suit la hiérarchie des postes. D'après leur analyse, les propriétaires fonciers et les propriétaires de puits sont les mieux rémunérés, avec des revenus respectifs avoisinant plus de 600 000 Fcfa et de 125 000 à 600 000 Fcfa pour la deuxième catégorie. Les profits élevés des propriétaires fonciers sont dus au fait que plusieurs puits se trouvent sur leur terrain. Ainsi, ils perçoivent des revenus de chaque puits. Les bénéficiaires sont souvent importants, comme le mentionne Konan et al, (2018, p. 142). Leur étude estime à 13 000 000 de Fcfa le gain d'un propriétaire de parcelle chaque quinzaine. Cependant, selon O. Sangaré et al (2016, p. 63), le propriétaire de puits partage ses gains entre lui, ses travailleurs et une partie revient au propriétaire terrien. Ainsi, les creuseurs de puits ont des revenus mensuels compris entre 10 000 et 500 000 Fcfa. Les broyeurs gagnent entre 20 000 et 125 000 Fcfa par mois, les concasseurs entre 20 000 et 250 000 Fcfa. Les laveurs perçoivent entre 15 000 et 225 000 Fcfa, tandis que les dynamiteurs touchent entre 25 000 et 75 000 Fcfa. Dans notre étude, en plus des rémunérations en espèces, il existe un type de rémunération en nature. Cette conclusion rejoint les travaux de Nana (1992, p. 601). Il souligne dans son analyse que les mineurs d'or reçoivent une partie du minerai ou un salaire à la fin de leur travail d'exploitation. Cependant, son étude s'est concentrée sur le mode de rémunération en nature, qui est aussi pratiqué dans notre zone d'étude. Ainsi, il avance que le propriétaire du trou reçoit automatiquement un tiers du minerai ; les deux tiers restants sont partagés entre les mineurs d'or (peu importe leur nombre) ainsi que le propriétaire du trou. Le premier tiers sert à couvrir les dépenses engagées avant l'obtention du minerai. En fin de compte, les mineurs d'or se contentent d'environ 60% du butin et le propriétaire, 40%. Chaque partie a le droit de traiter et de vendre sa production d'or comme bon lui semble. Selon M. Champy et A. Dessertine (2024, p. 83), dans un village de la Côte d'Ivoire, la mécanisation de l'orpaillage a entraîné l'émergence de nouvelles méthodes de répartition des bénéfices intégrant des logiques propres au capitalisme mondialisé et à l'industrialisation. En se basant sur le type d'exploitation filonienne, elles démontrent

qu'à partir de dix sacs extraits, les propriétaires fonciers reçoivent trois sacs, dont un est destiné aux agents de sécurité. Les agents de sécurité dans notre zone d'étude sont rémunérés en espèces, ce qui diffère de ce mode de paiement. Comme mentionné précédemment, le propriétaire du puit reçoit un sac pour les dépenses effectuées avant de partager les autres sacs entre lui et les orpailleurs. Ce système de distribution du minerai génère un équilibre. Néanmoins, certaines missions sur le site sont rémunérées de manière permanente. Les femmes brisent les cailloux pour un montant de 2000 Fcfa par sac. Les salariés des moulins reçoivent un salaire mensuel compris entre 40 000 et 100 000 Fcfa. À la différence de ces salaires fixes, les chauffeurs sont rémunérés par chargement. Selon elles, cette activité n'est pas seulement bénéfique pour les acteurs directs, mais elle apporte également une grande contribution à certains membres de la police, car une part significative des revenus des orpailleurs leur est allouée. Ces gains sont considérés comme des taxes. Notre recherche a mis en évidence que l'activité minière artisanale génère des revenus qui dépendent des tâches occupées sur le site, mais entraînent cependant des inégalités de revenus entre les nationaux et les non nationaux, mettant en lumière des disparités économiques. Cette situation que Nana (1992, p. 51) attribue à la faible expérience des autochtones. Dans sa zone d'étude, les propriétaires terriens autochtones, représentant 2%, exploitent une zone très limitée. Pour l'exploitation, ils s'associent généralement pour travailler de manière collective. En revanche, les immigrants venus d'autres provinces, représentant 98%, sont plus riches et investissent dans de vastes espaces. Cela crée des disparités économiques qui contribuent à la persistance de la pauvreté pour certains, entraînant des effets ambigus de l'essor minier sur les populations locales. Une telle situation est exposée par M'bra (2022, p. 186) dans sa thèse. Il met en lumière une différence significative entre les Ivoiriens et les non-nationaux en termes de revenus. Il démontre que les non-ivoiriens sont davantage concentrés dans les tranches de revenus les plus élevées, tandis que les nationaux sont confinés dans les tranches de revenus les plus bas. Il explique que cette

situation est liée au fait que les postes les plus privilégiés sont occupés par des non-nationaux. Dans son analyse, il étend cette répartition inégale aux détenteurs de sites. Sur 9 propriétaires de site, 7 sont étrangers. Il les décrit comme des acteurs qui exercent depuis longtemps dans l'activité de l'orpaillage. En conséquence de cette forte implication, les fonds sont transférés vers les lieux d'origine. Il ajoute qu'en plus de ces fonds, l'or extrait de manière illégale dans sa zone d'étude est convoyé vers les pays limitrophes. Cette forte accumulation de revenus par des non-nationaux ne favorise pas le développement local.

Conclusion

Dans le département de Boundiali, l'activité de l'orpaillage a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Hommes et femmes pratiquent cette activité. Les nationalités qui se côtoient sur les sites d'orpaillage des localités enquêtées sont ivoiriennes, burkinabè, maliennes et guinéennes. Cependant, les ivoiriens sont les plus nombreux. Ils se distinguent par les tâches qu'ils occupent. La répartition des tâches sur les sites d'exploitation se fait en fonction de l'expertise et des besoins. Les tâches occupées et les rémunérations qui en découlent sont parfois effectuées en nature ou en espèces. En dépit de son caractère informel, l'activité de l'orpaillage génère des revenus importants pour les acteurs nationaux et non nationaux. Cependant, ces revenus sont distribués de manière inégale, favorisant largement les non nationaux. Les orpailleurs locaux se voient assignés à des tâches moins lucratives, contrairement aux non nationaux qui possèdent une longue expérience et une expertise considérable dans ce domaine. Les fonds accumulés sont transférés selon un schéma bien précis. Autrement dit, les bénéfices de l'exploitation sont rapatriés vers les pays d'origine des investisseurs ou des orpailleurs.

Références bibliographiques

- AFFESSI Adon Simon, KOFFI Koffi Gnamien Jean-Claude et SANGARE Moussa, 2016, « Impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage sur les populations de la région du Bounkani (Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal*, édition vol.12, N°26, pp.288-306.
- KOUAME Akrassi Kouakou Evrard et NEVRY Yessoh Marie Delphine, 2022, « Analyse des inégalités de revenu en Côte d'Ivoire », *Revue d'Economie Théorique et Appliquée* ISSN : 1840-7277 Volume 12 - Numéro 2 - Décembre 2022. pp.185-204.
- ALLOU Tolla Koffi, 2019, *Activités minières artisanales, femme et développement en milieu rural au nord de la Côte d'Ivoire*, Thèse de Doctorat, Université Alassane Ouattara, 312 p.
- BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT, 2012, *inégalité des revenus en Afrique*, Rapport, 7 p.
- CHAMPY Muriel et DESSERTINE Anna, 2024. « C'est la chaîne alimentaire, chacun prend pour lui. » *Économie quotidienne de l'extraction aurifère de petite échelle dans un village de Côte d'Ivoire. Afrique contemporaine*, 277, pp.79-101.
- CHAUVEAU Jean-Pierre, 1972, *Les cadres socio-historiques de la production dans la région de Kokumbo (Pays Baoulé ; Côte d'Ivoire) la période précoloniale*, ORSTOM, Vol. V, n°. 7, 125 p.
- GERAUD Magrin, 2017, *Image à la une : orpaillage illégal au Fitri (Tchad central, Géoconfluences*, 6 p.
- GÉRONIMI Vincent et MAINGUY Claire, 2020, « Exploitation minière et développement : des effets controversés, introduction », in *Mondes en développement*, 2020, Vol. 189, No. 1, p. 15.
- GNAMIEN Yao, 2014, *L'Industrie minière face aux évolutions sociétales : quels impacts des attentes des populations et des collectivités locales sur le développement*

des projets miniers ? Thèse de Doctorat, l'École nationale supérieure des mines de Paris Spécialité "Techniques et Economie de l'Exploitation du Sous-sol, 193 p.

KONAN Kouamé Hyacinthe, AMALAMAN Djedou Martin et KRA Kouadio Joseph, 2018, « Migration, orpaillage et dynamique de l'espace à Fodio dans le département de Boundiali au nord de la Côte d'Ivoire », *BALUKI, Revue de Sciences géographiques, d'environnement et d'aménagement (LAGEA)*, vol. 2, n° 4, pp.132-148.

LAMBERT Denis, 1981, Les inégalités de revenus dans le Tiers Monde. Trois correctifs : démographie - inflation - économie souterraine. In : *Tiers-Monde, tome 22, n°88. Transformations agraires*, pp.837-863.

Le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG), 2021, cartographie des mines artisanales, des artisans miniers et du niveau d'utilisation de produits chimiques interdits (en particulier le mercure et le cyanure) / dégradation des terres dans les régions des cascades et du centre-est, rapport, (SPONG), 92 p.

M'BRA Koffi Claude, 2022, Orpaillage et transformation de l'espace dans le département de Bocanda (centre-est de la Côte d'Ivoire), Thèse de Doctorat, IGT, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody, 338 p.

MBODJ Fati Bineta, 2011, Boom aurifère à l'est du Sénégal, l'ouest du Mali et au nord-est de la Guinée : mutations socio-économiques et spatiales d'anciennes marges géographiques et économiques, Thèse de doctorat co-tutelle, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Université Panthéon-Sorbonne, 322 p.

NANA Moussa, 1992, Orpaillage et transformation de la vie paysanne : l'exemple du village de Bouda dans la province du Passoré. Université de Ouagadougou, Département de Géographie, Mémoire de maîtrise, 134 p.

- OXFAM, 2019, La crise des inégalités en Afrique de l'Ouest : quelles sont les solutions face à l'échec des pays d'Afrique de l'ouest à réduire les inégalités ? 48 p.
- PETIT-ROULET ROBIN, 2023, Effets du développement et de la transformation de l'orpaillage sur les dynamiques foncières en Guinée, Comité Technique « Foncier & Développement » (AFD, MEAE), Paris, 123 p.
- SANGARÉ Oumar, Patrick Mundler et Lala Safiatou Ouedraogo, 2016, « Institutions informelles et gouvernance de proximité dans l'orpaillage, un cas d'étude au Burkina-Faso », *Revue Gouvernance*, Volume 13, numéro 2, 2016, pp.53-73.
- ZONGO Tongnoma, 2019, Orpaillage et dynamiques territoriales dans la province du Sanmatenga « le pays de l'or » au Burkina Faso, Thèse de Doctorat en Géographie, Université Panthéon Sorbonne, 265 p.

RISQUES DE POLLUTION DES EAUX DE SURFACE DANS LE DÉPARTEMENT DE DIMBOKRO

Parfait Kouakou N'ZI¹

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

paarfaitnzi@gmail.com

Félix Kouamé Nanan KOUADIO²

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

k_felix2008@yahoo.fr

Eddie KACOU³

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

Eddiekacou3gmail.com

Richard Kouakou KOFFI⁴

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

richardkk99@gmail.com

Josué Kouassi KOUADIO⁵

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

jkouadio803@gmail.com

ASSALÉ Amenan Grass Elysée⁶

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

elysee.grass@gmail.com

Résumé

Situé dans le Centre-Est de la Côte d'Ivoire, le département de Dimbokro a enregistré d'importants investissements réalisés par le gouvernement ivoirien dans la cadre de son développement. Ainsi, à l'occasion des fêtes tournantes de l'indépendance en 1975, il y fut construit une usine textile et de multiples structures et services Etatiques au profit de l'administration. La croissance démographique de 1998 à 2021 qui en résulte a suscité l'expansion des activités humaines et économiques qui entravent parfois la qualité des eaux de surface situées en aval de celles-ci. L'objectif de l'étude est d'analyser les risques de pollution des eaux de surface dans le département de Dimbokro. La démarche adoptée pour y parvenir est basée sur la recherche documentaire et des enquêtes de terrain axées sur l'observation directe et l'enquête par questionnaire. Les résultats obtenus révèlent que les

principales sources de pollution sont les eaux usées provenant des ménages, les activités domestiques sur les rives, la défécation à l'air libre et les effets de l'orpaillage clandestin.

Mots clés : Département de Dimbokro, eaux de surface, pollution, risques.

Abstract

Located in the Center-east of Côte d'Ivoire, the department of Dimbokro has recorded significant investments made by the Ivorian government as part of its development. Thus, on the occasion of the rotating independence celebrations in 1975, a textile factory and multiple structures and state services for the benefit of the administration. The resulting population growth from 1998 to 2021 has led to the expansion of human and economic activities that sometimes hamper the quality of surface waters located downstream of them. The objective of the study is to analyze the risks of surface water pollution in the Dimbokro department. The approach adopted to achieve this is based on documentary research and field surveys focused on direct observation and questionnaire surveys. The results obtained reveal that the main sources of pollution are wastewater from households, domestic activities on the banks, open defecation and the effects of illegal gold panning.

Key words: Dimbokro Department, surface water, pollution, risks.

Introduction

La préservation des ressources en eau est l'un des défis majeurs du XXI^e siècle. Plusieurs facteurs naturels ou anthropiques ont un impact sur cette ressource (A. Kouassi et *al.*, 2018, p. 216). Or, l'existence de l'espèce humaine et plus généralement de toute la faune et de la flore du monde n'est possible sans eau (F. OGE, 2013, p. 217), qui revêt ainsi une importance capitale pour la survie de l'humanité. Selon A. Simboro (2016, p. 12), son utilisation permet de réaliser de nombreuses activités essentielles telles que la production alimentaire, les activités industrielles, la production d'hydroélectricité, la préservation des écosystèmes, etc. Ces activités anthropiques ont néanmoins des répercussions sur les écosystèmes, causant des problèmes environnementaux significatifs, notamment sur la biodiversité et particulièrement sur les ressources marines derniers réceptacles des polluants. (M. Collette-Bregand et *al.*, 2009, p. 5). À cet effet, l'UNESCO (2017, p. 2) estime que plus de 80% des eaux usées générées par les activités humaines dans le monde, sont rejetées dans l'environnement sans traitement. Selon R. EL Haouti et *al.*, (2016, p. 60), l'urbanisation associée à la croissance démographique entraîne une augmentation des besoins en eau, ce qui se manifeste par une utilisation excessive des ressources en eau et la production et le rejet d'un volume considérable d'eaux usées dans les zones

touchées. Outre la croissance urbaine, l'occupation de l'espace rural et les méthodes d'exploitation des terres ont également un impact sur la disponibilité et la qualité de l'eau dans un bassin versant. (F. Denier-Pasquier, 2013, p. 4). Le département de Dimbokro en Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Il a été marqué par de nombreux investissements qui ont contribué à améliorer les conditions économiques de cette circonscription. Parallèlement à ces investissements, sa population est passée de 51 404 habitants en 1988 à 102 192 en 2021 (INS¹, 1988 et 2021). Ce dynamisme démographique a conduit à une expansion des activités humaines et économiques dont les répercussions sur la qualité des eaux de surface dans ledit département sont indéniables. Ces observations soulèvent le problème des risques de pollution des eaux de surface face aux activités humaines dans le département de Dimbokro. Ainsi, l'objectif visé par l'étude est d'analyser les risques de pollution des eaux de surface dans le département de Dimbokro. Le département de Dimbokro est situé dans la région du *N'zi* au Centre-Est de la Côte d'Ivoire. Il est délimité au Nord par le département de Didiévi, au Nord-est par celui de Bocanda, au Sud par les départements de M'Batto et de Toumodi, par Attiéguakro à l'Ouest et par celui de Tiébissou au Nord-ouest. Sa superficie est évaluée à 1601,3 Km². Il est constitué de 04 sous-préfectures (Abigui, Diangokro, Dimbokro et Nofou) et de 74 villages. Ce département est drainé par la rivière *N'zi* et ses affluents (cf. figure 1).

¹ Institut National de la Statistique

Figure 1 : Localisation du département de Dimbokro

1. Méthodologie

La méthode de travail utilisée s'est déroulée en deux phases : la collecte des données et leur traitement. La collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire et l'enquête de terrain. En ce qui concerne la recherche documentaire, elle a impliqué la lecture de documents scientifiques sur les sujets liés à la thématique étudiée, dans des bibliothèques et sur internet à travers des sites de publications scientifiques tels que Google, Google Scholar, Free Full, Mémoire en ligne, etc. Les

différentes variables d'analyse telles que la pollution des eaux, l'exploitation des ressources hydriques et leur environnement, la qualité de l'environnement des eaux, ainsi que le niveau d'impact des actions humaines sur la qualité des eaux de surface, ont été ont été passées en revue. L'enquête de terrain a été menée par l'observation directe sur le terrain, la distribution de questionnaires et la réalisation des entretiens. Les phénomènes observés dans l'environnement des eaux de surface en lien avec leur pollution ont fait l'objet de rétention, en utilisant un appareil photographique pour les numériser. L'enquête par questionnaire a concerné la distribution de questionnaires aux ménages vivant autour des eaux de surface. Afin de garantir une base de données représentative, un échantillonnage a été réalisé selon la méthode de FISHER.

Mise en application de la méthode de Fisher

$$N = \frac{T^2 \times P(1-P)}{M^2}$$

N= taille d'échantillon requise. T= niveau de confiance à 95% (valeur type de 1,96). M= marge d'erreur à 5,63% (valeur type de 0,0563). P= Proportion de ménage supposée posséder les caractéristiques recherchées c'est-à-dire les ménages vivant à proximité des eaux de surface. En l'absence de valeur précise pour cette proportion, celle-ci est fixée à 50% (0,5), (Y. SYLLA, 2016, p. 77). Ainsi sur un total de 6 497 ménages, 303 ménages ont été échantillonnés dans le département. Cependant, pour avoir le nombre de ménage à enquêter dans chacune des sous-préfectures la méthode de calcul appliquée par F. AKE (2017, p. 109) a été utilisée.

Effectif des ménages de chaque sous-préfecture x taille de l'échantillon

Effectif total des ménages de l'année du département

La mise en application de cette formule pour chaque sous-préfecture du département de Dimbokro donne :

La sous-préfecture de Abigui : $1258 \times 303 / 6497 = 59$ ménages à enquêter.

La sous-préfecture de Diangokro : $1451 \times 303 / 6497 = 68$ ménages à enquêter.

La sous-préfecture de Dimbokro : $2862 \times 303 / 6497 = 133$ ménages à enquêter.

La sous-préfecture de Nofou : $899 \times 303 / 6497 = 42$ ménages à enquêter.

Le choix des localités dans ces différentes sous-préfectures a été fait en fonction de leurs distances géographiques des eaux de surface. Dans l'ensemble 23 localités rurales ont été sillonnées pendant l'enquête de terrain pour la distribution des questions auprès des ménages. En outre des entretiens ont été menés avec les autorités administratives, traditionnelles et certains exploitants des ressources hydriques. Les entretiens avec les autorités administratives ont impliqué des responsables des structures telles que les sous-préfectures, l'ANADER, la Direction Régionale du ministère de L'environnement et du Développement Durable, les eaux et forêts, la Direction Régionale de l'Hydraulique. Les termes abordés pendant ces entretiens portent sur l'exploitation de l'environnement des eaux, l'assainissement des zones urbaines, la gestion des ressources en eau, etc. Avec les autorités traditionnelles, l'accent a été mis sur la gestion des eaux de surface et les activités réalisées dans leur environnement. Enfin, relativement aux exploitants du secteur des eaux, les discussions ont concerné les diverses activités réalisées, le matériel et intrants utilisés pour mener à bien leurs activités et leur contribution à la gestion des eaux de surface. Les informations recueillies de ces investigations ont été traitées à l'aide des logiciels Excel et Sphinx. Le premier a permis de convertir les données quantitatives en tableau et en graphique, nécessaire à nos analyses. Quand le second a aidé à la collecte des données qualitatives et quantitatives obtenues via nos questionnaires. Toutes ces informations ont été spatialisées grâce à ArcGIS et Adobe Illustrator CC 2017 à travers la création des cartes.

2. Résultats

2.1. Les eaux de surface, une ressource disponible dans le département de Dimbokro

Les eaux de surface sont regroupées en deux grandes catégories notamment les cours d'eau et les plans d'eau plus ou moins continues dans le département de Dimbokro.

2.1.1. Un milieu physique drainé par le Nzi et ses affluents

Le département de Dimbokro dispose d'un réseau hydrographique relativement important, dominé par la rivière N'zi et ses principaux affluents : le Kan, l'Ourogo et le Bongo (cf. figure 2).

Figure 2 : réseau hydrographique du département de Dimbokro

La rivière N'zi qui est le cours d'eau principal, est une branche du fleuve Bandama (photo n° 01). Elle prend sa source au Nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de Tafiré à 400 mètres d'altitude. Son sens d'écoulement est du Nord vers le Sud, avec

une pente avoisinante 0,053 %. (A. Kouassi et *al.*, 2018, p. 216). Le *N'zi* est long de 725 mètres et dispose d'un bassin versant de 35 500 km². Dans la sous-préfecture de Diangokro, il traverse près de (03) villages (*N'dayakro*, *Kongossou* et *Koguina*). Par contre, dans la sous-préfecture de Dimbokro, il évolue à des kilomètres des villages d'*Akésémossou*, *Faitéassou*, *Ahouniassou* et *Kokokro*.

Photo 1 : une partie de la rivière *N'zi* à Dimbokro

Cliché : *N'zi*, 2022

Le *Kan* est l'affluent majeur du *N'zi* dans le département de Dimbokro, avec une longueur de 173 km (photo n° 02). Son bassin versant s'étend sur environ 6 200 km². Sa source se localise à 340 m d'altitude au sud de Bouaké. (H. Camus, 1970, p. 2). Il rencontre la rivière *N'zi* au voisinage du village de *Kokokro* dans la sous-préfecture de Dimbokro. La rivière *Kan* traverse la sous-préfecture d'*Abigui*, non loin des villages d'*Assérékro* et d'*Ediakro*.

Photo 2 : Une portion du Kan, à Assérékro dans la sous-préfecture d'Abigui

Cliché : N'zi, 2022

À quelques encablures du village d'Ahougnansou, soit à 05 km de la ville de Dimbokro, la rivière Ourogo se jette dans le *N'zi* (photo n° 03). Elle traverse les sous-préfectures de Dimbokro et Nofou. Son sens d'écoulement s'effectue du Nord au Sud. Dans la sous-préfecture de Dimbokro, elle coule près des villages de Kolibo, Kangrassou-Eluibo et Kangrassou-Yobouebo à Dimbokro. Dans celle de Nofou, elle coule à la limite des villages de Kouadio Ettienkro, de Kouadio Konankro et de Langba.

Photo 3 : une portion de l'Ourogo à Ahougnassou dans la sous-préfecture de Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

Dans la sous-préfecture de Diangokro, un autre affluent du *N'zi* (la rivière *Bongo*), y coule près des villages de Booré Akpokro et de Kouadjanikro, avant de se jeter dans le *N'zi* au niveau du village de N'dayakro (photo n° 04).

Photo 4 : une partie du Bongo à Booré Akpokro dans la sous-préfecture de Diangokro

Cliché : N'zi, 2022

Outre le *N'zi* et ses affluents, l'espace du département de Dimbokro est occupé par des plans d'eau.

2.1.2. Une présence importante de plan d'eau dans l'espace.

Les plans d'eau du département de Dimbokro sont composés de barrages hydro-agricoles, de marigots ou de marres (cf. figure 02). Les barrages hydro-agricoles (photo n° 05) désignent des installations hydrauliques mises en place par des particuliers ou par l'Etat en vue d'améliorer les activités halieutiques ou agricoles. Ils se localisent dans les localités de Trianikro, Ediakro, Adaou, Kangrassou Eluibo, Adjoumanikro, Aman Pokoukro, Agnéré Koffikro, Akéssémossou et Booré Akpokro.

Photo 5 : une portion du barrage hydro-agricole à Ediakro dans la sous-préfecture d'Abigui

Cliché : N'zi, 2022

Les marres et les marigots, représentés sur la photo 6, sont de petits étangs créés dans des dépressions et sont généralement alimentés par les eaux de pluie ou des cours d'eau. Ils sont localisés dans les villages d'Ahouniassou, Kprakro, Troumabo, Kouadjanikro, Nofou, Assébrokro et Angouakoukro.

Photo 6 : un marigot à Kprakro dans la sous-préfecture de Nofou

Cliché : N'zi, 2022

2.2. Analyse des risques de pollution des eaux de surface dans le département de Dimbokro

Divers facteurs concourent à des risques de pollution des eaux de surface notamment les activités humaines qui se déroulent dans leur environnement. De façon spécifique, on cite les tâches domestiques, les dépôts d'ordures ménagères, la défécation à l'air libre, l'utilisation de produits phytosanitaires dans les pratiques agricoles et l'orpaillage clandestin.

2.2.1. Les risques de pollution liés aux eaux usées en provenance des ménagères

Les activités domestiques (photo 7 et 8) rassemblent l'ensemble des tâches effectuées journalièrement dans les ménages (lessive, vaisselle, entretien de la maison, boisson, cuisson, bain, etc.). Dans la pratique, les populations ont la possibilité de réaliser certaines de ces tâches à domicile ou de les réaliser directement sur les rives dans des eaux de surface.

Photo 7 : une activité de vaisselle sur les rives du N'zi à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

Photo 8 : une série de lessive sur les rives du N'zi à Koguina

Cliché : N'zi, 2022

Les effets de ces pratiques ménagères sur les ressources en eau sont identiques quel que soit l'endroit où elles se déroulent. Lors des opérations de lessive, de vaisselle et de bain, les détergents utilisés, tels que le savon (liquide et solide) et la javel, constitués de substances chimiques contenant des composés toxiques, pourraient être nocifs pour l'environnement aquatique. L'eau usée produite par ces activités domestiques est également composée de micro-organismes qui, au contact de l'eau,

la souille. Par ailleurs, quand ces pratiques sont effectuées à l'intérieur des ménages, l'eau usée générée est régulièrement déversée dans la nature et drainée directement par la suite dans les zones humides sous l'effet des eaux de pluie. Ces effluents liquides sont parfois directement déversés dans les espaces aquatiques comme l'atteste la photo n° 09.

Photo 7 : une ménagère déversant directement de l'eau usée dans le N'zi à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

2.2.2. Les risques de pollution nés des dépotoirs d'ordures ménagères

Dans la ville de Dimbokro, près des rives de la rivière N'zi des décharges d'ordures ménagères à ciel ouvert ont été repérées (photo n° 10). Ces dépotoirs contribuent visiblement (photo n° 11) à la détérioration de la qualité de l'eau. En effet, lors des précipitations, ces déchets préalablement déposés sur les rives, sont transportés dans les eaux de surface sous l'effet des eaux de ruissellement et contribuent à la pollution physique, chimique et biologique de ces zones aquatiques.

Photo 10 : un dépotoir d'ordures ménagères à proximité du N'zi à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

Photo 11 : des déchets solides ménagers dans le N'zi à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

2.2.3. La défécation à l'air libre, un risque de pollution des eaux de surface

Dans le département de Dimbokro, les systèmes d'assainissement sont presque inexistantes surtout en milieu rural. Ainsi, les populations ont recours à la nature (broussailles, sites inhabités, etc.) pour déféquer ou évacuer leurs excréments. Ce constat est davantage renforcé dans les villages qui n'abritent généralement pas de latrine réservée à cet effet. Ainsi, la quasi-totalité des populations rurales du département de Dimbokro défèquent à l'air libre (figure 3).

Figure 3 : Lieux de défécations des populations rurales

Source : Nos enquêtes, 2022

L'analyse de la figure 3, montre que plus de la majorité des habitants des zones rurales font leurs besoins en plein air dans la nature (81% des enquêtés). Seuls quelques-uns utilisent des latrines privées ou publiques pour se soulager. Les excréments humains rejetés à l'air libre sont drainés par les eaux pluviales vers les eaux de surface en aval, contribuant ainsi leur à pollution.

2.2.4. Les risques de pollution favorisés par l'usage des produits phytosanitaires dans l'agriculture

Avec l'appui de l'ANADER², certains agriculteurs du département de Dimbokro adoptent de nouvelles pratiques culturales. Ils utilisent des intrants mélioratifs tels que la fiente³ et des produits phytosanitaires (voir photos 12 et 13) dans leurs champs. Comme produits phytosanitaires nous avons : Les herbicides (Abalone), les insecticides (K-optimale, Korita super, etc.), les fongicides (Ortivo, Ivoirie, etc.) et les fertilisants (NPK, D.I. Grow, etc.). Bien qu'ils contribuent à l'amélioration de la production agricole, leurs compositions chimiques sont cependant nocives à

² ANADER (Agence, Nationale, d'Appuis, au Développement, Rural) est chargée de faire le suivi des pratiques agricoles et joue le rôle de conseiller auprès des cultivateurs leur permettant d'avoir de bon rendement.

³ La fiente est un fertilisant traditionnel, fait à base d'un mélange de déchet d'animaux, de la glumelle de riz et de poudre de bois.

l'environnement naturel. En effet, lors des précipitations, ces produits sont transportés vers les eaux de surface environnantes et participent à leur pollution.

Photo 12 : une boîte de produit phytosanitaire utilisé à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

Photo 13 : un sac d'engrais chimique du type NPK utilisé à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

En plus de l'utilisation de produits phytosanitaires, les agriculteurs du département de Dimbokro pratiquent l'agriculture irriguée relativement à la présence de terres cultivables autour des cours d'eau et des barrages hydroagricoles. Ainsi, ces eaux de surface constituent des sources d'alimentation des champs en eau à travers l'irrigation. On y distingue deux grandes méthodes dans la pratique : l'arrosage traditionnel et moderne. La première est une technique manuelle impliquant l'utilisation d'arrosoir classique (photo n° 14). La seconde fait appel à des techniques avancées à travers l'utilisation de moteur à pompe pour le prélèvement de l'eau et des tuyaux flexibles pour la conduite de l'eau et l'arrosage des plantes (photo n° 15). Cependant, après l'arrosage, l'eau usée ruisselle vers les eaux en aval, emportant avec elle les produits phytosanitaires et les déchets qui foisonnent.

Photo 14 : l'arrosage manuel des plantes à Dimbokro

Cliché : N'zi, 2022

Photo 15 : l'arrosage goutte à goutte à Ediakro

Cliché : N'zi, 2022

2.5. Les risques de pollution causés par l'orpaillage clandestin

L'orpaillage clandestin est relativement présent dans le département de Dimbokro. Plusieurs localités principalement situées dans les sous-préfectures de Dimbokro et de Diangokro, sont marquées par ces pratiques illégales. C'est un total de 10 villages dont 07 dans la sous-préfecture de Diangokro (Booré, Booré akpokro, Kouadjanikro, Ndayakro et Kongossou, Bangokro et Bocabo) et 03 dans celle de Dimbokro (Andianou, Ebimolossou Wawérénou), qui ont été recensés dans ce secteur. En règle générale, les sites d'orpaillage se trouvent en amont des ressources hydriques, en particulier la rivière *N'zi* et ses affluents (cf. figure 04).

Figure 4 : localisation des sites d'orpaillage dans le département de Dimbokro

Pendant l'extraction du minerai, les eaux de surface sont utilisées pour séparer les pépites d'or du sable. Cette opération s'effectue soit directement dans un point d'eau soit indirectement par lavage en trémie. Quelle que soit la méthode employée, ces techniques favorisent l'ensablement des eaux de surface en aval. En effet, une fois le lavage terminé, l'eau chargée de sable est rejetée dans les eaux de surface proches, provoquant une pollution significative de celles-ci. Relativement à l'intensification de ce phénomène, certains affluents du N'zi sont devenus presque inutilisables en raison de leur état boueux comme l'atteste la photo 16. Par ailleurs, pour faciliter la séparation de l'or du sable, les orpailleurs ajoutent du mercure ou du cyanure dans le processus de lavage. Or, ces produits renferment des substances chimiques

extrêmement dangereuses pour les êtres vivants et l'environnement qui les abrite (photo n° 17).

Photo 16 : un ruisseau d'eau boueuse suite à l'orpaillage clandestin à Booré

Photo 17 : un sol dégradé après l'utilisation de mercure dans l'orpaillage à Booré

Cliché : Ministère de l'environnement et du développement durable (direction régionale du N'zi), 2022

La photo 16 traduit l'état d'un ruisseau après son exploitation par les orpailleurs dans le village de Booré. Quant à la photo 17, elle confirme une dégradation de la couche terrestre après l'usage du mercure par les orpailleurs.

Discussion

Les résultats obtenus indiquent clairement que les eaux superficielles du département de Dimbokro sont exposées à des risques de pollution. Les principales causes résident dans les activités humaines pratiquées en amont des espaces aquatiques. Ces différentes pratiques dont les activités domestiques, la défécation à l'air libre et les effets de l'orpaillage clandestin génèrent des déchets solides et liquides qui ont un impact non négligeable sur la qualité de l'eau. Selon P. Penne et Y. Levi (2011, p. 7), les eaux utilisées pour la cuisine, salles de bain et toilettes par exemple renferment des polluants organiques classiques tels que les matières organiques carbonées et azotées, les divers débris organiques, les germes fécaux et les graisses. Ces risques sont renforcés selon B. Foé (2010, p. 7), par la précarité du cadre de vie de ces populations et des insuffisances en matière d'assainissement. J.

Zerhouni *et al.*, (2019, p. 472) et H. Zongo (2019, p. 48), abondent dans le même sens quand ils déclarent que l'absence d'assainissement est responsable de la détérioration de l'environnement. En outre, dans le but de renforcer la productivité des terres cultivables, les populations utilisent des éléments amélioratifs dans leurs pratiques agricoles, mettant ainsi en péril la qualité des eaux de surface situées en aval des champs. Selon l'UNESCO (2017, p. 05), la pollution hydrique causée par l'agriculture est liée aux engrais (nutriments) et autres produits agrochimiques appliqués de manière excessive (contrairement à la norme), sous l'effet des eaux de ruissellement. La responsabilité de ces risques incombe surtout à l'agriculture intensive considéré selon Domange (2005) cité par L. Eba *et al.*, (2016, p. 308), comme la cause majeure de la dégradation de l'environnement principalement la qualité des eaux. Certes, l'agriculture en général façonne négativement la qualité des eaux de surface proches. Cependant, le niveau de pollution de ces eaux divergent selon l'intensité d'utilisation des intrants chimiques et de l'intensification des pratiques agricoles. L'exploitation aurifère également exige des apports en eau dans son processus de production. Cependant, après usage, ces eaux sont rejetées sans traitement préalable dans l'environnement sous forme usée, entraînant l'ensablement des eaux de surface qui servent de réceptacle naturel. B. Koné (2017, p. 120), corrobore ces idées en signifiant que le lavage de sable entraîne le dépôt de sédiments dans les rivières et autres cours d'eau. Quant à E. Guipié *et al.*, (2023 p. 77), ils soutiennent que l'ensablement des eaux s'intensifie lorsque la méthode d'extraction de l'or implique le dragage du fond des cours d'eau. Ces auteurs justifient leur propos par la perturbation de la trame sédimentaire de ces cours d'eau, ce qui leur confère une apparence turbide. Par ailleurs, C. Soko (2019, p. 76) et B. Niane (2014, p. 3), évoquent d'autres sources de pollution liées à l'utilisation des produits chimiques nocifs dans l'orpaillage dont le cyanure et le mercure, à l'origine de dommages considérables aux écosystèmes aquatiques et aux espèces qui y vivent.

Conclusion

En somme, les activités humaines effectuées en amont des eaux de surface constituent des risques évidents de pollution desdites eaux. Ces problèmes encouragés par la précarité du cadre de vie des ménages, se renforcent à travers les insuffisances ou l'absence des systèmes d'assainissement. En dehors des ménages, l'étude révèle que l'intensification des activités agricoles liée à l'usage de produits phytosanitaires, constitue également d'autres risques de dégradation des espaces aquatiques situés en aval. C'est aussi le cas de l'orpillage clandestin dont les produits (cyanure et du mercure) utilisés dans le traitement du sable se retrouvent dans les eaux proches sous l'effet des précipitations. Pire, en zones rurales, les défécations à l'air libre relativement au manque de latrine, exposent davantage les eaux superficielles aux effets polluants. Pourtant, ces eaux sont utilisées dans certains villages enquêtés, dans les tâches ménagères les populations. Une réflexion profonde mérite ainsi d'être menée sur les problèmes sanitaires en rapport avec les usages domestiques des eaux superficielles dans les zones rurales du département de Dimbokro afin de garantir le bien-être des populations qui y vivent.

Références bibliographiques

- AKE Djaliah Florence Epouse AWOMON, COULIBALY Moussa, SEKONGO Largaton Guenole, (2017), «Géographie des niveaux d'accès à l'eau potable dans la commune d'Abobo », *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 01, pp. 105-123.
- CAMUS Henri, 1970, *Note hydrologique sur le Kan à Tiébissou*, Adiopodoumé (Côte d'Ivoire), ORSTOM, p. 19.
- COLLETTE-BREGAND Maude, JAMES Alice, MUNSHY Catherine, BOCQUENE Gilles, 2009, *Contamination des milieux aquatiques par les substances pharmaceutiques et cosmétiques*, Nantes, Ifremer, p. 44.
- DENIER-PASQUIER Florence, 2013, *La gestion et l'usage de l'eau en agriculture*, Paris, Journal officiel de la république française, p. 90.

- EBA Anowa Evrade Larissa, KOUAME Kan Jean, DEH Serge, BALLIET René, TOURE Mahmoud, ANOH Armand Kouao, JOURDA Jean Patrice Roger, 2016, « Evaluation de la vulnérabilité à la pollution d'une eau de surface destinée à l'adduction d'eau potable d'une métropole : cas de la lagune Aghein à Abidjan (Sud de la Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal*, n°36/12, pp. 306-326.
- EL HAOUTI Rachid, AZOUGARH Youssef, ET-TALEB Saïd, LHANAFI Saaida, EZ-ZAHERY Mohamed, EL ALEM Noureddine, 2016, « Traitement de la pollution organique des eaux usées domestiques par le procédé d'infiltration-percolation sur deux types de sables titanifères : brut et tamisé », *J. Mater. Environ. Sci.*, n° 1/7, pp.59-66.
- FOE ELOUNDOU Bertrand Joël, 2010, « changement climatique, accès à l'eau potable et santé publique : réalités et perspectives en Afrique », université Abomey-calavi du Benin, p. 16.
- GUIPIE Gérard Eddie, N'GORAN Alex, SIB Hippolyte, 2023, *Étude qualitative spatio-socio-sécuritaire liée à l'orpaillage illégal dans le département de Tengrela*, Abidjan, *Coginta*, p. 108.
- KONE Basoma, 2017, « Fièvre de l'or et le devenir des activités rurales dans le département de Tengrela (Nord de la Côte d'Ivoire) », *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, n° 02, p. 108-124.
- KOUASSI Amani Michel, NASSA Karim, N'GUESSAN BI Tah, KOUAME Koffi Fernand, BIEMI Jean, 2018, « Caractérisation des débits d'étiage dans un contexte de changements climatiques : cas du bassin versant du N'zi (Côte d'Ivoire) », *Agronomie Africaine*, n° 3/30, p. 215-223.
- NIANE Birane, (2014), *Impact environnementaux lié à l'utilisation du mercure lors de l'exploitation artisanale de l'or dans la région du Kédougou (Sénégal oriental)*, thèse université de Genève (Suisse), p. 121.
- OGÉ Frédéric, 2013, *Eau et risques environnementaux*, Paris (France), HAL.science, CNRS Editions, p. 216-221.

- PÈNE Pierre et LEVI Yves, 2011, *Les eaux de consommation humaine et la Santé Publique*, Paris (France), Rapport Commission Santé-Environnement Académie Nationale de Médecine, p. 40.
- SIMBORO Aly, 2016, *Gestion quantitative et qualitative des ressources en eau dans la plaine alluviale de Karfiguéla à l'aide d'un SIG : Etude de la recharge induite de la nappe et sa vulnérabilité à la pollution*, Mémoire d'ingénierie, Ouagadougou (Burkina Faso), Laboratoire Hydrologie et Ressources en Eau (LEAH), p. 75.
- SOKO Constant, 2019, « L'économie minière de l'orpaillage artisanal dans les sociétés post-conflit : jeux des acteurs et enjeux de développement et de coopération internationale. Étude de cas en Côte d'Ivoire », *Revue Organisations & Territoires*, n°1/28, p. 61-79.
- UNESCO, 2017, *WWAP (Programme mondial pour l'évaluation des ressources en eau)*, Paris (France), Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2017, p. 204.
- ZERHOUNI Jaouad, RHAZI FILALI Fouzia Fouzia, NACIRI BENNANI Mohammed, EL HMAIDI Abdellah, 2019, « Utilisation des systèmes d'informations géographiques (SIG) et interpolation pour la caractérisation de la pollution des eaux souterraines en milieu rural de la ville de Sebaa Ayoune (bassin de saïs, Maroc) », *J. Wat. Env. Sci.*, n° 01/3, p. 471-484.
- ZONGO Hermann Jean de Dieu, 2019, *Projet d'Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Rural (PEPA-MR) dans les Régions du Centre-Sud et du Centre-Ouest* », Ouagadougou (Burkina Faso), rapport de notice d'impact environnemental et social province du ziro, p. 120.

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE DE LA VERTICALITÉ RÉSIDENTIELLE DANS LE QUARTIER DE LA RIVIERA PALMERAIE (COMMUNE DE COCODY, A ABIDJAN)

Fils Epaphras Jonathan KOFFI

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody, Abidjan

jonathankoffi26@gmail.com

Eby Joseph BOSSON

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody, Abidjan

ebybosson@yahoo.fr

Résumé

La Riviera Palmeraie, quartier huppé de la commune de Cocody, à Abidjan, est marqué de plus en plus par une montée en puissance des bâtiments verticaux. Le présent article vise ainsi, à analyser la distribution géographique des bâtiments en hauteur et les modes d'habiter qui en découlent. Pour mener à bien cette étude, nous avons procédé à un inventaire des bâtiments en hauteur d'une part, et d'autre part, à l'analyse des conditions de vie des populations et les pratiques communautaires résultant de cette élévation en hauteur des bâtiments. La méthode déployée à cet effet, repose sur la tenue d'un inventaire par observation directe des bâtiments verticaux suivie de la localisation géoréférencée de ces bâtiments à l'aide d'un GPS. En outre, la tenue d'entretiens avec les occupants en particulier les chefs de ménage, a permis d'appréhender les motifs d'occupation de ce type de logement ainsi que les modes d'habiter en présence. Ces entretiens ont vu la participation de 30 résidents sélectionnés de façon aléatoire dans le quartier. Il ressort de cette étude que la riviera palmeraie compte 1683 bâtiments en hauteur dominés par les bâtiments de type R+1 et R+3 qui représentent 1308 bâtiments soit 77,70%. La résurgence des bâtiments en hauteur laisse transparaître la naissance d'un nouveau mode d'habiter marqué par l'individualisme qui fragilise les initiatives de gestion, d'entretien du cadre de vie et engendre des conséquences sur l'équilibre social.

Mots clés : Riviera Palmeraie, verticalisation, habitat, mode d'habiter, milieu urbain.

Abstract

The Riviera Palmeraie, an upscale district of the commune of Cocody, in Abidjan, is increasingly marked by a rise in vertical buildings. This article aims to analyze the geographical distribution of high-rise buildings and the resulting ways of living. To carry out this study, we carried out an inventory of high-rise buildings on the one hand, and on the other hand, an analysis of the living conditions of the populations and the community practices resulting from this elevation in height of the buildings. The method deployed for this purpose is based on the keeping of an inventory by direct observation of vertical buildings followed by the georeferenced location of these buildings using a GPS. In addition, interviews

with the occupants, in particular the heads of households, made it possible to understand the reasons for occupying this type of housing as well as the ways of living in the home. These interviews involved 30 randomly selected residents from the neighbourhood. It appears from this study that the palm grove Riviera has 1683 high-rise buildings dominated by R+1 and R+3 type buildings which represent 1308 buildings or 77.70%. The resurgence of high-rise buildings reveals the birth of a new way of living marked by individualism that weakens management and maintenance initiatives for the living environment and has consequences for social balance.

Keywords: Riviera Palmeraie, verticalization, housing, way of living, urban environment.

Introduction

L'urbanisation en Afrique subsaharienne est un phénomène incontournable et en constante évolution. Ce processus de concentration croissante de la population dans les centres urbains est particulièrement marqué en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, la capitale économique du pays (R. Boulay, 2009, p. 18). La position de capitale économique du pays, fait de la ville d'Abidjan un véritable pôle d'attraction. Aujourd'hui, avec un peu plus de 5 616 663 habitants, Abidjan représente le premier foyer de peuplement de la Côte d'Ivoire et concentre à elle seule 36% de la population urbaine du pays, soit plus d'un-cinquièmes (1/5) de la population urbaine du pays (RGPH, 2021). Cette urbanisation rapide, résultant de la croissance démographique accélérée, engendre également un accroissement des besoins en logement pour loger cette population de plus en plus nombreuse. La Riviera Palmeraie, quartier de la commune de Cocody, l'une des communes du district autonome d'Abidjan, la capitale économique du pays, ressent les averses de cette urbanisation accélérée. Située au Nord-est d'Abidjan, l'urbanisme de ce quartier a connu plusieurs phases de développement depuis sa création dans les années 1990, avec la construction de nombreuses villas et immeubles de standing. En effet, fruit de la volonté des dirigeants de l'époque de pouvoir loger les expatriés et la classe aisée de la société ivoirienne, Cette urbanisation était initialement pensée sur la construction de logements socioéconomiques orientés vers l'horizontalité de l'habitat. Plus récemment, une tendance à la verticalisation de l'habitat se dessine et prend de l'ampleur, avec la construction de nouveaux immeubles résidentiels à plusieurs étages. La Riviera Palmeraie, se voit confronter donc à une forme de mutation urbaine marquée par la construction de bâtiments en hauteur alors que l'assiette topographique n'y est pas

favorable. En raison de l'effondrement des immeubles à la riviera palmeraie, la question de la verticalité résidentielle et les modes d'habiter de cet espace refait surface. C'est pourquoi dans cette étude, nous analysons la distribution géographique des bâtiments en hauteur et le mode d'habiter des habitants qui y découlent. La figure 1 qui suit, nous présente notre zone d'étude.

Figure 1 : Localisation de la Riviera Palmeraie

1. Méthodologie

Pour le compte de cette étude, il est important de mettre en œuvre des méthodes et moyens appropriés pour garantir la qualité et la pertinence de l'information transmise. La démarche pour la collecte des données repose sur une observation directe de terrain qui a permis de faire l'inventaire par géolocalisation des bâtiments en hauteur dans notre zone d'étude. En effet, ce quartier a été choisi en raison de sa situation sur un front d'urbanisation, aussi, malgré la fragilité de l'assiette topographique qui engendre l'effondrement des bâtiments en hauteur, on observe une prolifération des bâtiments verticaux dans un quartier où les habitations étaient préalablement orientées vers l'horizontalité. Entre novembre et décembre 2023, une observation directe du terrain a été réalisée. Celle-ci a permis de procéder à la reconnaissance et à la délimitation du

champ d'expérimentation. Un GPS a permis d'obtenir la localisation par coordonnées projetées (UTM WGS 1984 zone 30 nord) des bâtiments en hauteur. Les données obtenues par le GPS, ont été intégrées dans un SIG qui a permis d'obtenir les cartes thématiques exposant la répartition géographique des bâtiments en hauteur, la typologie des bâtiments en hauteur (habitat individuel ou collectif), le niveau d'élévation des bâtiments en hauteur (nombre d'étage), la densité des bâtiments en hauteur et le nombre d'appartements dans les habitations en hauteur. Par ailleurs, des entretiens avec des résidents ont permis d'obtenir des informations fiables et détaillées sur les différents modes d'habiter dans ce type d'habitation. Le guide d'entretien a été administrés à trente (30) chefs de ménage des populations riveraines et en particulier ceux résidants dans les bâtiments verticaux. Cette méthode d'échantillonnage à servir à recueillir des données subjectives et qualitatives sur les différentes dimensions de la verticalité de l'habitat, telles que les contraintes liées à la hauteur du bâtiment, les interactions sociales entre les habitants des différents étages, les perceptions de l'environnement extérieur, de mieux comprendre les représentations symboliques et culturelles liées à la verticalité de l'habitat, ainsi que les enjeux sociaux et politiques qui en découlent. En effet, avant le traitement cartographique des données collectées sur le terrain, une conversion en extension GPX s'est faite. Leur utilisation avec des logiciels de cartographie a demandé une autre conversion en fichier shapefile (shp). Cette conversion passe de l'importation du fichier de base puis à l'exportation à l'ordinateur. C'est à la suite de ces opérations que débute le traitement cartographique des données collectées sur le terrain.

2. Résultats

Les résultats que nous présentons ici, s'articulent autour des points suivants : la répartition des bâtiments en hauteur selon le nombre d'étage, la répartition selon la nature du bâtiment (bâtiments collectifs ; bâtiments individuels), l'analyse de la répartition de la densité des bâtiments en hauteur, la répartition selon le nombre d'appartement par bâtiments et enfin les différents modes d'habiter en présence dans ces bâtisses.

2.1. Spatialisation des bâtiments en hauteur à la riviera Palmeraie

La Riviera Palmeraie est un espace où les villas spacieuses et les vastes terrains verdoyants étaient autrefois la norme. Toutefois, avec la saturation du marché immobilier, la demande croissante en logements, combinée à l'urbanisation galopante et à la croissance démographique accélérée, de nombreux promoteurs ont opté pour la construction de bâtiments en hauteur, de sorte qu'aujourd'hui les bâtiments bas, c'est-à-dire horizontaux font figure de parents pauvres. Dans ce quartier, les investigations effectuées par observation directe ont abouti à la localisation de 1683 bâtiments en hauteur dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Ces bâtiments, représentés par des polygones violets, sont repartis sur toute l'étendue du quartier et présente des zones de concentration par endroits. La figure 2 qui suit, présente l'ensemble des bâtiments verticaux collectés à la Riviera palmeraie.

Figure 2 : Spatialisation des bâtiments en hauteur à la riviera palmeraie

2.2. Répartition des bâtiments selon le nombre d'étage

A la Riviera Palmeraie, la hauteur des bâtiments varie de R+1, c'est-à-dire des bâtiments comprenant le rez-de-chaussée et un étage à R+7 à savoir ceux qui en plus du rez-de-chaussée ont 7 étages. En termes de répartition géographique, les bâtiments du type R+1 (959 bâtiments soit 57%) sont plus concentrés au Sud-est, au Nord-ouest

et au Centre. Les bâtiments du type R+2 (274 bâtiments soit 16,28%) sont condensés au Nord-ouest, au Sud et au centre-ouest du quartier. Pour les bâtiments du type R+3 (349 bâtiments soit 20,70%), on les retrouve en grand nombre à l'extrême Nord-ouest, au Sud-ouest, au Centre, à l'extrême nord et au Nord-Est. Les bâtiments du type R+4 (87 bâtiments soit 5,17%) et R+5 (10 bâtiments soit 0,60%) sont respectivement concentrés au Nord-Ouest au Sud au Centre au Nord-Est pour les R+4 et au Sud-Ouest, au Sud, au Centre et au Nord-Est pour les R+5. Les bâtiments du type R+6 (3 bâtiments soit une proportion de 0,18%) et R+7(1 bâtiment soit 0,059% de la proportion totale), en très faible proportion, sont présents à l'extrême Sud-est, pour les R+7 et au Sud, au Centre et à l'extrême Nord, pour les R+6. La figure 3 traduit avec fidélité cette répartition des bâtiments en hauteur selon le nombre d'étages.

Figure 3 : Répartition des bâtiments selon le nombre d'étages

La répartition des habitations en hauteur selon le nombre d'étages, fait remarquer que les habitations de 3 niveaux (R+3) et ceux d'un étage (R+1) sont les plus nombreuses avec un effectif cumulé de 1308 bâtiments soit une proportion de 77,70% (57% pour les R+1 et 20,70% pour les R+3).

2.3. Répartition des bâtiments selon la nature du bâtiment

Un élément important que cette étude a permis de dégager, est la détermination de la nature du bâtiment. Il s'agit donc de nous rendre compte si le bâtiment collecté est un bâtiment collectif, semi-collectif ou un bâtiment individuel. Cependant, à l'issue de notre enquête, nous avons retenu deux types de bâtiments à savoir les bâtiments collectifs et individuels. Dans cette étude, nous retenons les définitions suivantes. Un bâtiment collectif est un bâtiment où plusieurs logements ou locaux sont regroupés, et où les espaces communs sont partagés par les occupants (photo1).

Photo 1 : Vue d'un bâtiment collectif à la Riviera palmeraie

Source : Enquête de terrain, 2023

En revanche, un bâtiment individuel, est un bâtiment qui abrite un seul logement ou un seul local, et qui est généralement destiné à un usage privatif (photo n°2).

Photo 2 : Vue d'un bâtiment individuel de haut standing

Source : Enquête de terrain, 2023

Ainsi, partant de ces définitions, cette étude a révélé que la Riviera palmeraie compte 629 bâtiments individuels, plus concentré au Nord, à l'extrême Nord-Est, au Centre et

au Sud du quartier. Quant aux bâtiments collectifs, ils représentent un effectif de 1048 bâtiments soit une proportion de 62,27% et sont répartis sur l'ensemble du quartier, mais plus concentrés à l'extrême Nord-ouest, au Sud, au Centre et au Nord-Est. La figure 4 qui suit, permet d'observer les bâtiments collectifs représentés par les points rouges et les bâtiments individuels, représentés par les points bleus.

Figure 4 : Répartition des bâtiments selon la nature du bâtiment

Au total, il ressort de nos enquêtes que les bâtiments collectifs offrent des services et des équipements communs aux résidents, tels que des espaces de rencontre, des aires de jeux pour enfants, des jardins partagés, des parkings partagés, etc. Cela favorise la création de liens sociaux entre les habitants et contribue à la vie de quartier. Les bâtiments individuels, quant à eux, offrent aux habitants une plus grande intimité et une plus grande liberté dans l'aménagement de leur espace de vie. Ils sont souvent privilégiés par les familles et les personnes cherchant un cadre de vie plus calme et plus résidentiel.

2.4. La densité des bâtiments en hauteur

Les 1683 bâtiments repérés par géolocalisation, indiquent que les bâtiments en hauteur sont inégalement répartis sur l'étendue du quartier. L'ensemble des bâtiments

collectés, présente ainsi quatre (04) niveaux de densité : les zones de faible densité, indiquées par la couleur jaune-clair sur la carte ; les zones de moyenne densité, repérées par la couleur jaune-orangé ; les zones de forte densité, représentées par la couleur marron-clair et les zones de très forte densité repérée par la couleur marron-foncé, comme l'indique la carte de la figure 6 ci-dessous.

Figure 5 : Densité des bâtiments en hauteur dans le quartier de la Riviera Palmeraie

On trouve les zones de faible densité au Nord-est, au sud-ouest, à l'ouest, au Sud-Est et au Centre. Les zones de forte densité quant à elles sont plus concentrées au Nord, au Nord-Ouest, au Nord-Est et au Sud. Les zones de forte et de très forte densité sont pour leurs parts localisées respectivement dans la moitié Nord, à certains endroits au Centre, à l'Est et au Sud, pour les zones de forte densité, puis à l'extrême Nord, au Sud, à quelques endroits à l'Est, au Nord-Est et au Centre, pour les zones de très forte densité. Il ressort de cette analyse que les bâtiments présentent des zones de densité différentes.

2.5. Répartition des bâtiments en hauteur selon le nombre d'appartements par bâtiment

La répartition des bâtiments en hauteur selon le nombre d'appartements qu'ils comportent dépend de plusieurs facteurs tels que le standing, la taille de la parcelle, la densité de la population. Cette répartition peut varier d'un secteur à un autre, en fonction des besoins et des contraintes spécifiques de chaque endroit. La figure 6 ci-dessous donne un aperçu de la répartition des bâtiments en hauteur selon le nombre d'appartements qu'ils renferment.

Figure 6 : Répartition des bâtiments selon le nombre d'appartement

Il ressort de cette carte que certains bâtiments comportent un seul appartement par étage, ce sont souvent des immeubles de standing ou des duplex de luxe. D'autres bâtiments comportent plusieurs appartements par étage, ce qui permet de loger un plus grand nombre de personnes dans un espace réduit. Dans le quartier de la Riviera palmeraie, les bâtiments comprennent entre 0 et 65 appartements selon la hauteur du bâtiment. Aussi, les bâtiments comportant 0 appartement sont pour la plupart des églises, des écoles, des entreprises ou encore des centres de santé. Au total, la répartition des bâtiments selon le nombre d'appartements qu'ils comportent indique

que les bâtiments avec plus d'appartements comportent un nombre important d'étages, ce qui permet d'accueillir plus d'unités résidentielles.

2.6. Mode d'habiter dans les bâtiments en hauteur

Les recherches ont abouti à l'identification de trente (30) résidents choisis de manière aléatoire sans biais ni préférence, afin d'obtenir un échantillon représentatif de la population en donnant à chaque foyer la même probabilité d'être choisi. Cela garantit ainsi que les résultats de l'étude peuvent être généralisés à l'ensemble de la population. Dans l'ensemble, les chefs de ménages interrogés sont des travailleurs du secteur privé ou travaillent à leurs propres comptes comme entrepreneurs. Seuls 13 chefs de ménage ont dit être des fonctionnaires. Ces chefs de ménage, pour la plupart locataires (95,83%), ont généralement des ménages composés de 2 à 4 personnes et vivent dans des appartements de 2 et 3 pièces. Pratiquement la moitié d'entre eux (40,63%), occupe des logements dont le loyer est compris entre 100 000 et 200 000 FCFA ; 56,25% occupent des logements dont le coût oscille entre 50 000 et 100 000 FCFA et seulement 3,13% louent leur logement à plus de 200 000 FCFA. Le témoignage d'une résidente permet de mieux appréhender le rapport entre le revenu mensuel, la composition du ménage et le nombre de pièces du logement. Celle-ci affirme :

« Même si nos salaires nous permettent de survivre, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir plusieurs enfants, même si nous le souhaitons, nous en avons déjà deux. La maison n'est pas assez spacieuse et les loyers coûtent chers dans ce quartier, c'est pourquoi, nous avons fait le choix de l'adaptation, pour mieux vivre ».

En effet, nos enquêtes ont laissé entrevoir que certains (56,25%) chefs de ménage mariés ou en couple avec parfois un enfant occupaient des studios ou des appartements de deux pièces. Aussi, il revient de façon récurrente que la quasi-totalité des chefs de ménage enquêtés sont des locataires (95,84%). Dans cette proportion, 46,88% ont déclaré être en couple et 28,13% ont dit être mariés. Ainsi, nous sommes à même de nous demander à ce niveau du travail si cette situation n'affecte pas les modes d'habiter traditionnels, voire un bouleversement de la vie sociale. Un autre pan assez important de notre travail concernait les relations sociales. En effet, l'évolution des pratiques de mobilité résidentielle transforme les rapports au lieu de résidence et conduit à de nouvelles relations entre les différents territoires du système urbain. Deux

notions importantes émergent dès lors de cette conception, à savoir « l'attachement au lieu et les relations sociales ». La première variable, concerne l'expression d'un attachement très important au quartier habité. Les personnes s'y sentent chez elles et ont souhaité s'y installer. Pour la quasi-totalité des habitants, l'installation dans le quartier a constitué une amélioration par rapport à l'habitat antérieur. D'ailleurs, l'enquête a révélé que 99% des résidents ont affirmé que le logement qu'ils occupent est leur logement principal, qu'ils s'étaient installés dans le quartier à cause de la proximité avec le lieu du travail, pour des raisons sécuritaires et à cause des infrastructures et équipements dont bénéficie le quartier. A ce propos un résident confie que : « même si les loyers sont chers, ce quartier, nous offre tout ce qu'on recherche en termes de bien-être ». On comprend alors pourquoi, 90,94% des enquêtés estiment qu'ils sont satisfaits de leur logement. Les autres contenus, qui spécifient fortement cette variable, concernent un ensemble d'items sur les relations sociales. Le quartier lui-même apparaît dans cette configuration, non seulement comme un espace de relations sociales très développé et d'activités partagées avec d'autres, mais aussi comme un univers d'interconnaissance et de « reconnaissance ». A partir de l'ensemble des entretiens conduits, deux types de relations se dégagent entre les habitants des bâtiments en hauteur. Premièrement, la verticalisation de l'habitat entraîne l'émergence de nouveaux modes d'habiter, qui transforment en profondeur la façon de vivre et de penser l'espace résidentiel. Ces nouveaux modes d'habiter reposent essentiellement sur la mixité sociale, l'entraide, le partage et la cohésion, pilier des valeurs et traditions africaines. Les confidences d'un résident sont édifiantes. Il affirme : « Ici, on ne parle pas de voisins, mais plutôt de familles, le voisin du haut était même le parrain du mariage de ma fille ». De plus, les entretiens confirment ces propos, puisque 93,75% des enquêtés estiment entretenir de très bons rapports avec le voisinage. Ils utilisent pour la plupart des notions de « communauté » ou de « village », des termes africains qui montrent la parfaite symbiose entre plusieurs habitants regroupés dans un espace donné. Outre-manche, la verticalité résidentielle entraîne une sorte d'individualisme et engendre des relations parfois tendues entre des populations issues de couches sociales, religieuses, politiques et ethniques diverses. Dans cette enquête, seulement 6,25% des chefs de ménage ont déclaré

entretenir de mauvais rapports avec l'entourage. Pour ces derniers, les motifs de ces discordes reposent essentiellement sur les agressions sonores, la gestion des ordures et du parking. Un enquêté, résidant au troisième étage d'un immeuble R+4 déclare à ce sujet : « parvenir à se reposer dans cet « enfer » révèle du miracle, si ce ne sont pas les enfants qui te dérangent par leurs cris et pleurs, ce sont les bruits de pilons, de marmites, des disputes entre conjoints ou le volume trop élevé de la musique qui te dérange ». C'est pourquoi un autre résident a préféré utiliser cette formule : « je suis dans mon coin, chacun pour soi, Dieu pour tous ». Ainsi, loin de garantir une cohésion recherchée, la verticalité résidentielle provoque parfois des dissonances entre occupants d'un même immeuble. Dans le but de résoudre ces conflits d'usage, les résidents mettent en place un ensemble de mécanismes de gestion, et d'entretien du cadre de vie. A cet effet, les syndicats, les associations (plus d'une vingtaine dans notre zone d'intérêt), permettent de faire face à un certain nombre de défis. Ces mécanismes fonctionnent comme de « petits gouvernements », capables de prendre des décisions pour l'entretien, la préservation de l'entente, pour la sécurisation des biens et des personnes. Ce témoignage d'un résident d'un immeuble résume parfaitement ce chapitre :

« Ayant pris conscience que l'État, et la municipalité ne peuvent pas tout faire, nous avons pris notre responsabilité, voté un budget, voire des cotisations mensuelles, ce qui nous permet de payer un vigile, de mettre des caméras de surveillance, de procéder à l'entretien de l'immeuble et à la collecte puis au ramassage des ordures par des particuliers ».

En somme, les nouveaux modes d'habiter résultant de la verticalisation de l'habitat représentent une révolution urbaine majeure, qui interpelle les habitants, les urbanistes, les architectes et les décideurs publics. Il s'agit d'un défi collectif qui invite à repenser notre relation à la ville, à l'espace et à la communauté, pour imaginer ensemble des villes plus durables, inclusives et harmonieuses.

3. Discussion

L'étude sur la verticalité résidentielle et l'urbanisme dans le quartier de la Riviera palmeraie révèle que ce phénomène prend de l'ampleur au fil des années. Le nombre important de bâtiments verticaux (1683) témoigne de la mutation urbaine et de l'effet de progrès que prennent les villes ivoiriennes en général et la commune de Cocody en

particulier. A ce propos, Scoccimarro (2017, p. 40) atteste que le retour des tours résidentielles témoigne d'une revalorisation de l'habitat vertical dans le contexte de mondialisation des modèles architecturaux et urbains, de financiarisation de l'immobilier et de durabilité. A contrario, Kouamé (1983, p. 10) affirme que la verticalité de l'habitat n'est nullement liée à une norme architecturale en pleine expansion, mais cherche uniquement à trouver une solution adéquate afin de loger une population urbaine qui ne cesse d'augmenter depuis le début du XXe siècle. Même si cette pensée semble opposée à celle de Scoccimarro, il faut reconnaître que l'aspect de la gestion du foncier disponible figure parmi les causes de la verticalité résidentielle. Concernant le profil sociodémographique et les caractéristiques des résidents, l'étude a montré que les bâtiments verticaux sont occupés par une population hétérogène, à dominance masculine et qui travaille dans le secteur privé avec un revenu élevé. Les travaux d'Adrieux (1989), de Bastide et Girard (1974), cités par Mathieu (2014, p. 27), ont concerné cet aspect du sujet. Pour Adrieux (1989), la part des chefs de ménage concernés par l'aménagement dans des bâtiments d'une certaine hauteur est très forte aux âges jeunes, elle chute en avançant dans l'âge. Quant à Bastide et Girard (1974), ils sont parvenus à des résultats qui montrent que les adultes et les jeunes adultes vivent plus dans les bâtiments en hauteur. Pour eux, les motivations professionnelles, familiales et résidentielles se combinent largement chez les plus jeunes et les adultes. Dans cette même veine d'idées, Bonvalet (2001, p. 13), utilisent la notion de choix ou de stratégie en rapport avec le fait de trouver un logement. Pour eux, le terme « choix » n'est pas neutre, et on pourrait même employer le terme « stratégie ». Parler de stratégie revient à « restituer à l'acteur sa part d'initiative dans l'élaboration de sa propre existence », c'est-à-dire que les individus et les ménages disposent au cours de leur vie une totale liberté d'action et de lucidité dans leurs pratiques résidentielles. C'est pourquoi ils arrivent à la conclusion selon laquelle le mieux serait d'habiter à quelques encablures de son lieu de travail afin d'économiser du temps et de l'énergie dans un contexte urbanistique tel que nous le connaissons. Cette conclusion va de pair avec les données recueillies suite à notre travail. En effet, plusieurs raisons dont les raisons de sécurité, la proximité avec le lieu de travail et le standing des habitants poussent les populations vers la Riviera

palmeraie. Enfin, cette étude a été l'occasion de montrer que la verticalité résidentielle malgré ses inconvénients présente de nombreux avantages notamment sur le plan économique, urbanistique, social et environnemental et entraîne une sorte de mixité sociale. Ce que rejoignent les travaux de Baxter (2017, p. 47), pour qui la verticalité est dorénavant constituante de l'urbanité et des modes d'habiter de la ville contemporaine.

Conclusion

En récapitulant, il est important de retenir que cette étude nous a permis de dénombrer 1683 bâtiments dans le quartier de la riviera palmeraie. Ces bâtiments dont la hauteur varie de R+1 à R+7, sont dominés par les bâtiments de R+1 et R+3, qui représentent la quasi-totalité des bâtiments collectés. De plus, les bâtiments collectés comprennent un nombre d'appartements qui diffèrent en fonction de la hauteur du bâtiment et présentent des zones de concentration dispersées par secteur dans le quartier. Selon la nature, on distingue deux types de bâtiments à savoir les bâtiments collectifs et les bâtiments individuels. La verticalisation de l'habitat à la Riviera Palmeraie présente donc des atouts indéniables en termes d'optimisation de l'espace et de modernisation de l'architecture. Cependant, elle met aussi en avant des questions socio-économiques telles que la gentrification du quartier, l'augmentation des loyers et la disparition des espaces verts. Il est donc essentiel de soutenir une politique d'urbanisme inclusive, en favorisant la mixité sociale et la préservation de l'environnement, et tenir compte de ces différentes dimensions pour garantir une transition urbaine réussie et équilibrée. Il est également nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du marché immobilier, afin de garantir un accès équitable au logement pour tous les habitants et surtout insister sur des études sur la nature du sol pour éviter voire limiter les écroulements qui mettent en mal la sécurité des populations. La verticalisation de l'habitat à la Riviera Palmeraie doit être pensée de manière holistique, prenant en compte les besoins et les aspirations de l'ensemble de la population. La construction d'une ville durable, inclusive et résiliente pour les générations futures dépend de la concertation et de la collaboration entre les différents acteurs.

Références bibliographiques

- ASCHER François, 2001, *Nouveaux principes de l'aménagement urbain*, Edition Odile, paris, p 112.
- Baxter Rob, 2017, *The high-Rise home: Verticality as a Practice in London*, *International journal of urban and regional research*, p. 41-103.
- BONVALET Catherine, 2001, « *Les tendances séculaires de la démographie résidentielle* » in *La ville aux champs*, Paris, ADEF, p. 10
- BOULAY Roger, 2009, *Villes et urbanisation en Afrique subsaharienne*, Editions Karthala, Paris, p. 16-24.
- BOSSON Joseph & al, 2021, *Vivre en hauteur à Abidjan : analyse géographique de la répartition des bâtiments en hauteur dans le quartier de « Faya » (commune de Cocody à Abidjan)*, Longbowu, *Revue des Lettres, Langues et Sciences de l'Homme et de la Société*, N° 012, Vol. 1, p. 355-367.
- DIAWARA Oumar, 2007, *Les enjeux de l'urbanisation en Afrique de l'Ouest*, Edition l'Harmattan, paris, p. 25
- GALAM Serge, 2008, *Les tours, solution aux problèmes de la ville*, *Revue de géographie Urbaine*, Edition Belin, p. 27-45
- GEHL Jan, 2013, *Pour des villes à l'échelle humaine*, Edition Ecosociété, Montréal, 273
- JANE Jacobs, 1969, *L'économie des villes*, Vintage books, New York, p. 346
- KOFFI Akoné, 2011, *Urbanisation et développement durable en Afrique*, Presses Universitaire de France, Paris, p. 35
- MATHIEU Nicole, 2014, « *Jardin de ville, jardin de campagne, quel rôle dans l'émergence d'un mode d'habiter durable* », in : *Les jardins dans la ville : entre nature et culture*, PU Rennes, p. 25-36
- SCOCCIMARRO Roman, 2017, *Naissance d'une skyline : la verticalisation du front de mer de Tokyo et ses implications sociodémographiques*, *Géoconfluences Géographie et cultures*, p. 39-61.
- VIRILIO Paul, 1984, *L'architecture de la vitesse : la verticalité de l'habitat*, Edition de l'imprimerie nationale, paris, p. 179-186.

USAGES DE L'EAU DE LA VALLÉE DE TÉGUÉRÉ ET RISQUES SANITAIRES SUR LES UTILISATEURS DANS LA VILLE DE KORHOGO (NORD - CÔTE D'IVOIRE)

Moussa COULIBALY

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

coulsiby2015@gmail.com

Résumé

Traversant la ville dans sa partie sud, l'eau de la vallée de Tégouéré est convoitée par plusieurs utilisateurs. Cette eau de couleur douteuse expose les utilisateurs à des risques sanitaires. L'objectif de cet article est de faire une analyse descriptive des risques sanitaires auxquels sont exposés les utilisateurs de l'eau de la vallée de Tégouéré. Pour y parvenir, la méthodologie de recherche s'est basée sur une recherche documentaire, une observation de terrain, et une enquête par questionnaire auprès des 60 utilisateurs obtenus par la méthode de boule de neige. Les résultats montrent que les principales activités en lien avec l'eau de la vallée sont la pratique des cultures maraîchères (38,34% des enquêtés) et le prélèvement de l'eau pour les travaux de bâtiments par 28,33% des utilisateurs. Cette eau est le réceptacle des déchets ménagers (eaux usées domestiques et ordures ménagères) issus des ménages riverains. Sur le plan sanitaire, 85% des utilisateurs estiment que cette eau n'a aucun effet sur leur santé. Les principales nuisances déclarées par les utilisateurs sont la fatigue générale (88,34%) et les pieds d'athlètes (8,33%).

Mots-clés : Korhogo, vallée de Tégouéré, usages des eaux, risques sanitaires

Abstract

Running through the southern part of the town, water from the Tégouéré valley is coveted by many users. This valley water, of dubious color, exposes users to health risks. The aim of this article was to carry out a descriptive analysis of the health risks to which users of water from the Tégouéré valley are exposed. To achieve this, the research methodology was based on documentary research, field observation and a questionnaire survey of 60 users obtained using the snowball method. The results show that the main activities related to water in the valley are market gardening (38.34% of respondents) and water abstraction for building work by 28.33% of users. This water is the receptacle for household waste (domestic sewage and household refuse) from riverside households. It should be added that 85% of users consider that this water has no effect on their health. The main nuisances reported by users were general fatigue (88.34%) and athlete's foot (8.33%).

Key-words: Korhogo, Tégouéré valley, water uses, health risks

Introduction

L'eau source de vie est un facteur essentiel du développement socioéconomique durable. La question de l'accès à l'eau pour tous les usages (agriculture, hydraulique

humaine, énergie, industrie, transport, mines, etc..) est devenue un enjeu important pour l'humanité toute entière (Ministère des Eaux et forêts, 2018, p.3). Elle participe largement à la production de biens et services et est la source de développement d'un pays. Elle est donc à la fois un enjeu majeur, un défi futur à relever, et un espoir de mieux-être et de progrès (A. Kettab, et *al*, 2008, p. 256). L'eau est manifestement un besoin naturel : tout le monde a besoin d'eau et il n'existe guère d'activités économiques qui n'en dépendent d'une manière ou d'une autre. Comme le font remarquer, H. Dupriez et P. De Leener (1990, p. 2), « sans elle rien ne pousse, sans elle la vie n'est pas possible » c'est la raison pour laquelle l'homme a depuis toujours appris à réajuster ses comportements en fonction de la disponibilité des ressources en eau (M. Dieng, 2011, p. 1). L'Etat de Côte d'Ivoire qui a compris cette exigence a développé une politique de développement des ressources en eau pour les différents secteurs d'activités tributaires de ces ressources. En Côte d'Ivoire, la majeure partie des activités de la population se situe près des ressources en eau. Toutes les activités qui impulsent le développement local s'y trouvent en occurrence, la pêche, l'agriculture, le tourisme balnéaire, l'économie industrielle et les pratiques informelles. Suite à l'étalement urbain que connaît les villes, ses ressources en eau subissent continuellement des pressions anthropiques qui favorisent de façon continue leurs dégradations (F. Gohourou et *al*, 2021, p. 2). La ville de Korhogo, située au nord de la Côte d'Ivoire est traversée par plusieurs vallées dont celle de Tégouéré qui longe toute la partie sud de la ville. Son cours d'eau est permanent, c'est-à-dire qu'il coule durant toute l'année avec des débits variant selon les saisons sèches et pluvieuses. Drainée et utilisée à plusieurs fins, cette-vallée reçoit les eaux usées domestiques et pluviales de la ville. Le lit de cette rivière sert également de lieu de rejet des ordures ménagères des ménages riverains. L'eau de cette vallée est aussi nécessaire pour l'agriculture et de nombreuses autres activités. L'exercice des différentes activités tributaires de cette eau de la vallée n'est pas sans conséquences sanitaires sur les utilisateurs. Cette étude met en évidence les risques sanitaires qui résultent de l'eau de la vallée de Tégouéré dans la ville de Korhogo. De façon spécifique, il s'agit de montrer les différentes activités issues de l'exploitation de

l'eau de cette vallée en lien avec les risques et maladies rencontrées par les utilisateurs dans la ville de Korhogo.

1. Matériel et méthodes

1.1. Zone d'étude

La ville de Korhogo est située dans la région du Poro au nord de la Côte d'Ivoire. Elle s'étend sur une superficie de 700 Km² pour un espace urbain composé de 33 quartiers. Elle est troisième grande ville en termes de populations (INS-RGPH, 2021). Située à 569 km d'Abidjan, la ville de Korhogo est la capitale du district des savanes et de la région du Poro. Elle est traversée par plusieurs vallées dont celle de Téguéré située dans sa partie Sud (cf. Figure 1).

Figure 1 : Présentation et localisation de la vallée de Téguéré dans la ville de

1.2 Méthode de collecte des données

La méthode pour cette recherche s'appuie sur l'observation directe de terrain et l'administration d'un questionnaire aux différents utilisateurs de l'eau de la vallée.

L'observation directe sur le terrain a permis d'apprécier les différentes activités en lien avec l'eau de la vallée, les conditions de travail, le matériel utilisé ainsi que les pratiques des utilisateurs. Des prises de vue ont été effectuées sur les différentes utilisations et le matériel utilisé par les utilisateurs. Concernant l'enquête de terrain, un questionnaire a été administré à 60 utilisateurs de la ressource. L'administration du questionnaire a permis d'être en contact avec les utilisateurs, de savoir leur perception sur la qualité de l'eau de la vallée, la manière dont ils procèdent pour mener à bien leur activité et les pathologies dont ils sont victimes. Toutes les informations recueillies ont été traitées et analysées à partir du logiciel Sphinx millénium 14.5.

2. Résultats

2.1. Diverses activités liées à l'eau de la vallée de Tégouéré

Les principales activités menées par les utilisateurs sont mises en évidence par la figure 2.

Figure 2 : Principales activités en lien avec l'eau de la rivière Tégouéré

Source : Enquête de terrain, Août 2023

Sur les 60 utilisateurs enquêtés, 23 utilisent l'eau de la vallée pour l'irrigation des cultures maraichères, soit 38,34% de cette catégorie socio-professionnelle. Le prélèvement de l'eau de la vallée pour la fabrication des briques et la construction des maisons est fait par 17 utilisateurs, soit 28,33% des enquêtés. Cette vallée constitue un lieu de pêche pour 8 utilisateurs, soit 13,33% des personnes interrogées. Le lavage

des engins et la baignade sont respectivement faits par 6 et 4 utilisateurs dans la vallée de Téguééré.

2.1.1. Un développement de cultures maraîchères et de l'horticulture autour de la vallée de Téguééré

La vallée de Téguééré est soumise à plusieurs activités dont les cultures maraîchères et l'horticulture. On a une variété de cultures (maraîchères et de fleurs) qui y sont produites (cf. Photos 1 et 2).

Photo 1 : Planches de salades au bord de la vallée de Téguééré dans la ville de Korhogo

Cliché : Coulibaly M, Juillet, 2023

Photo 2 : Une séance d'arrosage par un fleuriste au bord de la vallée de Téguééré dans la ville de Korhogo

Cliché : Coulibaly M, Juillet, 2023

Les légumes feuilles, les légumes tiges et les légumes fleurs sont les plus cultivées. La priorité accordée aux légumes feuilles s'explique par leur forte demande par les populations. Les feuilles de « dah et tchonron », et la salade etc. sont les feuilles plus consommées par ces populations. En plus des cultures maraîchères, l'on assiste au développement de l'horticulture.

2.1.2. Prélèvement d'eau de la vallée, une pratique très courante dans la ville

L'eau de la vallée est utilisée à d'autres fins en dehors de l'agriculture. Des populations ont recours à des revendeurs d'eau pour la fabrication des briques et la construction des maisons. Ces revendeurs d'eaux s'approvisionnent en eau dans la vallée de Téguééré (cf. Photo 3).

Photo 1 : Des revendeurs d'eau en action dans la vallée au niveau du quartier Logokaha

Cliché : Coulibaly M, Juillet, 2023

2.1.3. La pêche récréative, une activité qui prend de l'ampleur dans la ville

La pêche est l'une des activités qui se déroulent dans la vallée de Téguré. Cette activité est généralement pratiquée par les hommes et les enfants (cf. Photo 4).

Photo 2 : Des jeunes hommes utilisant des hameçons pour la pêche dans la vallée de Téguré

Cliché : Coulibaly M, Avril, 2023

Ces points d'eaux de la vallée de Téguéré dans la ville de Korhogo constituent également des lieux de pêche pour les jeunes. Les petits poissons pêchés sont destinés à la consommation. Il faut noter que cette pratique de pêche n'est pas sans risque pour les jeunes enfants.

2.1.4. La baignade et le lavage des engins (2 ou 3 roues), autres activités menées dans la vallée

L'eau de la vallée de Téguéré est utilisée par les enfants comme lieu de baignade. Elle est également un lieu où la population vient laver les engins à deux roues ou à 3 roues (cf. Photos 5 et 6). Les enfants vivant dans les différents quartiers traversés par la vallée jouent généralement dans cette eau.

Photo 4 : Des enfants se baignant dans l'eau de la vallée

Cliché : Coulibaly M, Juillet 2023

Photo 3 : Des jeunes en train de laver une moto dans l'eau de la vallée

Cliché : Coulibaly M, Juin 2023

2.1.5 La vallée de Téguéré, une zone caractérisée par plusieurs activités

Plusieurs activités en lien avec l'eau se déroulent autour et au sein de la vallée (cf. Figure 3).

Figure 3 : Les différents usages de l'eau de la vallée de Téguééré

La vallée de Téguééré est convoitée pour plusieurs activités. Les cultures maraichères, l'horticulture et autres cultures comme le riz sont pratiquées autour de cette vallée. Elle est utilisée par des riverains comme lieu de rejet des ordures ménagères et d'eaux usées domestiques. L'eau de la vallée est aussi utilisée comme site de pêche, de baignade et d'approvisionnement en eau pour la construction de bâtiments.

2.2. Les caractéristiques sociodémographiques des utilisateurs de l'eau de la vallée

2.2.1. Le faible niveau d'instruction des utilisateurs de l'eau de la vallée de Téguééré

Le niveau d'instruction des utilisateurs de l'eau de la vallée est mis en évidence par le tableau 1.

Tableau 1 : Niveau d’instruction des utilisateurs de l’eau de la vallée

Niveau d’instruction	Effectifs	Pourcentage (%)
Aucun	39	65,00
Primaire	12	20,00
Secondaire	06	10,00
Supérieur	01	01,67
Ecole coranique	02	03,33
Total	60	100

Source : Enquête de terrain, Août 2023

Sur les 60 personnes interrogées qui ont eu un lien avec l’eau de la vallée de Tégouéré, 39 utilisateurs n’ont aucun niveau d’instruction. Ceux ayant le niveau primaire sont au nombre 12, soit 20% des enquêtés. Il faut ajouter à ces différentes catégories, les 06 utilisateurs qui ont le niveau secondaire.

2.2.2. L’eau de la vallée de Tégouéré, une eau essentiellement utilisée par les hommes

Plusieurs personnes ont recours à l’eau de la vallée de Tégouéré dans l’exercice de leur activité. Ces personnes sont généralement dominées par les hommes (cf. Tableau 2).

Tableau 2 : Répartition des utilisateurs selon le sexe

Sexe	Effectifs	Pourcentage (%)
Femmes	23	38,33
Hommes	37	61,67
Total	60	100

Source : Enquête de terrain, Août 2023

Les hommes sont les plus grands utilisateurs de l’eau de la vallée de Tégouéré. Ils représentent 61,67% des utilisateurs enquêtés. Les hommes s’intéressent plus au prélèvement de l’eau, à la pêche et au lavage des engins à deux ou trois roues. Les femmes au nombre de 23, soit 38,33% au recours à l’eau de la vallée pour l’arrosage des maraîchers.

2.2.3. Les enfants et les personnes de 31 à 50 ans, les plus accrochés à l’eau de la vallée de Tégouéré

Les tranches d’âge qui utilisent plus l’eau de la vallée de Tégouéré sont mises en évidence par la figure 4.

Figure 4 : Les tranches d'âge ayant recours à l'eau de la vallée de Tégouéré

Source : Enquête de terrain, Août 2023

Les personnes de 31 à 50 ans et les enfants de moins de 15 ans ont plus recours à l'eau de la vallée de Tégouéré. Les personnes de 31 à 50 ans, au nombre de 25 représentent 40% des enquêtés tandis que les enfants de moins de 15 ans au nombre de 19 représentent 31,67% de l'ensemble. Les utilisateurs dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans sont au nombre de 14, soit 23,33% des enquêtés.

2.3. Les risques sanitaires liés à l'utilisation de l'eau de la vallée

2.3.1. La perception des utilisateurs par rapport à la qualité de l'eau

La perception des utilisateurs de l'eau de la vallée de Tégouéré est mise en évidence par la figure 5.

Figure 5 : Perception des utilisateurs par rapport à la qualité de l'eau

Source : Enquête de terrain, Août 2023

Il ressort de l'analyse de la figure 5 que 38 utilisateurs, soit 63,34% des enquêtés estiment que l'eau qu'ils utilisent est de bonne qualité. Pour près du quart (23,33%), cette même eau est d'une très bonne qualité. À côté de ceux-ci, 6 utilisateurs, soit 10%

de l'ensemble pensent que l'eau est moins bonne et 3,33% des enquêtés considèrent que l'eau est de mauvaise qualité. Pour ces différents utilisateurs, quelle que soit la couleur boueuse de l'eau (Cf. Photo 7), elle ne peut pas avoir un impact sur leur santé. Cette eau contient les déchets ménagers issus des différents ménages à proximité de la vallée.

Photo 5 : Des jeunes hommes entrain de remplir des bidons dans cette eau boueuse

Cliché : Coulibaly M, Août 2023

2.3.2. La vallée de Téguré, zone de déversement des déchets ménagers

La vallée de Téguré constitue le lieu d'évacuation des déchets ménagers solides et liquides pour les ménages situés le long de la vallée (cf. Photo 8). Cette situation pourrait avoir des effets sur la qualité de l'eau.

Photo 6 : La vallée de Téguré transformée en lieu d'évacuation des déchets ménagers

Cliché : Coulibaly M, Août 2023

2.3.3. La perception des utilisateurs par rapport à l'impact de l'eau de la vallée sur leur santé selon le niveau d'instruction

Les utilisateurs de l'eau de la vallée trouvent que cette eau ne peut pas avoir d'impacts sur leur santé. La figure n°6 met évidence la part des utilisateurs selon le niveau d'instruction qui pensent que l'usage de l'eau n'a aucun effet sur leur santé.

Figure 6 : Perception des utilisateurs par rapport à l'impact de l'eau sur leur santé selon le niveau d'instruction

Source : Enquête de terrain, Août 2023

L'analyse de la figure 6 montre que 51 des utilisateurs enquêtés, soit 85% de l'ensemble estiment que l'eau de la vallée n'a aucun effet sur leur santé. Ceux qui pensent que l'eau de la vallée peut avoir un impact négatif sur leur santé sont au nombre de 09, soit 15% des utilisateurs interrogés. La majorité des utilisateurs qui n'ont pas été à l'école (38 sur 39) et ceux qui ont les niveau primaire (10 sur 12) estiment que cette eau de la vallée de Téguéré n'a aucun effet sur la santé des populations. Les utilisateurs ayant les niveaux secondaire et supérieur savent que l'eau de vallée de couleur boueuse et chargée de déchets peut impacter leur santé.

2.3.4 Les principales nuisances auxquelles sont exposées les utilisateurs de l'eau de la vallée

Les principales nuisances sanitaires déclarées par les utilisateurs sont mises en évidence par la figure 7.

Figure 7 : Principales nuisances rencontrées par les utilisateurs de l'eau de la vallée

Source : Enquête de terrain, Août 2023

La fatigue générale est la principale nuisance déclarée par les utilisateurs de l'eau de la vallée de Tégouéré. Elle a été mentionnée par 53 utilisateurs, soit 88,34% des enquêtés. Il faut noter des cas de pieds d'athlète ont déclarés par 5 utilisateurs, soit 8,33% de l'ensemble. Deux cas de panaris ont été signifiés par les utilisateurs de l'eau de la vallée de Tégouéré.

3. Discussion

La vallée de Tégouéré est l'une des vallées qui traversent la ville de Korhogo au Nord de la Côte d'Ivoire. Elle traverse la ville dans sa partie Sud et son eau est utilisée à plusieurs fins. Plusieurs activités sont tributaires de l'eau de la vallée de Tégouéré. Les principales activités en lien avec l'eau sont le maraîchage, la pêche récréative, le prélèvement de l'eau pour la vente, la baignade. Ces résultats sont conformes à ceux de A. D. F. Awomon et *al.*, (2019, p. 520) qui évoquent les divers usages de l'eau de la rivière du Banco dans la commune d'Attécoubé. Cette ressource est plus utilisée par des lavandiers appelés communément « fanicos » pour curer des habits. L'agriculture est à l'origine de 69% des prélèvements d'eau dans le monde. Elle est utilisée essentiellement pour l'irrigation, mais aussi pour l'élevage et pour l'aquaculture. Dans certains pays en voie de développement, ce taux peut s'élever à 95% (UNESCO, 2021, p. 2). Dans la ville de San-Pedro, la lagune est essentiellement utilisée pour l'activité de pêche. L'océan atlantique de manière équilibrée, regroupe tous les secteurs d'activités. On y trouve à la fois les activités industrielles, halieutiques, touristiques et informelles (F. Gohourou et *al.*, 2021, p. 5, *op.cit.*).

Les résultats de cette étude révèlent que 63,34% des enquêtés estiment que l'eau qu'ils utilisent est de bonne qualité malgré la couleur boueuse. Cette eau reçoit les eaux de ruissellement et les ordures ménagères issues des habitations à proximité de la vallée. La qualité des ressources en eau est de plus en plus menacée par des activités anthropiques à savoir l'orpaillage, les rejets industriels, l'utilisation des intrants agricoles. Au cours de ces dernières années, le Bandama, le N'Zi, la Bia ont été sujets à des pollutions liées à l'orpaillage. Cette pollution affecte la biodiversité, les écosystèmes aquatiques et la santé humaine (UNICEF, 2022, p. 3). Cette problématique de la qualité des eaux de surface dans la ville de San-Pedro a été étudiée par (F. Gohourou et *al*, 2021, p.6, *op.cit.*). Pour ces auteurs, les eaux sont détériorées par les ordures ménagères et les eaux usées (lessive, vaisselle, excréta, etc.) issues notamment des maisons voisines, restaurants et maquis sur pilotis. Avec la création de dépotoirs sauvages près des ressources hydriques, les ordures solides se déversent dans l'eau sous l'action de l'érosion (lessivage) ou sous forme liquide par le phénomène de percolation ou infiltration. En ce qui concerne le fleuve, il est principalement détruit par les activités informelles qui s'exercent à proximité. Il s'agit entre autres des charbonneries, des mécaniques, des menuiseries, des lavages de sachets, etc. Les rejets de ces activités ont pour point de chute le fleuve. Ainsi, l'on peut constater quotidiennement l'écoulement et le déversement des huiles de vidanges, des poudres de bois, des débris de charbons de bois, et autres substances nocives dans l'eau. Cette situation rend les utilisateurs vulnérables à certaines nuisances. Les principales nuisances sanitaires déclarées par les utilisateurs de l'eau de la vallée de Tégouéré sont la fatigue générale, les pieds d'athlète et les panaris. Ces différentes nuisances peuvent s'expliquer par la qualité de l'eau et de la fréquence d'utilisation de cette eau. Ces résultats sont différents des ceux obtenus par A. D. F. Awomon et *al*, (2019, p. 520) sur les lavandiers de la forêt du Banco. L'étude de ces auteurs a montré que les dermatoses constituent les principales maladies déclarées par les lavandiers enquêtés. Il est suivi du paludisme, le panaris, la fatigue générale et les pieds d'athlètes.

Conclusion

La vallée de Tégouéré par le biais de l'eau qu'elle contient est soumise à plusieurs utilisations par les populations de la ville de Korhogo. La pêche récréative, le prélèvement de l'eau pour les travaux de bâtiments, l'arrosage des plantes des maraîchers, la baignade et le lavage des engins (deux à trois roues) constituent les principaux usages de l'eau de la vallée de Tégouéré. Cette eau de couleur boueuse expose les utilisateurs à plusieurs nuisances sanitaires dont les principales sont la fatigue générale et les pieds d'athlète. Une autre étude avec d'autres outils et méthodes donnera plus de précisions sur les paramètres de la qualité de l'eau de la rivière Tégouéré et les pathologies auxquelles sont exposés les utilisateurs.

Références bibliographiques

- AWOMON née Aké Djaliah Florence, COULIBALY Moussa, YMBA Maïmouna, 2019, L'analyse des risques sanitaires liés à l'activité des lavandiers dans la rivière banco (Abidjan – Côte d'Ivoire), In EDUCI, Editions Universitaires de Côte d'Ivoire, Les outils géographiques au service de l'émergence et du développement durable, (Acte du colloque du 05 au 09 février 2018), Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire, pp. 511- 524.
- DIENG Mbaye, 2011, L'eau en Afrique, les paradoxes d'une ressource très convoitée, Les systèmes d'information géographique participatifs (SIG-P) dans la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire en Afrique, 3 p.
- DUPRIEZ Hugues, DE LEENER Philippe, (1990) « Les chemins de l'eau, ruissellement, irrigation, drainage : manuel tropical » Collection Terres et Vie, CTA, L'Harmattan, Enda, 380 p.
- GOHOUROU Florent, QUONAN Christian Yao-Kouassi, AHUA Émile Aurélien, 2019, Activités humaines et dégradation des eaux en milieu littoral : cas de la ville de San-Pedro (sud-ouest de la Côte d'Ivoire). Objectifs du Développement Durable et réduction de la pauvreté dans les pays d'Afrique subsaharienne : bilan et perspectives, LaSoAA, Parakou, Bénin. pp.327-341.

KETTAB Ahmed, MITICHE Ratiba et BENNAÇAR Naoual, 2008, De l'eau pour un développement durable : enjeux et stratégies, *Revue des sciences de l'eau*, Volume 21, numéro 2, pp. 247-256.

Ministère des Eaux et forêts, 2018, *L'eau, source de vie, préservons là !* 40 p.

UNESCO, 2021, *La valeur de l'eau*, Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau, *Faits et chiffres*, 11 p.

UNICEF, 2022, Côte d'Ivoire, *Aperçu de la situation dans le pays*, *Le Bandama blanc à Tiassalé*, 9 p.

DYNAMIQUE DE L'HÉVÉACULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LE DÉPARTEMENT DE ZOUKOUGBEU (CENTRE-OUEST DE LA CÔTE D'IVOIRE)

Koffi Siméon KRA

Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ de Daloa

krakoffisimeon06@gmail.com

Florence BEIBRO AKA

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

abfloma@upgc.edu.ci

Adjoua Ange Parfaite KOUADIO

Université Jean LOROUGNON GUÉDÉ de Daloa

kouadioparfaite5@gmail.com

Résumé

Situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le département de Zoukougbeu est une zone humide, favorable au développement de l'agriculture. Cependant, le développement de l'économie de plantation dans cette localité s'est fait au détriment des cultures vivrières. Dans cette zone, l'hévéa constitue aujourd'hui une culture qui fait son entrée remarquable dans le paysage agraire. L'expansion de ces superficies ces dernières années, est responsable de la réduction des espaces des cultures vivrières. On constate de ce fait une chute de la production vivrière dans cette localité. Le présent article se propose d'étudier les conséquences de la progression de l'hévéaculture sur la sécurité alimentaire à Zoukougbeu. Pour y parvenir, la méthodologie est constituée de la recherche documentaire, de l'observation, des guides d'entretien et de l'enquête par le questionnaire. La méthode du choix raisonné a permis un questionnaire adressé à 386 agriculteurs de 8 villages. Il ressort de cette étude que le département de Zoukougbeu dispose de nombreuses ressources pour accroître sa production vivrière. Cependant, la progression de l'hévéaculture entraîne la chute de la production vivrière. Cette situation a pour conséquence une dégradation de la situation alimentaire dans la localité. Ce qui affecte négativement la sécurité alimentaire dans le département. En effet, la progression de l'hévéaculture affecte la disponibilité et l'accès à l'alimentation.

Mots clés : Côte d'Ivoire, Zoukougbeu, Dynamisme, Hévéaculture, Sécurité alimentaire

Abstract

Located in the west center of Côte d'Ivoire, the Zoukougbeu department is a wetland, favorable to the development of agriculture. However, the development of the plantation economy in this locality was to the detriment of food crops. In this area, the rubber tree today constitutes a crop which is making its remarkable entry into the agrarian landscape. The expansion of these areas in

recent years is responsible for the reduction in space for food crops. As a result, there is a drop in food production in this locality. This article aims to study the consequences of the progression of rubber cultivation on food security in Zoukougbeu. To achieve this, the methodology consists of documentary research, observation, interview guides and the questionnaire survey. The reasoned choice method allowed a questionnaire to be sent to 386 farmers from 8 villages. It appears from this study that the Zoukougbeu department has numerous resources to increase its food production. However, the progression of rubber cultivation leads to a fall in food production. This situation results in a deterioration of the food situation in the locality. Which negatively affects food security in the department. Indeed, the progression of rubber cultivation affects the availability and access to food.

Keyword: Côte d'Ivoire, Zoukougbeu, Dynamism, Rubber growing, Food security

Introduction

Dès son accession à l'indépendance, en 1960 la Côte d'Ivoire a mis l'accent sur l'agriculture d'exportation pour favoriser le développement de son économie au détriment du secteur vivrier. Les principales mamelles nourricières de l'économie sont le café et le cacao développés dans les zones forestières du pays. Dans le cadre des mesures visant la diversification de l'agriculture, l'hévéaculture introduite vers 1955 a connu une valorisation en milieu rural à partir de 1968 (M. S. Akmel, 2018, p. 432). Par ailleurs, elle a conduit les producteurs de cacaoyers ou de caféiers à la mise en œuvre de stratégies de diversification des revenus reposant sur des valeurs de solidarité et d'entraide (A. M. Tano, 2012, p. 97). L'hévéaculture est une activité dont l'impact économique ne cesse de croître. Pourtant jusqu'au milieu des années 1990, l'hévéa est une spéculation qui a une importance économique limitée au sein de la population ivoirienne (O. Ouattara, 2019, p. 20). L'hévéaculture constitue la production agricole ayant connu la plus forte progression en moins d'une décennie, évoluant au rythme de 5% par an. La filière hévéa est devenue la troisième production agricole en valeur après le cacao et le palmier à l'huile (BNETD, 2010, p. 6). Les zones forestières du pays connaissent alors une transformation de leurs paysages agraires par la culture de l'hévéa. C'est le cas du département de Zoukougbeu. Cette localité subit l'effet de la progression de l'hévéaculture dans son espace agricole. Situé dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Zoukougbeu est l'un des quatre départements de la région du Haut-Sassandra. Il est limité au nord par le département de

Vavoua, à l'ouest par ceux de Duékoué et de Bangolo, à l'est par le département de Daloa et au sud par celui d'Issia (figure 1). Il couvre une superficie de 1595 km². Cette entité administrative compte 110 514 habitants (RGPH, 2014) répartis dans quatre sous-préfectures que sont Domangbeu, Grégbeu, Guessabo et Zoukougbeu. La population de Zoukougbeu est majoritairement agricole. Certes, le binôme café-cacao constitue la base de l'économie agricole, il n'en demeure pas moins éprouvé par l'apparition de nouvelles cultures de rente telles que l'hévéa grâce à des prix satisfaisants pour le paysan. Cette culture s'installe dans l'espace avec des superficies importantes. Dans les années 2006, l'hévéa a connu une évolution de superficie due principalement à l'organisation de la filière et à l'augmentation du prix (1000 francs CFA/kg). Or le développement de celui-ci a un impact sur l'espace de cultures vivrières. Dans le département de Zoukougbeu, les produits vivriers ont connu une baisse importante des superficies exploitées du fait de l'extension des plantations d'hévéa. En effet, l'expansion de l'hévéaculture représente une menace pour l'agriculture vivrière et la sécurité alimentaire à Zoukougbeu. Le concept de sécurité alimentaire est potentiellement fécond mais reste une source d'ambiguïté dans sa signification et ses modalités pratiques d'application. Cependant, trois principales dimensions peuvent être retenues. Ce sont la disponibilité des denrées alimentaires, la stabilité des approvisionnements dans le temps et dans l'espace et l'accès pour tous les individus aux denrées disponibles. Pour répondre donc à la définition de la sécurité alimentaire, deux options s'offrent aux pouvoirs publics à savoir produire des denrées suffisantes ou disposer de ressources financières propres, bien réparties qui satisferont les critères de cette sécurité. De ce fait, trois paramètres suffisent pour caractériser cette notion. Ce sont le bilan démographique, la production agricole et la richesse financière du pays (M. Savané, 1996, p. 29). Les exploitations d'hévéa ont entraîné la régression des cultures vivrières qui ont une répercussion sur la disponibilité alimentaire des populations. La progression de l'hévéaculture constitue donc une entrave au développement des cultures vivrières dans la zone. Vu le niveau de rentabilité économique de l'hévéaculture, elle se pratique au détriment des cultures vivrières. Or

sous les cultures d'hévéa d'autres cultures vivrières ne peuvent être associées. Ce contexte appelle à un accès difficile à l'alimentation dans cette localité. Ce qui pose le problème de la menace de l'expansion de l'hévéaculture sur les cultures vivrières et la sécurité alimentaire à Zoukougbeu. Pour résoudre ce problème, il nous convient de poser cette question : quelles sont les conséquences de l'extension de l'hévéaculture sur la sécurité alimentaire dans le département de Zoukougbeu ?

L'objectif de cette étude est de montrer les conséquences de l'hévéaculture sur la sécurité alimentaire de la localité.

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude

1. Méthodologie

Plusieurs techniques nous ont permis de collecter les données. Ce sont la recherche documentaire, l'observation, les guides d'entretien et l'enquête par le questionnaire. La recherche documentaire a servi à circonscrire notre sujet de recherche et à connaître les concepts essentiels. Elle a donc été nécessaire pour la compréhension de notre sujet en

faisant l'état des lieux sur la question. L'observation a consisté en une visite des plantations d'hévéa et des champs des cultures vivrières. L'entretien s'est fait auprès des personnes ressources, Il s'agit du directeur départemental du ministère de l'agriculture de Zoukougbeu, du président des hévéaculteurs, ainsi que des chefs des campements. Pour ce qui est de l'enquête par le questionnaire, nous avons procédé à un échantillonnage. L'échantillon est composé de deux types à savoir au niveau des villages et au niveau des chefs de ménage. Le choix des villages enquêtés s'est fait par choix raisonné. Nous avons choisi 2 villages par sous-préfecture. Les raisons du choix de ces localités portent sur la forte présence de plantations d'hévéa. Nous avons de ce fait enquêté dans 8 villages (figure 2).

Figure 2 : Localisation des localités enquêtées

Pour le choix des chefs de ménage, les critères suivants ont été choisis à savoir être producteur d'hévéa et de vivrier. La méthode probabiliste sans remise a été appliquée. Cette méthode permet d'avoir un échantillon représentatif dans chaque localité choisie.

Celle-ci se détermine comme suit :

$$n = \frac{Z^2 (P Q) N}{e^2 (N - 1) + Z^2 (P Q)}$$

avec n : Taille de l'échantillon, N : Taille de l'échantillon mère, Z : Coefficient de marge déterminé à partir du seuil de confiance, e : Marge d'erreur et P : Proportion de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Ce qui donne un total de 386 ménages. Ensuite, le nombre de producteurs enquêtés dans chaque localité retenue a été obtenu par le calcul suivant : $X = K \times n/N$ avec X : Nombre de producteurs à enquêter dans une localité, K : Nombre de producteurs d'une localité, N : Nombre total de producteurs, n : Quota choisi et n/N : Fraction de sondage. Ces résultats sont consignés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés selon les localités

Localité	Effectif de ménages	Pourcentage (%)
Domangbeu	21	5,48
Didibobli	4	1,04
Dédégbeu	16	4,18
Grégbeu	42	10,97
Bassaraguhé	17	4,43
Guessabo	97	25,33
Belleville	112	29,25
Zoukougbeu	74	19,32
Total	386	100

Source : Kouadio, 2023

2. Résultats

2.1. L'hévéaculture, une culture récente chez les paysans de Zoukougbeu

2.1.1. L'hévéaculture, une culture récente

L'hévéa est une culture récente qui fait son entrée remarquable dans le paysage agricole du département de Zoukougbeu. Il se présente comme une solution pour améliorer les conditions de vie des planteurs qui font face à une crise du vieillissement des vergers de café et de cacao. La figure 3 montre les différents âges des plantations d'hévéa dans le département.

Figure 3 : Répartition des plantations d'hévéa selon leur âge dans le département de Zoukougbeu

Source : Kouadio, 2023

A l'analyse de cette figure, on constate que 53,52% des plantations ont un âge compris entre 1 et 7 ans. C'est dans cette optique que M. Kouadio Laroche (président des producteurs d'hévéa de Zoukougbeu) dit ceci : « l'hévéa est une culture récente qui a fait son apparition dans les années 2006 dans notre département ».

2.1.2. Les facteurs explicatifs de l'essor de l'hévéaculture à Zoukougbeu

Les raisons de l'expansion de l'hévéaculture à Zoukougbeu sont d'ordre naturel et économique. Au niveau naturel, il s'agit du climat et de la nature des sols. La culture de l'hévéa requiert un climat de type tropical humide avec une pluviométrie annuelle

comprise entre 1500 à 2500 mm, une température moyenne annuelle comprise entre 25 et 37 °C et un ensoleillement de plus de 1650 heures. Le département de Zoukougbeu dispose approximativement de ces caractéristiques du climat. Au niveau du sol, l'hévéa demande des sols profonds en raison de l'importance de son pivot. La structure du sol où l'hévéa peut bien se produire est un sol qui contient un minimum de 20% d'argile près de la surface et 25% à 50 cm de profondeur. Il doit être humifère et bien drainé. Les sols du département de Zoukougbeu répondent à ces différentes caractéristiques. En ce qui concerne le volet économique, il s'agit du prix du caoutchouc. L'impact structurel de l'effondrement du prix du cacao et du café en 1988 et 1989 a joué un rôle important dans l'adoption de l'hévéa à Zoukougbeu. Pour de nombreux paysans, ces cultures ne sont plus rentables. L'hévéa apparaît donc comme une nouvelle source de revenu viable et crédible. 57 % des enquêtés soulignent cet avantage de revenus réguliers, parfois avec des formules très explicites ; « Avec l'hévéa, tu es fonctionnaire », «; À tout moment, je peux résoudre mes problèmes », « Nous on gagne l'argent toute l'année » ; « Je n'ai plus le courage d'investir dans une culture qui me rapporte l'argent seulement deux fois dans l'année ». L'hévéa va donc intégrer les habitudes culturelles des paysans (photo 1).

Photo 1 : Un champ d'hévéa à Dahongbeu

Cliché : Kouadio, 2023

Sur cette photo, on aperçoit un vaste champ d'hévéa. Ce qui témoigne de l'ampleur de cette culture dans la localité.

2.2. Incidence de l'hévéaculture sur la sécurité alimentaire dans le département de Zoukougbeu

2.2.1. Les impacts sur la disponibilité de produits alimentaires

Dans le département Zoukougbeu, les paysans développent une diversité de cultures vivrières que sont l'igname, le riz, le maïs, la banane, le manioc, les légumes etc. (Photo 2). Ces cultures vivrières sont aujourd'hui menacées par l'expansion de l'hévéaculture. En effet, les principales zones de production de ces vivriers sont envahies par celle-ci (figure 4).

Photo 2 : Un champ de manioc à Agokro

Cliché : Kouadio, 2023

Figure 4 : Répartition des superficies de cultures vivrières cédées à l'hévéaculture dans le département de Zoukougbeu

Source : Nos enquêtes, 2023

A l'analyse de cette figure, on constate que 73% des paysans ont reconverti 2 à 3 hectares de superficie vivrière en hévéaculture, 21% ont cédé entre 1 et 2 hectares. Ceux qui ont cédé moins d'un hectare ne représentent que 6%. Comme on le voit, la culture de l'hévéa constitue une menace pour l'agriculture dans la mesure où ses espaces de culture sont progressivement cédés à la culture de l'hévéa par la grande majorité des planteurs du département.

2.2.2. Les impacts sur l'accès aux produits alimentaires

2.2.2.1 l'accès physique

Avant l'introduction de l'hévéaculture dans le département de Zoukougbeu, les superficies de terre reversées aux vivriers étaient importantes. Les jachères, les bas-fonds, les espaces vides sous les caféiers et les cacaoyers étaient dédiés aux vivriers. La forêt vierge était utilisée pour les cultures vivrières comme l'igname, la banane plantain.... Les superficies de cultures vivrières étaient donc importantes (figure 5).

Figure 5 : Superficie des parcelles de cultures vivrières avant l'adoption de l'hévéa dans le département de Zoukougbeu

Sources : Nos enquêtes, 2023

Avant l'adoption de l'hévéaculture, on constate une importance des superficies réservées aux cultures vivrières. 40,21% des acteurs ont un espace de cultures vivrières compris entre 3 et 4 hectares, 39,69% ont des espaces de 2 à 3 hectares et 8,09% ont une parcelle de cultures vivrières comprise entre 1 et 2 hectares. Ceux qui ont entre 4 et 5 hectares représentent 6,01%. Zoukougbeu était donc une grande zone productrice de cultures vivrières. On y rencontrait des cultures telles que l'igname, le manioc, la banane plantain, le riz (pluvial et de bas-fond) et le maïs. On a aussi les cultures maraîchères et légumières telles que les aubergines, le piment, le gombo, les tomates.... Au niveau spatial, on assiste aujourd'hui à une régression de leurs espaces de production. Cette localité s'est progressivement transformée en zone d'hévéaculture. Les cultures vivrières n'occupent plus de grandes superficies (figure 6).

Figure 6 : Répartition des superficies de cultures vivrières après l'adoption de l'hévéaculture dans le département de Zoukougbeu

Sources : Nos enquêtes, 2023

A travers cette figure on constate que de manière générale, les superficies de cultures vivrières ont régressé avec le temps. Aujourd'hui, 42,56% des ménages ont un espace de cultures vivrières compris entre 1 et 2 hectares, 23,50% de 2 à 3 hectares et 16,71% de moins de 1 hectare. Avec l'adoption de l'hévéaculture, la production vivrière a progressivement chuté. Cela se ressent au niveau des principales cultures que sont l'igname, la banane plantain ou le taro. L'adoption de l'hévéaculture a donc des conséquences négatives sur la production vivrière. La localité de Zoukougbeu n'arrive plus à produire une quantité suffisante de vivriers car la majorité des parcelles a été utilisée pour la culture de l'hévéa. De ce fait, les producteurs font face à une crise alimentaire.

2.2.2.2. L'accès économique

Face à la situation de la faible disponibilité en produits vivriers dans les exploitations agricoles, certains ménages ruraux font recours aux marchés. Les paysans achètent une variété des denrées alimentaires sur les marchés (urbains ou ruraux), les boutiques et autres lieux de vente de produits alimentaires (photo 3). Parmi ces produits, le riz occupe

une place très importante. Pour les ménages interrogés le riz importé a fini par s'imposer à eux.

Photo 3 : Un marché rural à Bassaraguhé

Cliché : Kouadio, 2023

La photo 3 présente un marché de produits vivriers à Bassaraguhé dans la sous-préfecture de Guessabo. Il s'agit d'un marché hebdomadaire qui se tient les vendredis. Sur ce marché, on aperçoit une diversité de produits vivriers tels que la tomate, le gombo ou l'aubergine. Avant, les paysans partaient généralement s'approvisionner dans les boutiques ou les marchés en produits manufacturés tels que le sel, le savon, l'huile, etc. Aujourd'hui, ils y vont plutôt pour acheter des produits alimentaires surtout le riz importé. Les ménages ont difficilement accès aux produits alimentaires à cause de leur coût élevé. Les populations trouvent dans leur majorité que les marchés du département sont chers (tableau 2).

Tableau 2 : Les différents prix de quelques produits vivriers dans les localités de Zoukougbeu

Produits	Prix d'avant en francs CFA	Prix actuel en francs CFA	Evolution en francs CFA
Banane	2000	3000 - 4000	+ 1000
Manioc	30 000	70 000 - 80 000	+ 40 000
Igname	7000 - 8000	10 000 - 11 000	+ 2000
Arachide	2500	4500 - 5000	+ 2000
Riz	300 - 350	600 - 700	+ 250
Maïs	10 000 - 11 000	25 000	+ 14 000
Tomate	1000	3000 - 3500	+ 2000
Piment sec	2000	10 000	+ 8000
Gombo sec	5000 - 6500	15 000	+ 8500

Sources : Nos enquêtes, 2023

On constate à travers ce tableau une évolution à la hausse des prix des produits vivriers. Dans les années 2000, le prix du manioc était de 30 000 francs CFA le tricycle. Ce prix a doublé actuellement. Il est de 80 000 francs CFA. Le riz qui était à 300 francs CFA le kilogramme est passé à 600 francs CFA. Il en est de même pour l'arachide qui est passé de 2500 francs CFA la cuvette à 5000 francs CFA. Le maïs fait partie des aliments les plus chers de la localité. De 10 000 francs CFA le sac, il est passé aujourd'hui à 25 000 francs CFA. Ainsi, Face à la rareté et aux coûts élevés des denrées alimentaires, les chefs de ménage développement des stratégies d'adaptation. Parmi celles-ci, on note un changement dans les habitudes alimentaires. Le riz importé devient de plus en plus le mets des populations (figure 7).

Figure 7 : La consommation quotidienne des ménages enquêtés

Sources : Nos enquêtes, 2023

A l'analyse de la figure 24, on constate que le riz importé occupe une place très importante dans la consommation des ménages avec une proportion de 70%.

3. Discussion

Notre étude montre que l'hévéaculture est une culture récente à Zoukougbeu. Ce qui est le cas pour plusieurs auteurs. Ainsi pour A. J. Gbodjé (2011, p. 54), l'hévéa a pris son essor à Lakota à partir des années 2000. Au niveau de Dabou, l'hévéa est une culture relativement ancienne. Elle a démarré en 1956 avec la compagnie du caoutchouc PAKIDIE qui sera rejointe par la SAPH. Cette première phase concernait les grandes plantations industrielles. Cependant, c'est en 1978 lorsque l'État décide d'insérer l'hévéa dans le secteur villageois que celui-ci connaît un développement sans précédent. (G. K. N'guéssan, 2020, p. 400). L'hévéaculture a connu une progression remarquable au fil des années. Cet essor est dû à plusieurs facteurs. Dans notre étude, il s'agit des conditions naturelles et économiques qui incitent à la culture de l'hévéa. Cela est aussi soutenu par M. S. Akmel (2018, p.433). Selon lui, les conditions de vie précaires ont contraint les populations Odjukru à la culture de l'hévéa. Cet argument n'est pas approuvé par A. J.

Gbodjé (2011, p. 58, *op.cit.*). En effet, il affirme que les prix du kilogramme d'hévéa ont fortement chuté. Ils sont passés de 1000 francs CFA en 2011-2013 à 195 francs CFA en 2019. Cependant, cette situation n'a pas découragé les paysans dans la culture de l'hévéa. Il précise aussi qu'au niveau de Lakota, les raisons de l'essor de l'hévéaculture sont plutôt d'ordre politique. Les projets d'hévéa ont été initiés à partir de 2000 à Lakota par le Conseil Général (A. J. Gbodjé, 2011, p. 54, *op.cit.*). Nos résultats indiquent que l'essor de l'hévéaculture a des répercussion négatives sur la sécurité alimentaire des populations dans le département de Zoukougbeu. Ces conséquences se manifestent à plusieurs niveaux à savoir la disponibilité et l'accès aux denrées alimentaires. Cela est aussi confirmé par plusieurs auteurs. Ainsi, la commune de Dabou abrite des bas-fonds qui étaient mis à la disposition des étrangers pour la production des vivriers. Cependant depuis 2008, certaines de ces zones n'existent plus. Ce qui diminue l'espace propice au développement du vivrier. Les espaces de cultures vivrières sont progressivement en train de disparaître à Dabou. De ce fait, certaines cultures vivrières ne sont plus produites dans l'espace communal. C'est le cas de l'igname et de l'arachide. Le vivrier a perdu 836,05 hectares entre 2001 et 2007 ; soit une diminution de 81,55% (G. K N'guéssan, 2020, p. 406). Dans le même ordre, G. Alla (2019, p.81) révèle que la forte avancée des cultures d'exportation dans le nord de Bujumbura provoque la diminution de l'espace des cultures vivrières. Cette situation a plusieurs conséquences selon les auteurs. Ainsi, l'approvisionnement de Dabou provient d'Abidjan et des autres régions de la Côte d'Ivoire (76,92%). Il s'agit de Bondoukou, Toumodi, N'douci, Divo et Sikensi. La situation de dépendance ou d'importation de produits alimentaires alimente les spéculations en matière de vivriers à Dabou. Ainsi, 92,2% des femmes enquêtées affirme que le marché de Dabou est cher. La non production des vivriers est donc une source d'insécurité alimentaire dans la ville de Dabou (G. K. N'guéssan, 2020, p. 408, *op.cit.*). Cette situation est similaire à Lakota. L'analyse de la situation alimentaire dans cette localité révèle que 80,01% des ruraux sont menacés par une insécurité alimentaire dont 52,71% en situation d'insécurité alimentaire sévère, 27,30 en insécurité alimentaire modéré et 19,99% en

sécurité alimentaire apparente. L'hévéaculture est donc en passe de devenir un facteur majeur qui menace la sécurité alimentaire à Lakota dans la mesure où elle a accentué considérablement la réduction des superficies arables réservées aux cultures vivrières. (A. J. Gbodjé, 2011, p. 65, *op.cit.*).

Conclusion

Dans le département de Zoukougbeu, le développement de l'hévéaculture se fait au détriment des cultures vivrières. Dans cette zone, l'hévéa fait une entrée remarquable dans le paysage agraire. L'expansion de ces superficies est donc responsable de la réduction des espaces des cultures vivrières. On constate de ce fait une chute de la production vivrière dans cette localité. Il ressort de cette étude que l'hévéaculture affecte négativement la sécurité alimentaire à Zoukougbeu. Elle affecte les différents piliers de la sécurité alimentaire à savoir la disponibilité, l'accès et l'utilisation. D'abord la progression de l'hévéaculture entraîne la chute de la production vivrière. Cette situation a pour conséquence une dégradation de la situation alimentaire dans la localité. En effet, la progression de l'hévéaculture affecte la disponibilité et l'accès physique à l'alimentation. Face à la réduction de leurs espaces, les productions vivrières n'arrivent plus à couvrir les besoins alimentaires des populations. Ensuite, les revenus ne permettent pas aux paysans de faire face à l'accès économique des aliments. Enfin, au niveau de l'utilisation, l'hévéa n'est pas utilisé dans la consommation humaine. L'hévéaculture se présente donc comme un facteur limitant de la sécurité alimentaire dans le département de Zoukougbeu.

Références bibliographiques

- AKMEL Meless Simon, 2018, Enjeux socio-économiques de l'hévéaculture et risque d'insécurité alimentaire en pays Odjukru dans la région de Dabou (Côte d'Ivoire), in TROPICULTURA, n°36, 2, pp. 425-434.
- ALIA Gana, MESCLIER Evelyne, NSSER Rebaï, 2019, Agriculture familiale et territoires dans les suds, Paris, Edition Karthala et IRMC, pp. 94-115.

- BNETD, 2010, Étude de faisabilité du septième projet hévéa : Bilan diagnostique de la filière hévéa, Rapport final, Abidjan, 72 p.
- GBODJE Aristide Jean-Francois, 2011, Expansion de l'hévéaculture et risque d'insécurité alimentaire dans le département de Lakota (sud-ouest ivoirien), in Revue Espace Géographique et Société Marocaine, N° 45/46, pp. 53-69.
- N'GUESSAN Kouassi, Gilbert, 2020, « Hévéaculture et disponibilité alimentaire dans la commune de Dabou », in, Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes (RIGES), N°8 Bouaké, pp. 396-414.
- OUATTARA Oumar, 2019, Diffusion de l'hévéaculture et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire : approche dans les régions de l'Indénié-Djuablin et de la Nawa, in, 20 p.
- SAVANE Massirin, 1996, L'aviculture rurale au Sénégal, contraintes et perspectives zoo-écologiques : cas de la haute Casamance, Thèse, Université Cheick Anta Diop, Faculté de médecine et pharmacie, Dakar, 106 p.
- TANO Assi Maxime, 2012, Crise cacaoyère et stratégies des producteurs de la sous-préfecture de Méadji au sud-ouest ivoirien, Thèse de doctorat, Université de Toulouse 2 Le mirail, 242 p.

LES ENTREPRISES PRIVÉES DE SECURITÉ A KORHOGO : QUELLE CONTRIBUTION DANS LA LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ URBAINE ?

Fasséry KONATÉ

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

fasserykonate@gmail.com

Kouadio Joseph KRA

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

krajoseph@yahoo.fr

Résumé

En Côte d'Ivoire, la lutte contre l'insécurité urbaine demeure un défi majeur pour nos gouvernants. Pour relever ce défi, de nombreux efforts sont consentis, et par l'État, et par d'autres acteurs tels que les structures de sécurité privée. Face donc à une insécurité urbaine de plus en plus menaçante, les sociétés de sécurité privées ont connu un développement important ces dernières années dans les villes ivoiriennes et plus particulièrement à Korhogo. L'objectif de cette étude est d'analyser la contribution des structures de sécurité privée dans le maintien de la sécurité à Korhogo. C'est donc dans ce cadre que cette étude a d'abord identifié les différents types de structures de sécurité privée qui exercent à Korhogo. Ensuite, elle a analysé leurs rôles dans le maintien de la sécurité et enfin, elle a montré l'importance de leurs actions dans le développement social et économique à Korhogo. La méthodologie utilisée s'est articulée autour de la recherche documentaire, des enquêtes de terrain, et les observations directes. Le premier résultat a révélé qu'il y a plusieurs structures de sécurité privée qui offrent dans l'ensemble deux types de services à Korhogo que sont la protection des biens et des personnes, et le transport de fonds. Le deuxième résultat a montré que les structures de sécurité privée ont des champs d'interventions larges et variés. Le troisième résultat a montré une forte implication des structures dans la sécurité de la ville et leur modeste contribution dans l'employabilité des jeunes au chômage. Ces structures de sécurité privée constituent donc un levier très important dans le dispositif de sécurité publique dans la ville.

Mots clés : Côte d'Ivoire, Korhogo, structures de sécurité privée, insécurité urbaine.

Abstract

In Côte d'Ivoire, the fight against the urban insecurity remains a major challenge for our controlling. To take up this challenge, of many efforts are agreed, and by the State, and other actors such as the structures of private safety. Face thus with an urban insecurity of all kind and more and more threatening, the private companies of safety multiplied in the cities of the Ivory Coast and more particularly in Korhogo. The objective of this study is to analyze the contribution of the structures of safety deprived in the maintenance of safety to Korhogo. It is thus in this direction that this study initially identified the various types of structures of private safety which exerts in Korhogo. Then, it analyzed their roles in the maintenance of safety and finally, it showed the contribution of these structures in the urban development of Korhogo. Methodology used was articulated around the information retrieval, of the investigations of ground, the inventory of the structures of private safety and the direct observations. The first result revealed that the structures of private safety offer as a whole two types of services to Korhogo. The first dealing of protection of the goods and the people and the second only specialized in

transport of funds. The second result showed that the majority of the socio-economic activities in the city are made safe by the structures of private safety. The third result showed that not only, they contribute actively to the safety of the goods and the people through a complete grid of the city but also constitute a sector provider of employment for youth. Ultimately, these structures of private safety are active complements for the services of public safety in their missions.

Keywords: Ivory Coast, Korhogo, private security structures, urban insecurity

Introduction

Avec les dix années de crise militaro-politique de 2002 à 2011 et, la menace terroriste en Afrique de l'ouest, les défis sécuritaires sont au cœur des priorités stratégiques de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, au sortir de la crise post-électorale qu'elle a connue en 2010, les institutions de sécurité nationale n'avaient plus les capacités structurelles et humaines nécessaires pour assurer non seulement la protection adéquate des citoyens, mais aussi la paix et la réconciliation nationale (Dieng, 2012, cité par P. A. Yéo, et *al.*, 2021, p. 1). Par conséquent, les autorités ivoiriennes ont fait de la sécurité publique une priorité pour créer un environnement favorable à la paix, aux investissements et au développement économique et social. La Réforme du Système de Sécurité s'est ainsi imposée comme une urgence institutionnelle de reconstruction post-crise pour la Côte d'Ivoire fragilisée par le conflit armé et la crise post-électorale de 2011 (J-M. Segoun et D. M. Zigbe, 2017, p. 2). Or, chaque situation de sécurité est unique et, il en serait vain de rechercher un modèle (...) L'outil de sécurité des pays africains se construit ou se reforme en général dans un contexte marqué par l'insécurité ou par une spécificité régionale forte (J. Vitalis, 2004, p. 65-66). Malgré ces réformes, les classements de la Côte d'Ivoire suivant certains indices internationaux de grandes renommées confirment que les efforts pour garantir aux Ivoiriens un bon niveau de sécurité semblent encore insuffisants. Dans ce contexte où les politiques publiques sécuritaires sont insuffisantes, on constate une prolifération des structures de sécurité privée dans les villes ivoiriennes pour soutenir les efforts de l'État. C'est dans cette optique que l'État lui-même a publié le décret n° 2005-73-du 03 février 2005 portant réglementation des activités privées de sécurité et de transport de fonds. A cet effet, le constat de E. Comlan (2016, p. 57-59) est sans équivoque. Ce dernier écrit « La forte dégradation de la situation sécuritaire a donné lieu à l'apparition quasi-anarchique d'entreprises de sécurité privée (ESP), offrant des services divers visant soit à combler les lacunes de la réponse étatique à l'insécurité grandissante (...) Il faut noter que 600 à 900 Entreprises

de Sécurité Privée ont été recensées dans le pays en 2014, dont uniquement 64 auraient bénéficié d'un agrément, selon le registre des sociétés agréées du Ministère de l'intérieur. Et selon le ministère, 67 structures de sécurité privée en 2015 ont reçu un agrément pour exercer leurs activités sur le territoire national. Plus de dix ans après, ce nombre va significativement augmenter. En 2019, selon la Sous-Direction des entreprises privées de sécurité et de transport de fonds, démembrement de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), le pays comptait 104 sociétés privées de sécurité et de transport de fonds agréées. La privatisation de la sécurité s'est donc développée avec l'essor fulgurant des entreprises privées dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Korhogo, la ville la plus peuplée du nord et la 3^e du pays avec 440 926 habitants (INS, RGPH-2021, naguère sous contrôle de la rébellion armée, est une ville où les enjeux et défis sécuritaires ont entraîné une implantation post-crise de plusieurs sociétés de sécurité privée. Quel rôle ces sociétés jouent-elles dans le maintien de la sécurité à Korhogo ? Il s'avère donc important d'analyser la contribution de ces entreprises privées dans la lutte contre l'insécurité à Korhogo.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

Korhogo, ville située au Nord de la Côte d'Ivoire entre le 9°27 de latitude Nord et le 5°38 de longitude Ouest, est la plus grande ville de cette partie de la Côte d'Ivoire tant par sa superficie que par sa population. Située à 635 km d'Abidjan, Korhogo est le chef-lieu de la Région du Poro. Elle est limitée au Nord par la ville de M'bengué, à l'Est par les villes de Ferkessédougou et Ouangolodougou, au Sud par la ville de Dikodougou et à l'Ouest par les villes de Boundiali et Tengréla. (Cf. figure 1).

Figure 1 : La ville de Korhogo et ses différents quartiers

L'inexistence de contraintes foncières majeures ainsi que les possibilités d'extension importantes liées à l'absence de contraintes naturelles du site, ont conduit à un étalement considérable de la ville caractérisée par une densité générale particulièrement faible. Le résultat masque toute fois un contraste entre les quartiers anciens relativement denses et ceux des créations récentes faiblement occupées selon les propos de M. COULIBALY Teneloh, agent du service technique de la mairie. Le processus d'urbanisation engagé depuis quelques années a conduit à la réalisation de zones nouvelles loties et non loties étant donné que les quartiers existants ne disposent plus de capacités d'accueil. Ainsi, de 26 quartiers en 1995 on passe à 33 quartiers aujourd'hui avec l'intégration de 7 villages antérieurement rattachés à la ville. Sa

population de plus de 440.926 habitants est repartit sur une superficie totale estimée à 10500 ha (MLCU, 2022).

1.2. Matériels et Méthodes

Les données qui ont permis de rédiger cet article sont des données primaires issues de l'enquête de terrain et de l'observation directe. Pour ce faire, nous avons enquêtés 18 sociétés de sécurité privées et parmi ces sociétés, 5 ont leurs sièges implantés et les autres sont représentées par des agents surplace dans la ville. Ainsi, au cours de notre enquête nous avons ciblé les responsables de ces structures et dans chaque structure implantée nous avons interviewés trois (3) et pour celles représentées surplace par des agents, deux (2) ont été soumis à notre questionnaire (tableau 1). A l'issue de l'enquête, nous avons pu connaître l'effectif du personnel de ces sociétés, leurs répartitions à travers la ville et leurs apports dans le maintien de la sécurité à Korhogo.

Tableau 1 : Répartition du nombre d'enquêtés par structure de sécurité privée

N°	Listes des structures de sécurité privée	Responsables enquêtés	Représentativité des structures
1	SIS SECURITE	02	Représentant
2	VIGAASSISTANCE	02	Représentant
3	BRINGS	02	Représentant
4	CODIVAL	03	Implantée
5	BURVAL	03	Implantée
6	NBCG SECURITE	02	Représentant
7	IVOIRE SECURITE	02	Représentant
8	P S	02	Représentant
9	G4S	02	Représentant
10	FAC SECURITE	03	Implantée
11	SMO	02	Représentant
12	COBAGEX SECURITE	03	Implantée
13	WEST AFRICA SECURITY	03	Implantée
14	HARD GROUP	02	Représentant
15	DM SECURITE	02	Représentante
16	CONDOR FORCE	02	Représentant
17	PIS SECURITE	02	Représentant
18	FIRST	02	Représentant
Total		44	

Source : Nos enquêtes 2023

Au cours de cette enquête, 18 structures de sécurité ont été enquêtés. Nous avons soumis notre questionnaire à 44 personnes dont trois (3) agents dans chaque structure

qui dispose d'un siège et deux (2) dans celles qui n'ont que des représentants (pas de sièges). Le traitement des données s'est fait de façon informatique. Les logiciels utilisés pour la réalisation de ce traitement sont :

- ArcGIS 10.2.2 pour l'élaboration des cartes ;
- KoboCollect pour la saisie des questionnaires et le dépouillement automatique des données qui ont été recueillies.

2.Resultats

2.1. Typologie et cartographie des structures de sécurité privée impliquées dans la lutte contre l'insécurité à Korhogo

Deux types de services sont offerts par les structures de sécurité privée à Korhogo. Le premier est spécialisé dans la surveillance des biens meubles et des personnes, le deuxième dans le transport de fonds. Le premier type qui concerne la surveillance bien et des personnes sont des sociétés indépendantes inscrites au registre du commerce. C'est le cas de la plupart de ces structures de sécurité à Korhogo. Ces structures se présentent sous différentes formes juridiques à savoir les Sociétés Anonyme à Responsabilité Limitée (SARL) ; les associations et entreprise individuelle SA (COBAGES, WEST AFRICA SECURITY, SIS). Quant au deuxième, ce sont des services internes de sécurité appartenant à des entreprises (BRINGS, BURVALE CORPORATE et CODIVAL) Celles-ci sont uniquement spécialisées dans le transport de fonds ou de capitaux. La communication complexe avec ces structures ne nous a pas permis d'avoir plus d'informations sur leur mode de fonctionnement. Malgré tous nos efforts, Aucun responsable n'a voulu évoquer ce sujet. Par ailleurs, nous notons que ces structures de sécurité privée sont représentées dans la ville de deux façons : soit elles sont implantées (présence de sièges) ou soit représentées par des agents (pas de siège) dans la ville (Cf. figure 2). Concernant l'agrément, toutes les structures de sécurité privées mentionnées dans le tableau 1 ont des agréments. Ce qui les autorisent et leurs donnent pouvoir à exercer pleinement sur l'ensemble du territoire ivoirien.

Figure 2 : Localisation des structures de sécurité exerçant à Korhogo

- ◆ Nom de quartier
- ▲ Agence de sécurité chargée de la protection des biens et des personnes
- ★ Agence de sécurité chargée de la protection des biens
- Route tertiaire
- Route secondaire
- Route principale
- Plan cadastral
- Cours d'eau
- Plan d'eau

Ces structures de sécurité privée à vocations différentes (Cf. photos 1 et 2) ont dans l'ensemble des champs d'actions très large et variés en fonction des objectifs qui leurs sont assignés.

Photo 1 : Siège de l'agence de sécurité privée WEST AFRICA SECURITY

Photo 2 : Siège de l'agence privée de COBAGEX

Cliché : Fassery Konaté, 2023

2.2. Une pluralité des champs d'intervention des structures de sécurité privée

L'évolution remarquable des structures de sécurité à Korhogo ces dernières années est tel que la présence des agents de sécurité dans la ville s'observe dans presque tous les services et domaines publics et privés. Comme le disait des commerçants pendant nos enquêtes au centre commercial « *pour réussir à faire prospérer nos activités économiques à Korhogo ici, il faut obligatoirement sécuriser nos biens en ayant recours aux structures de sécurité privée* ». En effet ces commerçants trouvent que ces structures de sécurité jouent un rôle très important dans l'évolution de leurs activités. Ils soutiennent qu'avec la présence de ces agences de sécurité, ils échappent à la fuira des malfrats surtout la nuit tombée. Ainsi, de plus en plus on constate, une floraison de société privée de sécurité qui viennent se positionner légalement comme une deuxième force après la police. On comprend désormais que ce soient les riches, les professionnels et les particuliers, tous privilégient le recours aux agences de sécurité privée. Le constat sur le terrain est tout de même palpable car les domiciles, les entreprises privées (banques, pharmacies, agences de transfert d'argent.) et les entreprises publiques (les services du trésor public, les agences publiques des impôts...) pour ne citer que ceux-là ont tous recourent aux services de sécurité privée (Cf. photos 3 et 4).

<p>Photo 3 : Une résidence surveillée par un agent de sécurité COBAGEX au quartier résidentiel 1</p>	<p>Photo 4 : Stade AG surveillé par un agent de sécurité WEST AFRICA SECURITY</p>

Clichés : Konaté Fassery, 2023

Ces photos ci-dessus nous présente une résidence aux quartiers résidentiels 1 et le stade Amadou Gon sécurisés par des agents. De jours comme de nuits, ces sites sont sécurisés, ce qui fait qu'ils sont sollicités par les populations. Les visites dans d'autres secteurs tels que l'université, les surface commerciales..., montrent le même décor imputable au phénomène de l'insécurité. Ainsi dans la quasi-totalité des entreprises, privées comme publics, leur présence rassure et offrent plus de sérénité. Selon le responsable de WEST AFRICA SECURITY (société implantée depuis 2015), la structure dispose d'un personnel acquérir et super entraîné avec des matériels de sécurité d'appoint tels que les « talkie-walkie », des armes individuelles (des pistolets) et de matériels roulants (voitures de types 4x4 et des grosses motos tout terrain de marque Ténéré) qui leurs permettent d'intervenir efficacement sur les différents sites dont ils ont la charge de sécuriser. Le tableau 2 ci-après y indique les champs d'intervention de l'ensemble des sociétés intervenant dans la ville.

Tableau 2 : Les structures de gardiennages privées à Korhogo

Liste des structures privée de sécurité	Champs d'action ou d'interventions
SIS SECURITE	Domiciles, Pharmacies, Agence ORANGE
VIGAASSISTANCE	Garde rapprochées, Domiciles, Banques
BRINGS	Transfert de fonds
CODIVAL	Transfert de fonds
BURVAL	Transfert de fonds
NBCG SECURITE	Hôtel, domiciles, Agence MTN,
IVOIRE SECURITE	Aéroport, Banques
P S	Hôtels, domiciles, Agence MTN, Banques
G4	Garde rapprochées, Domiciles, Banques
FAC SECURITE	Domiciles, Surfaces commerciales, grandes écoles
SMO	Banques, Hôtels
COBAGEX SECURITE	Domiciles, Pharmacie
WEST AFRICA SECURITY	Banques, Administrations publics, terrains de foot
HARD GROUP	Domiciles, Boulangeries
DM SECURITE	Boulangeries, pharmacies
CONDOR FORCE	Banques, Magasins
PIS SECURITE	Domiciles, administrations
FIRST	Pharmacies, surfaces commerciales

Source : Nos enquêtes, 2023

Le tableau 2 montre les sites sécurisés par les sociétés de gardiennage privées qui luttent de jours comme de nuits pour la sécurité des biens et des personnes. Elles ont un domaine d'intervention multiple et varié tel qu'indiqué par le tableau 2 ci-dessus. Aujourd'hui ces structures sont sollicitées un peu partout dans la ville. Elles souhaitent être reconnues et considérées comme une seconde plateforme de sécurité urbaine après la police compte tenu de leur implication active.

2.3. Un paysage urbain marqué par un fort maillage des structures de sécurité privée

Le maillage de la ville de Korhogo par les structures de sécurité privée s'observe par la sécurité de plusieurs activités socioéconomiques et un apport considérable dans la lutte contre le chômage des jeunes.

2.3.1. Une très forte implication des structures dans la sécurité des activités socioéconomiques

Les sociétés de sécurité privée ont certes commencé à exercer avant la crise militaro-politique et même pendant la crise, mais leur prolifération s'est accentuée après la crise

post-électorale qu'a connue le pays. En effet après la crise sociopolitique qui a divisé le pays en deux parties (zone gouvernementale et zone rebelle appelé communément zone CNO), la ville de Korhogo, enregistrait un taux d'insécurité beaucoup plus élevé. Pour donc assurer la protection des biens et des hommes, de nombreuses sociétés de gardiennage ont fait leur apparition. Plusieurs jeunes ont été recrutés par ces sociétés pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Cela a permis à beaucoup d'investisseurs nationaux et non nationaux à vaquer librement à leurs activités. Ainsi, dans beaucoup d'activités économiques telles que les banques, les pharmacies, les agences de transfert d'argent, les grandes surfaces commerciales etc...La plupart de ces sociétés sont devenues aujourd'hui des acteurs incontournables de la sécurisation et du développement urbain. La figure 3 ci-après nous montre la répartition des agents de sécurité dans la sécurisation des sites dans la ville de Korhogo.

Figure 3 : Répartition spatiale des différents sites sécurisés par les structures privées

La carte nous présente la répartition des sites sécurisés par les agents de sécurité. Ces sites sont composés en générale des services ou domaines privées (cliniques, banques, surfaces commerciales, magasins, stations, domiciles etc.) ; des services publiques (administrations publiques). C'est donc un secteur qui emploie de nombreux jeunes au chômage.

2.3.2. Une contribution non négligeable dans l'employabilité des jeunes au chômage

Plusieurs jeunes au chômage ont trouvé des emplois stables dans les structures de sécurité privée à Korhogo. En effet, après la crise de 2011, plusieurs structures de sécurité se sont implantées dans le but de contribuer à la sécurité des biens et des personnes. Cela à permit de recruter et former de nombreux jeunes sans emploi qui connaissaient la ville. Les informations sécuritaires étant sensibles, toutes les structures n'ont pas donné leurs effectifs pour des raisons de confidentialité. Celles qui nous ont fourni l'effectif de leur personnel sont consignées dans le tableau 3 ci-après.

Tableau 3 : Evolution des effectifs du personnel de certaines sociétés privées

Sociétés de sécurité privée implantées	Evolution des effectifs du personnel		
	2015	2020	2023
COBAGEX	38	45	28
WEST SECURITY	30	63	115
FAC SECURITE	18	39	32
VIGASSISTANCE	15	32	54
SIS SECURITE	26	45	56
BURVAL CORPORATE	-	-	12
TOTAL	127	224	297

Source : Nos enquêtes, 2023

Les données de ce tableau 3 ci-dessus fourni l'évolution de l'effectif du personnel employé par les cinq (5) structures de sécurité privée implantées dans la ville de 2015 à 2023. On note de part et d'autre que l'effectif du personnel dans certaines sociétés régresse pendant que d'autres font un bon quantitatif acceptable. C'est le cas de COBAGEX qui a régressé de 38 à 28 pour des problèmes de gestion interne. Quant aux autres telles que WEST AFRICA SECURITY, l'effectif à augmenter de de 69 à 115. Ce que nous retenons dans l'ensemble de ces sociétés est que, le nombre de personnes

employées augmente au fil des années. Pour un total de 127 en 2015, le nombre a augmenté à 224 en 2020 et de 297 en 2023 soit 44,1% en 2015 à 65,9% en 2023. On retient donc que ces structures emploient de nombreuses personnes pour la sécurité de ces concitoyens.

3. Discussion

Les activités de sécurité privée civile peuvent être vues comme une forme de prévention des situations criminogènes. Elles visent souvent des lieux et des types spécifiques de victimes potentielles (par exemple entrepôts, manufactures, ensembles résidentiels, immeubles administratifs, infrastructures essentielles), et aussi, elles cherchent à prévenir le crime en augmentant le risque de détection des actes illicites, d'identification et de capture des auteurs d'infractions (ONU DC, 2014, p. 10). Beaucoup d'États ont réagi à l'expansion du secteur en publiant des lois en vue de le réglementer. La nature et l'efficacité de cette réglementation a beaucoup varié d'un État à l'autre, certains d'entre eux se bornant à étudier ou à encourager une modification de réglementation existante. Dans d'autres États encore, certaines catégories de personnel ont été investies de pouvoirs spéciaux par la loi (ONODC 2011, p. 4). En Côte d'Ivoire particulièrement, Selon, décret n°2005-73 du 3 février 2005 portant réglementation des activités privées de sécurité des personnes et des biens, plusieurs sociétés privées de sécurité bénéficient d'un agrément et d'une autorisation à exercer l'activité de gardiennage ou de transport de fonds. C'est cela que (T. Bourgou, 2017, p. 120) considère que « L'État n'est pas fait pour produire, mais pour contrôler ». Pour lui citant Michel Rocard, l'État interventionniste doit être remplacé par un État plus stratège. Il ne s'agit pas pour l'État de disparaître au profit d'un secteur privé, non-soumis à un impératif d'intérêt général. Seulement, dans un monde hyper compétitif où les menaces sont plurielles et diffuses, il est nécessaire que l'État se recentre sur un certain nombre de ses prérogatives régaliennes ». Au Maroc, par exemple, le secteur de sécurité privée soumis aux dispositions de la présente loi, fournit des services ayant pour objet la surveillance, par tous les moyens légalement autorisés. Le gardiennage de lieux publics ou privés, de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces lieux ou immeubles ; transporter et à protéger, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des

métaux précieux, ainsi que des effets de commerce ou tout autres documents impliquant le paiement de sommes d'argent et, éventuellement, à assurer le traitement des valeurs et documents transportés (REAPC, 2015, p. 10).

L'importance de ces sociétés de sécurité urbaine a permis aux acteurs d'être regardant sur les conditions de vies des agents. D'est ainsi qu'à Abidjan en Côte d'Ivoire, Guy Kobenan, le Président de la Fédération du patronat des entreprises privées de sécurité et de transport de fonds (FENAPEPSCI) s'exprimait à la faveur de la cérémonie de signature officielle d'une convention collective entre les syndicats des travailleurs et les employeurs du secteur de la sécurité privée et du transport de fonds sur le salaire net d'un agent débutant de la sécurité privée qui doit osciller entre 90 000 Fcfa et 100 000 FCFA. Les sociétés privées de gardiennages sont donc des secteurs qui offrent des emplois stables et contribuent à la lutte contre le chômage : c'est le cas de la structure de sécurité privée G4S SECURE SOLUTIONS CI (SA), une filiale ivoirienne intégrée du groupe britannique G4S Secure Solutions PLC présente dans 120 pays et sur les 6 continents avec environ 600 000 employés.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous retenons qu'il existe plusieurs structures de sécurité privées à Korhogo. Elles offrent dans l'ensemble deux types de services que sont, la protection des biens et des personnes et le transport de fonds. Elles sont fortement impliquées dans la sécurisation de beaucoup d'activités privées et publiques (les banques, les surfaces commerciales, magasins, écoles, centres de santé, administrations, domiciles...) dans la ville grâce à la sécurité incarnée. Le pouvoir de dissuasion de ces structures et les équipements dont elles disposent permettent de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité dans la ville. Ces structures sont donc indispensables et incontournables dans la sécurité urbaine et par conséquent constituent un secteur pourvoyeur d'emploi.

Références bibliographiques

BOURGOU Taoufik, 2017, Evolutions et mutations de la sécurité privée, *Une étude de différents modèles de régulation*, Mémoire de 4^{ème} Année, Université de Lyon, Institut d'Etudes Politiques de Lyon, 155 p.

- COMLAN Edem, 2016, « La Côte d'Ivoire », in *La privatisation de la sécurité en Afrique, défis et enseignements de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal*, Alan Bryden (dir. publi.), Organisation Internationale de la Francophonie, pp.57-87.
- ONU DC, 2014, Réglementation par l'État des services de sécurité privée civile et de leur contribution à la prévention du crime et à la sécurité de la collectivité, Vienne, NATIONS UNIES ; New York, 118 p.
- ONODC, 2011, Services de sécurité privée civile : leur rôle, leur surveillance et leur contribution à la prévention du crime et à la sécurité de la collectivité, Rapport de Groupe d'experts sur les services de sécurité privée civile, Vienne, 12-14, Point 2 de l'ordre du jour provisoire, 19 p.
- REPUBLIQUE DU MAROC, 2015, Etude sectorielle de gardiennage et transport de fonds, Reforme de l'Education par le biais de l'Approche par Compétences (REAPC), 119 p.
- SEGOUN Jean-Marc et ZIGBE Detto Marius, 2017, Les impératifs de la réforme du système de sécurité en Côte d'Ivoire, Note d'analyse politique, N° 62, octobre 2017, Thinking Africa, Institut de Recherche et d'Enseignement sur la Paix, 9 p.
- VITALIS Joseph, 2004, « La réforme du secteur de sécurité en Afrique : contrôle démocratique de la force publique et adaptation aux réalités du continent », in *Afrique contemporaine*, N° 209, pp.65-79.
- YEO Péthanhangui Arnaud, SILWE Kapholo Ségorbah et KONE Joseph, 2021, En Côte d'Ivoire, la situation politique mine le niveau sécuritaire, Document de Politique n° 71 d'Afrobarometer, mars 2021, Centre de Recherche et de Formation sur le Développement Intégré, CREFDI, 19 p.

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES POPULATIONS RÉSIDANT AUTOUR DE LA DÉCHARGE D'AKOUÉDO (ABIDJAN-CÔTE D'IVOIRE)

Lhey Raymonde Christelle PREGNON ¹

Université Alassane OUATTARA de Bouaké

lheyramonde@yahoo.fr

Albert Thierry DJAKO ²

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody - Abidjan

djakologon@yahoo.fr

Akou Don Franck Valéry LOBA ³

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody - Abidjan

valo226@yahoo.com

Résumé

Après 53 ans d'exploitation, la première décharge de la capitale économique de la Côte d'Ivoire a finalement fermé ses portes en novembre 2018. En effet, le site de l'ancienne décharge était situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, précisément dans le village d'Akouédo, hameau singulièrement composé des autochtones Ébrié et Attié dans les années 60. En outre, depuis son ouverture en 1965, la décharge d'Akouédo a assuré l'enfouissement de la totalité des déchets du district d'Abidjan, (ménagers, industriels, biomédicaux, toxiques, etc.) produits par une population sans cesse croissante. Ce dépotoir s'est donc retrouvé surexploité et saturé causant ainsi de nombreux problèmes environnementaux et sanitaires. Malgré les effets néfastes de ladite décharge, l'espace autour de ce site, s'est transformé au fil des décennies pour devenir une zone urbaine très prisée dans l'agglomération abidjanaise. La présente recherche étudie en évidence le profil sociodémographique des populations qui vivent dans l'espace autour de la décharge. Pour y arriver, l'exploitation d'un questionnaire administré à 678 chefs de ménages, à partir de la méthode statistique multidimensionnelle, notamment l'analyse des correspondances multiples (ACM) et la classification ascendante hiérarchique (CAH) a été réalisée. Les résultats de l'étude révèlent cinq classes relatives au profil sociodémographique de ces chefs de ménages. Il s'agit notamment des autochtones chrétiens (classe 1) qui représente 23,01% des chefs de ménages, 18,58% sont des jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants (classe 2), des élites ivoiriennes chrétiennes (classe 3) qui ont l'effectif le plus important représente 26,55% et enfin les musulmans Gour et Mandé (classe 4) et les immigrants africains musulmans non scolarisés (classe 5) ont le même effectif qui correspond à 15,93% pour chacune des classes. La conclusion de cette réflexion montre que dans un périmètre de 3 km autour de la décharge, réside une importante population aux profils très divers.

Mots-clés : Profil sociodémographique, mutation démographique, Décharge d'Akouédo, gestion des ordures

ABSTRACT

After 53 years in operation, the first landfill site in Côte d'Ivoire's economic capital finally closed its doors in November 2018. The site of the old landfill was located around ten kilometres from the city centre, in the village of Akouédo, a hamlet made up mainly of the Ébrié and Attié indigenous peoples in the 1960s. What's more, since it opened in 1965, the Akouédo landfill has been responsible for burying all the waste produced in the Abidjan district (household, industrial, biomedical, toxic, etc.) by an ever-growing population. As a result, the landfill became overused and saturated, causing numerous environmental and health problems. Despite the harmful effects of the landfill, the area around the site has been transformed over the decades to become a popular urban area in the Abidjan conurbation. The present study highlights the socio-demographic profile of the populations living in the area around the landfill. To achieve this, a questionnaire was administered to 678 heads of household, using multidimensional statistical methods, in particular multiple correspondence analysis (MCA) and hierarchical ascending classification (HAC). The results of the study reveal five classes relating to the socio-demographic profile of these heads of household. These include Christian natives (class 1), who account for 23.01% of heads of household, 18.58% young Christian Krou newcomers (class 2), Christian Ivorian elites (class 3), who account for the largest number (26.55%), and finally Gour and Mandé Muslims (class 4) and unschooled Muslim African immigrants (class 5), who account for the same number (15.93%) in each class. The conclusion of this analysis shows that within a 3 km perimeter around the landfill site, there is a large population with very diverse profiles.

Keywords : Akouédo landfill site, demographic change, Socio-demographic profile, waste management

Introduction

Dans les villes des pays africains, les décharges sont essentiellement l'option retenue pour l'acheminement final des déchets solides (Stern et White, 1993, p.67). Ainsi, la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a ouvert les portes de sa première décharge en 1965 à la périphérie de la ville, dans la commune de Cocody, plus précisément dans le village d'Akouédo, d'où l'appellation "décharge d'Akouédo". En effet, cette décharge était conçue au départ pour l'enfouissement des déchets d'une population de moins de 500 000 habitants, mais en a supporté huit fois plus, pendant son fonctionnement, recevant ainsi une quantité annuelle de déchets allant de 982 220,4 tonnes en 1996 à 1 397 121 tonnes en 2010, (Adjiri, 2010, p.2) Cette production d'ordure suit la progression de la population de la métropole abidjanaise qui est passée de plus 363 000 habitants en 1965 à 4 395 243 habitants en 2014 (INS, 2014, p.1). Ce dépotoir s'est donc retrouvé surexploité et saturé causant ainsi de nombreux problèmes

environnementaux et sanitaires (Prégnon, 2021, p.358 et Adjiri, 2010, p.3) Pollution du sol et de la nappe phréatique avec une teneur importante en métaux lourds contenus dans le lixiviat pénétrant dans le sol de cette décharge, pollution de l'air avec des odeurs et des fumées asphyxiantes. De plus, la population voisine de ce site est touchée dans sa grande partie par des maladies récurrentes tels que le paludisme, la diarrhée, les maladies respiratoires, cutanés, oculaires et bien d'autres maladies. Malgré les effets néfastes de cette décharge, l'espace autour de ce site s'est transformé au fil des décennies en raison du front d'urbanisation de la ville d'Abidjan qui s'est progressivement rapproché de celle de Bingerville entre 1970 et 2010. Cette dynamique de la ville d'Abidjan a phagocyté au passage le village d'Akouédo, la décharge et son environnement. Finalement, l'espace autour de la décharge est marquée par une croissance urbaine rapide et massive qui a généré des mutations démographiques. L'objectif de cette recherche est de dresser le profil sociodémographique des populations riveraines de cette infrastructure de gestion des ordures à partir de leurs caractéristiques sociodémographiques collectées.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

La zone d'étude de cette recherche se situe au Sud-est de la Côte d'Ivoire, plus exactement, au Nord-est de la métropole Abidjanaise, dans la commune résidentielle de Cocody précisément à Akouédo (cf. figure 1). En effet, cette zone d'étude regroupe l'ensemble des hameaux et quartiers situés aux alentours de la première décharge du District d'Abidjan, dénommée la décharge d'Akouédo. Ainsi, tous les villages et quartiers ont été choisis dans un rayon de 3 km à partir du centre de ce dépotoir. Il s'agit notamment des villages d'Akouédo, d'Akouédo-Attie et des cités Lauriers (8, 9 et 10), la cité ATCI, la cité SYDES, une partie de la Riviera 3 côté Lycée français, précisément les cités SYNACASS-CI 1 et 2, les cités Jacques Prévert 1 et 2, la cité Verdoyante et une toute petite partie du terroir du village M'Badon. Ces zones d'habitation abritent des

populations de toutes les couches sociales, notamment celles dont les conditions de vie sont qualifiées de précaires, modestes et aisées.

Figure 1 : Carte de présentation de la zone d'étude

1.2. Méthode

1.2.1. Taille de l'échantillon des ménages

La méthode non probabiliste d'expression cartographique a été utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon des chefs de ménages. Les ménages choisis dans cette recherche l'ont été sur la base de choix raisonné à partir de critère cartographique. Ainsi, l'espace d'étude a été subdivisé en trois cercles concentriques à partir du centre de la décharge. Le premier cercle appelé zone proche de la décharge a été délimité à 500 mètres à partir du centre de la décharge, le second appelé zone intermédiaire a été circonscrit de 500 mètres à 1000 mètres du centre de ce grand dépotoir et enfin le troisième cercle appelé zone éloignée a été borné à plus de 1000 mètres de la décharge. Ensuite, nous avons procédé à la détermination d'une échelle de morcellement du site d'enquête en sous-

unités matérialisées par une succession de carreaux à l'intérieur de chaque cercle. Ce découpage qui avait pour but une meilleure observation des phénomènes étudiés, a donc abouti à une grille (un maillage régulier). L'étendue de l'espace autour de la décharge et la densité du bâti ont été les principaux critères du choix de l'échelle de carroyage. En tenant compte de ces paramètres, l'option de morcellement en carreaux de 100 mètres de côté s'est révélée la plus appropriée pour spatialiser les données recueillies. Ainsi, une grille de 51 unités de surfaces dans le premier cercle a été constituée, dont 19 unités ont été exclues à cause de l'absence d'habitation. Nous nous sommes retrouvés en fin de compte à 32 unités de surface, ce qui correspond au nombre de ménage à enquêter dans la première zone. Dans le second cercle, une grille de 275 unités de surface a été générée, dont 124 unités ont été exclues du fait de l'absence d'habitation. Par conséquent, dans le second cercle, nous nous sommes retrouvés finalement à 151 unités de surface ce qui correspond au nombre de ménages à interroger. Dans le troisième cercle, une grille de 755 unités de surfaces a été créée, dont 260 unités ont été exclues à cause de l'inexistence d'habitation et la présence de l'ancien camp militaire d'Akouédo. Seulement 495 unités de surface ont été retenues pour l'enquête (figure 2). Pour finir, dans chaque carreau retenu pour l'enquête, un chef de ménage a été sélectionné pour être questionné. De façon pratique sur le terrain nous avons procédé à la reconnaissance de chaque carreau, une fois la reconnaissance du carreau effectuée, on interroge un seul chef de ménage et on passe au carreau suivant. En fin de compte, l'enquête a porté sur 678 ménages dans l'ensemble de la zone d'étude.

Figure 2 : Carte du morcellement de la zone d'étude

1.2.2. Traitement statistique

L'Analyse des Correspondances Multiples (ACM) et la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) ont été utilisées et appliquées au moyen des logiciels de traitement de données statistiques SPAD version 5.5 et XLSTAT, pour dresser le profil sociodémographique des populations de la zone d'étude. L'Analyse d'une ACM intervient généralement lorsque dans les dépouillements d'enquêtes l'on ambitionne d'aller au-delà des simples tris à plat. En effet, l'ACM est une méthode de description statistique multidimensionnelle effectuée sur un tableau de données qualitatives dont l'objectif principal est d'étudier les proximités entre individus décrits par deux ou plusieurs variables qualitatives ainsi que les proximités entre les modalités de ces variables (9). Elle peut être aussi définie comme étant le calcul d'un nombre restreint de facteurs q résumant approximativement les informations contenues dans un tableau de données (les corrélations existantes entre m variables observées).

Elle permet d'effectuer :

- des représentations graphiques du contenu du tableau de données : représentations de similitudes entre les individus et entre les modalités des variables qualitatives ;

- un recodage en données numériques des variables quantitatives en classes et des variables qualitatives par dichotomisation (subdivision binaire 0 et 1) sous forme d'un tableau disjonctif complet, sur lesquelles on peut ensuite appliquer d'autres méthodes (par exemple des algorithmes de classification). La figure 3 est une synthèse de cette démarche.

Figure 3 : Démarche pour l'analyse d'une ACM

Le travail est fait ensuite à partir de l'un des deux tableaux. Dans cet article, le codage a été réalisé dans un tableau Excel à double entrée dans lequel les sujets enquêtés sont en ligne et les modalités des variables les décrivant sont en colonne. À l'intersection d'une ligne et d'une colonne se trouve un chiffre. Celui-ci est un code pouvant prendre deux valeurs : « 0 » ou « 1 ». Il s'agit du code logique classique dans lequel le zéro signifie que le sujet ne présente pas la caractéristique donnée alors que le code « 1 » signifie qu'il présente cette caractéristique. À titre d'exemple, si à l'intersection de la ligne 1 et de la modalité de variable homme se trouve le code « 0 », cela signifie que le premier sujet

n'est pas un homme ; néanmoins, si au même emplacement se trouve le code « 1 », cela veut dire que le sujet considéré est de sexe masculin. Cette codification a permis d'établir un tableau disjonctif complet (la matrice des indicatrices des modalités des variables qualitatives). Ce tableau disjonctif complet a été soumis à une ACM mise en œuvre au moyen du logiciel de traitement de données statistiques SPAD version 5.5. L'application de l'ACM a permis d'extraire des valeurs propres auxquelles l'on associe un histogramme, appelé histogramme des valeurs propres. L'analyse de cet histogramme révèle les facteurs pertinents à retenir pour interprétation. Cet examen est conduit sur la base du critère de coude dans ce travail. Ce critère correspond à une chute brutale au niveau de l'histogramme des valeurs propres suivie d'une décroissance très lente et régulière des valeurs propres suivantes. Il prescrit de ne retenir que les valeurs propres avant la survenue de la chute appelée aussi coude. Dans cette recherche, le critère de coude est appliqué pour identifier le nombre de facteurs pertinents. Les valeurs propres sont des mesures quantitatives du pouvoir explicatif des facteurs extraits de l'ACM. Chaque facteur explique en réalité une portion de la variabilité au niveau des caractéristiques individuelles. Lorsque les valeurs sont mises sous forme de pourcentages, elles reçoivent le nom de variances expliquées. Dans la terminologie de l'ACM, les variances expliquées sont aussi appelées inertie. En pratique, l'ACM est une analyse factorielle des correspondances (AFC) appliquée au tableau disjonctif complet, c'est-à-dire à la matrice des indicatrices des modalités des variables qualitatives. Les règles d'interprétation sont les suivantes :

- l'origine du nuage est au barycentre des modalités (c'est-à-dire que l'origine est alignée avec les modalités) d'une même variable si chaque modalité a un poids proportionnel à son effectif.

Ainsi, les modalités de faibles effectifs sont éloignées de l'origine du repère ;

- un individu est au barycentre de ses modalités ;

- une modalité est au barycentre des individus qui la possèdent (à un coefficient près) ;

- deux individus sont proches s'ils possèdent les mêmes modalités, vice-versa ;

- la distance d'une modalité au centre du nuage est d'autant plus grande que la modalité est rare.

Après l'ACM, une classification ascendante hiérarchique (CAH) a été appliquée à partir des 5 facteurs pertinents révélés par l'ACM. L'objectif de la CAH est de classer les individus ayant un comportement identique sur un ensemble de variables, sur la base des informations fournies par la structure des données traduite par l'histogramme des valeurs propres. Ce traitement permet de faire ressortir les individus en fonction de leur similitude en groupe ou classe sur le plan factoriel retenu. La couleur des classes contenues sur la figure des classes du profil sociodémographique a été choisie de façon arbitraire. Ce traitement statistique s'achève par le test de khi2 qui est appliqué aux variables sociodémographiques pour permettre de vérifier s'il existe un lien significatif entre les variables sociodémographiques caractérisant les 678 individus interrogés et les zones d'enquête (zone proche, zone intermédiaire et zone éloignée).

2. Résultats

2.1. Analyse des cinq axes factoriels relatifs aux variables sociodémographiques des chefs de ménages obtenues par le critère de coude

Pour déterminer le profil sociodémographique des chefs de ménages de l'espace autour de la décharge d'Akouédo, une analyse multidimensionnelle a été menée sur les informations issues de la base de données. En effet, une analyse des correspondances multiples (ACM) est appliquée sur les variables sociodémographiques. Elle a porté sur 11 variables sociodémographiques, dont quatre variables supplémentaires (Ancienneté dans le quartier, lieu de provenance, Motif d'installation dans le quartier et zone d'étude). Les traitements de l'ACM ont montré que 30 modalités de variables actives ont contribué de manière significative aux axes, pour un seuil de contribution 3,33% ($100\% \div 30$ modalités). Ce sont donc ces modalités actives qui participent à la construction des cinq axes factoriels pour les cinq classes sociodémographiques (tableau 1).

Tableau 1 : Variables retenues pour l'ACM du profil sociodémographique des chefs de ménage

Variables	Nombre de modalités
Sexe	2
Âge	4
Religion	5
Niveau d'instruction	4
Nationalité	4
Groupe ethnique	4
Ancienneté dans le quartier	5
Taille du ménage	6
Lieu de provenance	5
Motif d'installation dans le quartier	5
Zone d'enquête	3
Total	47

Source : Traitements des variables sociodémographiques, 2020

L'analyse des correspondances multiples (ACM) des variables sociodémographiques a permis d'identifier cinq axes factoriels qui représentent au mieux la variance expliquée et cela grâce au critère de coude. Par conséquent, compte tenu de ce critère, seuls les cinq premiers facteurs dégagés par l'ACM sont pertinents et retenus pour l'interprétation, car à partir du sixième facteur, les valeurs propres sont faibles, voire quasi nulles. La contribution cumulée des cinq axes retenus est égale à 95,68% de la variance totale expliquée (figure 4).

Figure 4 : Diagramme des valeurs propres relatif à l'ACM des variables sociodémographiques

Source : Traitements ACM, 2021

- L'axe factoriel F1 restitue 56,59% de l'inertie modifiée et constitue le principal facteur. Cet axe traite de la nationalité, du groupe ethnique et de la non-scolarisation des chefs de ménages. De plus, on remarque sur la figure 5 que cet axe factoriel F1 présente du côté positif (F1>0) des chefs de ménages qui sont des ressortissants de la CEDEAO et qui n'ont aucun niveau d'instruction (non scolarisés). Ceux-ci présentent des caractéristiques sociodémographiques opposées aux chefs de ménages situés dans la partie négative (F1<0) de cet axe, qui sont des Ivoiriens qui appartiennent au groupe ethnique Akan.

Figure 5 : Plan factoriel F1 x F2 de l'analyse du profil sociodémographique des chefs de ménage

Source : Traitements ACM, 2021

- L'axe factoriel F2 restitue 19,49% de l'inertie modifiée. Il traite du sexe, de l'âge et du niveau d'instruction des chefs de ménages. L'observation de la figure 6 démontre que cet axe présente du côté négatif (F2<0) des chefs de ménages de sexe masculin, d'âge compris entre 35-60 ans qui ont atteint un niveau supérieur. Ces derniers ont des caractéristiques sociodémographiques opposées aux enquêtés situés du côté positif (F2>0) de l'axe factoriel F2. Il s'agit de femmes, n'appartenant pas à la tranche d'âge 35-60 ans et de niveau d'études primaire.

Figure 6 : Plan factoriel F1 x F2 de l'analyse du profil sociodémographique des chefs de ménage

Source : Traitements ACM, 2021

- L'axe factoriel F3 restitue 9,82% de l'inertie modifiée. Cet axe traite de l'âge, de la taille du ménage et de l'ancienneté dans le quartier des chefs de ménage. L'analyse de la figure 7 dévoile que cet axe présente du côté positif (F3>0) des chefs de ménages qui ont une ancienneté comprise entre 6-10 ans et ceux de plus de 20 ans. Ces derniers présentent des caractéristiques sociodémographiques opposées aux ménages situés du côté négatif de l'axe factoriel F3 (F3<0). Ces chefs de ménages sont jeunes et ont un âge compris entre 25-34 ans, ils ont une petite taille de ménages (2-4 personnes) et ont une ancienneté qui oscille entre 1-5 ans.

Figure 7 : Plan factoriel F3 x F4 de l'analyse du profil sociodémographique des chefs de ménage

- L'axe factoriel F4 restitue 6,94% de l'inertie modifiée. Il traite de la religion, du niveau d'instruction, de la nationalité et du groupe ethnique des chefs de ménages. L'examen de la figure 8 révèle que cet axe factoriel F4 présente du côté négatif ($F4 < 0$) des chefs de ménages qui appartiennent au groupe ethnique Gour et Mandé qui sont de religion musulmane. Ceux-ci présentent des caractéristiques sociodémographiques opposées aux chefs de ménages chrétiens qui sont des ressortissants hors CEDEAO, situés du côté positif de l'axe factoriel F4 ($F4 > 0$).

Figure 8 : Plan factoriel F3F4 de l'analyse du profil sociodémographique des chefs de ménage

Source : Traitements ACM, 2021

- L'axe factoriel F5 restitue 2,85% de l'inertie modifiée. Il traite de l'âge, de l'ancienneté dans le quartier du groupe ethnique et de la taille du ménage des chefs de ménages.

L'observation de la figure 9 montre que l'axe factoriel F5 présente du côté négatif de l'axe factoriel ($F5 < 0$) des chefs de ménages qui ont plus de 60 ans, dont la taille de ménages est grande (8-10 personnes) et ceux de plus de 15 personnes. Ces derniers présentent des caractéristiques sociodémographiques opposées aux chefs de ménages qui appartiennent au groupe ethnique Krou avec une taille de ménage moyenne (5-7 personnes) situés du côté positif ($F5 > 0$) de l'axe factoriel F5 ($F5 < 0$).

Figure 9 : Plan factoriel F4F5 de l'analyse du profil sociodémographique des chefs de ménage

2.2. Caractérisation par classification du profil sociodémographique des chefs de ménages de l'espace autour de la décharge d'Akouédo

Une classification ascendante hiérarchique (CAH) est appliquée aux facteurs extraits de l'ACM sur les variables sociodémographiques caractérisant les chefs de ménages. La CAH a pour objectif de regrouper en classe les individus ayant des caractéristiques sociodémographiques similaires. Cette CAH a permis de déterminer 5 groupes comportant des personnes ayant des caractéristiques homogènes. Ainsi donc :

- La classe 1 dénommée **les autochtones chrétiens** comporte 156 individus, soit 23,01% de l'échantillon total (678 sujets). Il s'agit en majorité des personnes de sexe féminin, qui sont chrétiennes, de nationalité ivoirienne, qui appartiennent au groupe ethnique Akan. Ces personnes ont pour motif d'installation dans le quartier l'appartenance au village, avec une ancienneté de plus de 20 ans pour la majorité et une minorité a une ancienneté comprise 6-10 ans. Les ménages de cette classe ont un niveau primaire. Ces ménages ont une taille de ménages comprise entre 5-7 personnes avec une tranche d'âge qui oscille entre 35-60 ans et ont toujours vécu à Akouédo. Toutefois, il faut noter que la primauté du sexe féminin dans cette classe est liée au fait que l'enquête s'est déroulée généralement durant les jours ouvrables ou l'absence des hommes a été constatée.

En outre, la lecture du tableau 2 ci-après montre que les variables qui caractérisent d'une part au mieux la classe des originaires d'Akouédo sont le "sexe", la "religion" avec les

différentes modalités respectives "femme", "chrétienne". D'autres part celles qui caractérisent moins la classe des autochtones chrétiens sont "l'âge" et le "lieu de provenance", à travers leurs modalités respectives "35-60 ans" et "Akouédo". Cet histogramme traduit le niveau de représentativité de la variable active.

Tableau 2 : Caractérisation sociodémographique de la classe 1 : autochtones chrétiens

Libellés des variables	Modalités caractéristiques	Valeur-Test	Histogramme
Sexe	Femme	15,22	*****
Religion	Chrétienne	9,49	*****
Nationalité	Ivoirienne	7,39	*****
Groupe ethnique	Akan	6,74	*****
Motif d'installation dans le quartier	Appartenance au village	6,22	*****
Ancienneté dans le quartier	Plus de 20 ans	5,91	*****
Niveau d'instruction	Primaire	5,81	*****
Taille du ménage	5-7 personnes	5,26	*****
Ancienneté dans le quartier	6-10 ans	3,13	****
Tranche d'âge	35-60 ans	2,89	***
Lieu de provenance	Akouédo	2,51	***

Source : Traitement CAH, 2021

- La classe 2 nommée **jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants** se compose de 126 personnes, 18,58% de l'échantillon total. Ces ménages sont jeunes (25-34 ans), avec une taille de ménage composé de 2-4 personnes et sont des nouveaux arrivants sur le site avec une ancienneté comprise entre 1-5 ans. Ils sont de confessions religieuses chrétiennes, d'origine ivoirienne et appartiennent au groupe ethnique Krou. Elles se composent aussi de ménages d'une personne, avec un niveau d'instruction secondaire et sont de sexe féminin. Leur installation, dans le quartier est motivée non seulement par la faiblesse du coût du logement, mais également par le fait que le site d'enquête est proche de leur lieu de travail. L'observation du tableau 3 ci-après montre que la classe jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants est caractérisée au mieux par les variables "âge" et "l'ancienneté dans le quartier" à travers leurs modalités respectives "25-35ans", "2-4 personnes" et "1-5ans". Les variables qui caractérisent moins cette classe sont respectivement le "Motif d'installation dans le quartier" et "le sexe" à travers leurs

modalités respectives "faiblesse du coût du logement, proximité du lieu de travail" et "femme".

Tableau 3 : Caractérisation sociodémographique de la classe 2 : jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants

Libellés des variables	Modalités caractéristiques	Valeur-Test	Histogramme
Tranche d'âge	25-35 ans	12,98	*****
Taille du ménage	2-4 personnes	9,43	*****
Ancienneté dans le quartier	1-5 ans	9,21	*****
Religion	Chrétienne	6,25	*****
Nationalité	Ivoirienne	5,93	*****
Groupe ethnique	Krou	5,49	*****
Taille du ménage	1 personne	3,67	****
Niveau d'instruction	Secondaire	3,65	****
Sexe	Femme	3,46	****
Motif d'installation dans le quartier	Faiblesse du coût de logement	2,38	****
Motif d'installation dans le quartier	Proximité du lieu de travail	2,34	****

Source : Traitement CAH, 2021

- La classe 3 appelée « **Élites ivoiriennes chrétiennes** » se compose de 180 individus, soit 26,55% de l'échantillon, représente donc la classe qui a l'effectif le plus important. Il s'agit des personnes généralement de sexe masculin ayant atteint le niveau supérieur d'où le nom d'élites. Ces hommes pratiquent la religion chrétienne, sont d'âge intermédiaire (35-60 ans), d'origine ivoirienne qui appartiennent au groupe ethnique Akan. Ils sont installés dans le quartier parce qu'ils ont acheté une maison. Aussi, ils ont des tailles de ménages qui oscillent entre 8-10 personnes. Certains sont installés dans le quartier depuis plus de 10 ans et d'autres y sont dans une période allant de 6-10 ans. Par la suite, l'analyse du tableau 4 démontre que les variables "sexe", "niveau d'instruction" à travers leurs modalités "Homme" et "niveau supérieur" sont celles qui caractérisent au mieux la classe des chefs de ménages élites ivoiriennes chrétiennes. Celles qui caractérisent le moins cette classe sont "ancienneté dans le quartier" ainsi que "taille du ménage" à travers leurs modalités respectives "6-10 ans et 11-20 ans" et "8-10 personnes".

Tableau 4 : Caractérisation sociodémographique de la classe 3 : Élités ivoiriennes chrétiennes

Libellés des variables	Modalités caractéristiques	Valeur-Test	Histogramme
Sexe	Homme	16,40	*****
Niveau d'instruction	Supérieur	11,24	*****
Religion	Chrétienne	9,35	*****
Tranche d'âge	35-60ans	8,16	*****
Nationalité	Ivoirienne	6,68	*****
Groupe ethnique	Akan	6,65	*****
Motif d'installation dans le quartier	Achat de terrain ou de maison	5,73	*****
Taille du ménage	8-10 personnes	3,93	*****
Ancienneté dans le quartier	11-20ans	3,20	*****
Ancienneté dans le quartier	6-10 ans	2,45	****

Source : Traitement CAH, 2021

- La classe 4 appelée **Musulmans Gour et Mandé** compte 108 personnes, soit 15,93% de l'échantillon total. Cette classe se compose des personnes de confession musulmane, composées majoritairement d'Ivoiriens appartenant au groupe ethnique Gour et Mandé venus d'autres communes d'Abidjan.

Tableau 5 : Caractérisation sociodémographique de la classe 4 : Musulmans Gour et Mandé

Libellés des variables	Modalités caractéristiques	Valeur-Test	Histogramme
Religion	Musulmane	16,44	*****
Groupe ethnique	Mandé	12,28	*****
Groupe ethnique	Gour	7,00	*****
Nationalité	Ivoirienne	5,74	*****
Lieu de provenance	Autre commune d'Abidjan	2,58	****

Source : Traitement CAH, 2021

- La classe 5 est nommée **immigrants africains musulmans non scolarisés** comporte 108 personnes, soit 15,93 % de l'échantillon total. Ces ménages sont des non-nationaux africains, précisément des ressortissants de la CEDEAO qui sont majoritairement d'origine burkinabé mais également des Togolais. Ils sont majoritairement de confessions religieuses musulmanes, n'ont aucun niveau d'instruction (non scolarisé) et ont dans leur effectif certains qui sont d'origine hors CEDEAO. En outre, ces personnes sont venues de l'extérieur du pays et ont majoritairement moins de 25 ans. De l'analyse du tableau 6, il ressort que les variables "nationalité" et "religion" sont celles qui caractérisent au mieux la classe des immigrants africains musulmans non scolarisés à travers leurs modalités respectives "non nationaux africains" qui regroupe les ressortissants de la CEDEAO et ceux qui sont ressortissants hors CEDEAO et "Musulmane". Les variables "âge" et "lieu de provenance" à travers leurs modalités respectives "moins de 25 ans" et "extérieur du pays" caractérisent moins cette classe.

Tableau 6 : Caractérisation sociodémographique de la classe 5 : immigrants africains musulmans non scolarisés

Libellés des variables	Modalités caractéristiques	Valeur-Test	Histogramme
Nationalité	Non nationaux africains	24,07	*****
Nationalité	CEDEAO	21,26	*****
Religion	Musulmane	7,87	*****
Niveau d'instruction	Aucun niveau	7,19	*****
Nationalité	Hors CEDEAO	6,87	*****
Lieu de provenance	Extérieur du pays	4,19	*****
Tranche d'âge	Moins de 25 ans	3,06	*****

Source : Traitement CAH, 2021

2.3. Analyse comparative des 5 classes sociodémographiques dans le plan factoriel F3*F4

De l'analyse de la figure 10 représentant la projection des 5 classes relatives au profil sociodémographique des 678 chefs de ménages interrogés dans le plan factoriel F3*F4, il ressort une opposition entre plusieurs classes :

Ainsi, la classe des autochtones chrétiens (classe 1) qui est liée positivement à l'axe F3 et les jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants (classe 2) sont liées négativement à l'axe F3 et positivement à l'axe factoriel F4 ($F4 > 0$) présentent des caractéristiques sociodémographiques opposées à travers le "groupe ethnique" et 'l'ancienneté dans le quartier'. En effet, les individus de la classe 1 appartiennent au groupe ethnique Akan et vivent sur le site depuis longtemps (plus de 20 ans) tandis que ceux de la classe 2 sont du groupe ethnique Krou et sont des nouveaux arrivants sur le site (1-5 ans). Aussi, les personnes de la classe 1 (autochtones chrétiens), de la classe 2 (des jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants), de la classe 3 (élites ivoiriennes chrétiennes) et celles de la classe 4 (musulmans Gour et Mandé) présentent des caractéristiques sociodémographiques contraires à la classe 5 (immigrants africains musulmans non scolarisés) à travers la 'nationalité'. Les personnes de la classe 1, 2, 3 et 4 sont de nationalités Ivoiriennes tandis que ceux de la classe 5 sont des non-nationaux africains. En outre, les ménages de la classe 5 les immigrants africains musulmans non scolarisés et les élites ivoiriennes chrétiennes (classe 3) qui sont liées positivement à l'axe F4 présentent des caractéristiques sociodémographiques opposées. Cette opposition est perceptible au niveau de la "nationalité", de la "religion" et du "niveau d'instruction". Les individus de la classe 5 (immigrants africains musulmans non scolarisés) sont des non-nationaux africains qui pratiquent la religion musulmane et qui n'ont aucun niveau d'instruction (non scolarisés), alors que les individus de la classe 3 (élites ivoiriennes chrétiennes) sont des Ivoiriens, chrétiens qui ont atteint un niveau supérieur. À propos de la classe 4 (Musulmans Gour et Mandé) qui est liée négativement aux axes F3 et F4, elle présente des caractéristiques opposées aux classes 1 (autochtones chrétiens), 2 (des jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants) et 3 (élites ivoiriennes chrétiennes). Les indices de cette opposition sont appréciables au niveau de la "religion" et du "groupes ethniques". En effet, les personnes de la classe 1 (autochtones chrétiens), de la classe 2 (des jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants) et de la classe 3 (élites ivoiriennes chrétiennes) sont de confession religieuse chrétienne, alors que celles de la classe 4 (Musulmans Gour et Mandé) sont des musulmans. En plus, les ménages de la classe 1 (autochtones chrétiens)

et classe 3 (élites ivoiriennes chrétiennes) appartiennent aux groupes ethniques Akan, celles de la classe 2 (des jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants) sont du groupe ethnique Krou et celles de la classe 4 (Musulmans Gour et Mandé) sont des Gour et Mandé. Enfin, au sujet de la classe 4 (Musulmans Gour et Mandé) qui est négativement liée aux axes F3 et F4 et de la classe 5 (des immigrants africains musulmans non scolarisés) qui est positivement liée aux deux axes F3 et F4 l'on constate également des caractéristiques sociodémographiques opposées. Cette opposition est visible au niveau de la nationalité. En effet, les personnes de la classe 4 (Musulmans Gour et Mandé) sont de nationalité ivoirienne, alors que celles de la classe 5 (des immigrants africains musulmans non scolarisés) sont des non-nationaux africains.

Tableau 7 : Caractérisation sociodémographique des classes dans le plan factoriel F3*F4 des chefs de ménages

Source : Traitements CAH, 2021

2.4. Analyse comparative des 5 classes sociodémographiques par rapport au niveau de proximité de la décharge

La lecture du tableau 7 ci-après dévoile que les élites ivoiriennes chrétiennes sont les plus expressives dans l'échantillon total (678 individus) avec 26,55%. Suivent les autochtones chrétiens avec 23,01% de cet échantillon. Les jeunes krou nouveau arrivants représentent quant à eux 18,58% contre 15,93% qui représente respectivement la proportion des musulmans Gour et Mandé ainsi que celle des immigrants africains

musulmans non scolarisés. Le test Khi^2 a permis de montrer que ces cinq classes sont significativement liées aux zones d'étude (zone proche, zone intermédiaire et zone éloignée) avec une p-value (0,004) inférieur au seuil de significativité alpha 0,05.

Tableau 8 : Analyse comparative des classes sociodémographiques selon les secteurs d'enquêtes

Profil sociodémographique des ménages	Zone proche	Zone intermédiaire	Zone éloignée	Total
Autochtones chrétiens	31,25	29,80	20,40	23,01
Jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants	18,75	23,84	16,97	18,58
Élites ivoiriennes chrétiennes	12,50	17,22	30,30	26,55
Musulmans Gour et Mandé	12,50	11,92	17,37	15,93
Immigrants africains musulmans non scolarisés	25	17,22	14,95	15,93
Ensemble	100	100	100	100

Source : Traitements CAH, 2021 / Test de Khi^2 : p-value=0,004 et alpha=0,05

De l'analyse du profil sociodémographique des ménages par rapport aux zones d'enquêtes il ressort que les autochtones chrétiens sont plus représentés avec 31,52% dans la zone proche. Quant aux jeunes krou chrétiens nouveaux arrivants, ils ont un effectif important dans la zone intermédiaire avec 23,84%. Les élites ivoiriennes chrétiennes enregistrent leur taux le plus élevé dans la zone éloignée avec 30,30%. Ensuite, les musulmans Gour et Mandé, ils sont plus nombreux dans la zone éloignée avec 17,37%. Pour finir, les immigrants africains musulmans non scolarisés sont pour leur part prédominants dans la zone proche avec 25%. De ces résultats l'on retient que le profil sociodémographique de ces chefs de ménages est fonction du niveau de proximité d'avec la décharge.

3. Discussion

L'exercice qui sous-tend la présente recherche est une activité caractéristique de la géographie et de la démographie. Les caractéristiques des groupes humains sont en effet une préoccupation essentielle dans ce qui fonde l'objet de ces deux disciplines. La

géographie de la population qui s'engage à faire la jonction entre ces deux disciplines devient de ce fait un espace interdisciplinaire et ce dans la mesure où elle se fonde sur les outils de la démographie en se préoccupant de leurs déterminants dans les espaces où vivent les groupes étudiés. C'est de ce principe que la présente recherche qui veut décrire le profil de résidents de la zone de l'ancienne décharge d'Akouédo s'est appuyé sur un procédé cartographique pour amorcer la méthodologie de sélection des sujets qui peuplent l'échantillon constitué. La position de la décharge étant appréciée d'un point de vue comme la dimension spatiale explicative, elle a été décrite par « modalités définissant la proximité vis-à-vis d'elle. En s'interrogeant sur la relation entre le profil démographique et la proximité de cet équipement de salubrité publique, notre réflexion s'engage dans une analyse des conditions de vies dans les contextes de grande transformation des urbaines. La transformation des terroirs autochtones à Abidjan a donné lieu à des recompositions spatiales qui aboutissent à une pluralisation du paysage ethnoculturelle. De ce point de vue, les résultats ici obtenus convergent vers ceux de Koné (2020, p. 120), Kouadio (2020, p. 97). La promotion de nouveaux lotissements a toujours produit des habitats à contenu pluriel (Atta, 2000, p. 34 ; Loba, 2008, p. 131). La périphérie d'Akouédo n'échappe pas à cette réalité. Les 5 classes mises en évidence par la CAH le confirment. Les travaux antérieurs sur les caractéristiques tant sociales, démographiques et économiques ont produit des résultats qui se trouvent confirmés par les résultats de la présente recherche. Dans la première classe mise en évidence par la CAH, nous avons observé un profil de femmes avec un statut particulier, celui de chef de ménage. Cette réalité est de plus en plus confirmée dans les paysages urbains en Afrique subsaharienne. Charbit et Kébé (2007, p. 54) indiquaient qu'au Sénégal cette réalité représentait 1/5 des ménages urbains. Ces femmes sont le symbole d'une « débrouillardise » portée par un secteur informel en pleine extension (Stern et White, 1993, p.201 ; Koné, 2000, p. 168). Leur intégration à l'espace étudié s'est construite autour d'une relation fondée sur l'autochtonie et le réseautage social qui en découle. Loba (2013, p. 198) était parvenu aux mêmes conclusions. Cette mise en évidence se traduit aussi par la catégorisation ethnoreligieuse qui apparaît dans le profil social des

classes constituées. L'opposition des couples autochtones-chrétiens et immigrants-musulmans en est une parfaite illustration. Certes cette relative opposition traduit la mixité du cadre spatial, mais en plus porte les signaux de marqueurs territoriaux quant à la proximité d'avec la décharge. La proximité d'avec la décharge apparaît comme liée avec les caractéristiques socioéconomiques des ménages. Le profil les plus vulnérables ont été repérés à proximité de l'ancienne décharge. Ainsi, plus on s'éloigne de la décharge, les profils les meilleurs au plan socioéconomiques apparaissent. D'où la présence de la classe définie comme celle de l'élite qui se trouve éloignée de la décharge comme l'indique le tableau 7. La vulnérabilité des classes urbaines de petite condition économiques est mise en exergue (comme l'atteste les classes issues de la CAH). Les travaux de Kébé et Charbit (2007, p. 54) ; Koné (2020, p. 168) ; Kouadio (2020, p. 121) et Loba (2014, p. 60) avaient abouti à des conclusions similaires. Les relations entre les lieux de résidence et les conditions sociales dans les périphéries des grandes villes sont de plus en plus conditionnées par les capacités d'intégration proposées par les réalités économiques vécues par les populations. Le gradient qui est apparu dans la périphérie de la décharge est révélateur des possibilités économiques des populations à s'offrir un cadre de vie et mieux à réussir leur intégration. Il ressort donc que le profil sociodémographique et économique des groupes humains est avant tout un marqueur d'appropriation de l'espace en fonction du statut que porte l'espace. Cette assertion peut apparaître comme la synthèse des enseignements tirés de cette étude et qui se trouve confirmée par les initiatives antérieures évoquées dans la présente discussion.

Conclusion

Au terme de cette réflexion l'on retient que l'espace autour de la décharge d'Akouédo qui était principalement composé des autochtones des villages Ébrié et Attié dans les années 60 a connu une importante mutation démographique. Ainsi, les différents profils sociodémographiques dans cette zone sont : les autochtones chrétiens (classe 1), les jeunes Krou chrétiens nouveaux arrivants (classe 2), les élites ivoiriennes chrétiennes (classe 3), les Musulmans Gour et Mandé (classe 4) et les immigrants africains

musulmans non scolarisés (classe 5). De plus, cette population aux profils sociodémographiques très variés est fonction du niveau de proximité d'avec la décharge. Par conséquent, dans la zone proche (moins de 500 mètres de la décharge) l'on retrouve principalement les autochtones chrétiens ainsi que les immigrants africains musulmans non scolarisés. On peut donc conclure en une relation significative entre les profils sociodémographique et économique des ménages avec les procédures d'occupation et d'appropriation de l'espace autour de l'ex décharge d'Akouédo.

Références bibliographiques

- ADJIRI O.A., 2010 : Évaluation environnementale et du risque sanitaire lié à la présence d'une décharge sauvage en secteurs résidentiels dans un pays en développement : cas de la décharge d'Akouédo (Abidjan, Côte d'Ivoire), thèse Unique de Doctorat, Université Félix Houphouët Boigny, 300 p.
- ATTA K., 2000 : Urbanisation et développement en Côte d'Ivoire. Cours magistral de maîtrise, Université de Côte d'Ivoire, Abidjan, IGT ,65 p.
- CHARBIT. Y et KÉBÉ M., 2007 : Genre et vulnérabilité au Sénégal : les femmes chefs de ménages. Revue européenne des migrations internationales. Volume 23 - n°3 (2007) Migrations inetrnationales et vulnérabilité pp51-65
- INS., 2014 : Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2014, Résultats Globaux, 12 p.
- KONE. V., 2020 : Cartographie de la pression anthropique et de la dégradation du cadre de vie dans le district d'Abidjan : les exemples des quartiers d'Anoumabo, Colombie et Grand Campement, Thèse de Doctorat en Géographie de l'Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody, 383p.
- KOUADIO. E., 2020 : Étude géographique des activités informelles en milieu urbain : cas des quartiers d'Anono, Anoumabo et de Grand Campement dans le district autonome d'Abidjan, Thèse de Doctorat en Géographie de l'Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody, 363p.

- LOBA A. D. F. V., 2013 : Spatialité résidentielle et ségrégation territoriale : Cas des quartiers Gbagba et Sans-loi dans la ville de Bingerville en Côte d'Ivoire. *Revue perspectives et sociétés*, volume 5, n°1 et 2, CAREDE, pp 187-207.
- LOBA A. D. F. V., 2014 : La question de la dégradation du cadre de vie dans une capitale d'Afrique sub-saharienne : le cas d'Abidjan (Côte d'Ivoire), *Revue semestrielle de Géographie du Bénin* ISSN 1840-5800 N°14 Décembre 2013 pp 56 75.
- PREGNON L. R. C., 2021 : Étude Géographique de la transformation de l'espace autour de la décharge d'Akouédo, Thèse unique de Doctorat en Géographie de l'Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody, 475 p.
- STREN R. et WHITE R., 1993 : *Villes africaines en crise*. Paris, L'Harmattan, 345 p.
- YAPI-DIAHOU A., 2003 : *La recherche urbaine à l'épreuve des milieux marginalisés dans la ville*. Abidjan, EDUCI, 123 p.